

BILANCIO POP CITTA' DI TORINO 2021/2022

Indice

DATI CONTESTO.....	3
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)	10
RISORSE NATURALI	14
GRUPPO CONSOLIDATO	15
GOVERNO DELLA CITTA’	17
SERVIZI CIVICI	29
POLITICHE SOCIALI	34
POLITICHE EDUCATIVE	40
POLITICHE CULTURALI E TURISMO	47
EUROVISION	59
POLITICHE PER LO SPORT	84
POLITICHE DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	93
MOBILITA’ E MOBILITA’ SOSTENIBILE.....	97
POLITICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	107
POLITICHE PER LA CURA DEL VERDE.....	116
NOTA METODOLOGICA E PIANO DI DIFFUSIONE.....	122

DATI CONTESTO

Comune di Torino 2021

Gli abitanti della Città di Torino registrati al 31 Dicembre 2021 sono 861.636 persone. La composizione della popolazione suddivisa per fascia di età in valore percentuale è:

	%
0-4	3,37%
dai 5 ai 14	8,15%
dai 15 ai 64	62,52%
dai 65 ai 75	12,71%
sopra i 75	13,25%

La popolazione italiana è l'84,73% della popolazione totale, mentre quella di nazionalità non italiana è il 15,27%, ovvero 131.594 persone.

Di seguito vengono riportati gli andamenti:

Popolazione totale:

Anno	Popolazione totale	Variazione percentuale
2019	872.316	/
2020	848.196	- 2.77%
2021	861.636	+ 1.58%

Nazionalità:

Anno	Popolazione italiana	Popolazione straniera
2019	739.438	132.878
2020	716.940	131.256
2021	730.042	131.594

Età:

Età	2019	2020	2021
0-4	3.6%	3.9%	3.37%
5-14	8.3%	8.4%	8.15%
15-64	62.2%	62.2%	62.52%
65-74	11.5%	11.4%	12.71%
>75	14.4%	14.2%	13.25%

Premi e riconoscimenti

CITTA' CREATIVA UNESCO DAL 2014: Dal 2014 Torino è l'unica città italiana ad essere insignita del titolo Città creativa riconosciuta dall'UNESCO per il design.

EUROVISION 2022: Torino nel mese di maggio, più precisamente dal 10 al 14 Maggio, ha ospitato la 66° edizione dell'Eurovision Song Contest.

CAPITALE ITALIANA 2021 DELL'INNOVAZIONE SOCIALE: La Città di Torino nel 2021 si è qualificata al primo posto nella call EaSI "Centri di competenza per l'innovazione sociale" dell'Unione Europea, ricevendo così un contributo di 900.000€ per creare e sviluppare un Centro di competenza nazionale.

POLO AUTO ELETTRICA: Stellantis punta sul territorio spostando nella fabbrica di Mirafiori la produzione di nuovi modelli sostenibili di autovetture, come ad esempio la 500 full electric.

Ranking e confronto con le altre città

Secondo l'ICity Rank Torino è all'ottavo posto tra le città più digitali d'Italia:

Ranking 2021	Comune	Punteggio
1	Firenze	1.000
1	Modena	1.000
1	Napoli	1.000
1	Padova	1.000
1	Parma	1.000
1	Reggio Emilia	1.000
1	Trento	1.000
8	Torino	944
8	Roma	944
8	Milano	944

Per le piattaforme abilitanti, cioè l'utilizzo di PagoPA e dello SPID, Torino si posiziona al decimo posto al pari merito con Ravenna:

Ranking 2021	Comune	Punteggio
1	Pisa	1.000
2	Piacenza	903
3	Modena	861
4	Rimini	833
4	Roma	833
6	Cremona	819
7	Firenze	806
7	Parma	806
9	Reggio Emilia	778
10	Torino	764
10	Ravenna	764

Per le Social PA, ovvero la presenza sui social di un determinato comune, Torino si posiziona al terzo posto:

Ranking 2021	Comune	Punteggio
1	Bologna	1.000
2	Venezia	963
3	Torino	959

4	Firenze	952
5	Napoli	940
6	Roma	934
7	Pordenone	907
8	Cagliari	906
9	Genova	890
10	Milano	867

Per gli open data, quindi tutti quei dati in capo alle amministrazioni comunali che sono facilmente reperibili dal web, Torino si colloca al quinto posto:

Ranking 2021	Comune	Punteggio
1	Milano	1.000
1	Palermo	1.000
1	Pisa	1.000
4	Firenze	967
5	Bologna	933
5	Torino	933
7	Lecce	867
7	Reggio Emilia	867
7	Roma	867
7	Udine	867

Analisi qualità della vita

Secondo l'indagine de *Il sole 24 Ore* che prende in esame 90 indicatori Torino si posiziona al 31° posto per la qualità della vita rispetto le altre provincie italiane.

L'analisi si basa su 6 tradizionali macro-categorie tematiche che analizzano diversi indicatori:

- Ricchezza e consumi;
- Ambiente e servizi;
- Giustizia e sicurezza;
- Affari e lavoro;
- Demografia e società;
- Cultura e tempo libero.

CLASSIFICA GENERALE					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Trieste	Ancona	31° posto	Novara	Crotone
2020	Bologna	Cuneo	21° posto	Ravenna	Crotone
2019	Milano	Macerata	33° posto	Gorizia	Caltanissetta
2018	Milano	Livorno	40° posto	Brescia	Vibo Valentia

RICCHEZZA E CONSUMI					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Milano	Verona	12° posto	Piacenza	Crotone
2020	Bologna	Genova	7° posto	Cuneo	Crotone
2019	Aosta	Parma	5° posto	Cremona	Salerno
2018	Milano	Vicenza	25° posto	Padova	Crotone

AFFARI E LAVORO					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Milano	Trento	6° posto	Brescia	Crotone
2020	Trieste	Trento	7° posto	Roma	Caltanissetta
2019	Milano	Modena	14° posto	Prato	Caltanissetta
2018	Bolzano	Monza	46° posto	Udine	Taranto

AMBIENTE E SERVIZI					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Oristano	Ragusa	85° posto	Lecco	Crotone
2020	Milano	Pordenone	16° posto	Forli-Cesena	Caltanissetta
2019	Trento	Pescara	26° posto	Prato	Alessandria
2018	Trieste	Como	46° posto	Oristano	Vibo Valentia

DEMOGRAFIA E SOCIETA'					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Bologna	Brescia	27° posto	Reggio Emilia	Alessandria
2020	Cagliari	Grosseto	83° posto	Livorno	Alessandria
2019	Bolzano	Ascoli Piceno	68° posto	Agrigento	Savona
2018	Bolzano	Siena	62° posto	Cagliari	Sud Sardegna

GIUSTIZIA E SICUREZZA					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Pordenone	Palermo	93° posto	Trapani	Foggia
2020	Oristano	Venezia	90° posto	Siracusa	Firenze

2019	Oristano	Siracusa	91° posto	Prato	Milano
2018	Belluno	Trieste	56° posto	Ancona	Roma

CULTURA E TEMPO LIBERO					
	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2021	Tieste	Udine	19° posto	La Spezia	Crotone
2020	Rimini	Arezzo	45° posto	Ravenna	Crotone
2019	Rimini	Sassari	35° posto	Pesaro Urbino	Enna
2018	Rimini	Teramo	12° posto	Trieste	Enna

Sintesi:

Indice del clima:

Vengono mostrati di seguito una serie di parametri volti a spiegare la posizione della Città di Torino nel 2020 - fra parentesi la posizione di Torino in classifica rispetto alle 107 province italiane:

- Ricchezza e consumi:
 - Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli: valore 2.608,00€ posizione 43/107;
 - Depositi bancari pro capite: valore 21.563,40€ posizione 26/107;
 - Prezzo medio di vendita al metro quadro per appartamenti nuovi di 100 m2 in zona semicentrale: valore 3.050,00€ posizione 8/107;
 - Canoni medi di affitto appartamenti: valore 1.100,00€ posizione 100/107;
 - Popolazione con crediti attivi: valore 0,51 posizione 7/107;
 - Beneficiari redditi di cittadinanza 20,3 ogni 1.000 abitanti 66/107;
 - Reddito annuale medio contribuenti: valore 24.580,60€ posizione 10/107;
 - Reddito annuale medio da pensione di vecchiaia 21.304,00€ posizione 11/107;
 - Quota di export sul Pil: valore 26,6 posizione 50/107;
- Affari e lavoro:
 - Tasso di occupazione 68,1 posizione 50/107;
 - Giovani Neet 18,8 posizione 46/107;
 - Nuove imprese iscritte 4,9 ogni 100 imprese registrate posizione 4/107;
 - Imprese cessate 91 ogni 100 imprese registrate 91/107;
 - Imprenditorialità giovanile 0,1% con titolare under 35 posizione 30/107;
 - Start up innovative 10,5 ogni 1.000 società di capitale posizione 9/107;
 - Imprese straniere 0,1 Ogni 100 imprese registrate posizione 15/107;
 - Numero di ore Cig autorizzate 195,7 ore medie per impresa registrata 80/107;
 - Posti letto nelle strutture ricettive 10,5 densità posti letto per km2 posizione 60/107;
 - Qualità delle strutture ricettive 3,2 Numero medio di stelle delle strutture alberghiere posizione 59/107;
 - Quota di export sul Pil 26,6 Rapporto % tra esportazioni di beni verso l'estero e valore aggiunto posizione 50/107;
 - Home e corporate banking 788,4 Ogni mille abitanti posizione 2/107;
 - Infortuni sul lavoro 6,2 Mortali e inabilità permanente - Tasso ogni 10.000 occupati posizione 5/107;
 - Qualità della vita delle donne 615 posizione 24/107;
 - Medici di medicina generale ogni 1.000 abitanti: valore 8,70 posizione 64/107
- Giustizia e sicurezza
 - Indice di criminalità 4.2232,6 delitti ogni 100.000 abitanti posizione 102/107;
 - Furti di autovetture denunce ogni 100.000 abitanti posizione 95/107;
 - Furti in abitazione denunce ogni 100mila abitanti 243,1 posizione 90/107;
 - Rapine Denunce ogni 100mila abitanti 47,1 posizione 99/107;
 - Reati legati agli stupefacenti denunce ogni 100mila abitanti 87,5 posizione 103/107;
 - Truffe e frodi informatiche denunce ogni 100mila abitanti posizione 106/107;
 - Mortalità per incidenti stradali tasso standardizzato per 10.000 residenti 0,2 posizione 8/107;
 - Esposti per inquinamento acustico presentati dai cittadini nei comuni capoluogo ogni 100mila abitanti 15,4 posizione 71/107;

- Demografia e società:
 - Speranza di vita alla nascita 81,8 numero medio di anni posizione 69/107;
 - Quoziente di natalità 6,4 nati vivi ogni mille abitanti posizione 53/107;
 - Indice di dipendenza anziani 41,3 abitanti di 65 anni e più ogni 100 residenti in età attiva posizione 77/107;
 - Acquisizioni di cittadinanza 4,7 numero ogni 100 residenti stranieri posizione 12/107;
 - Persone con almeno il diploma 66,7% (25 - 64 anni) posizione 36/107;
 - Anni di studio 10,9 numero medio degli anni di studio della popolazione - Degli over 25 anni posizione 20/107;
 - Laureati e altri titoli terziari 34% posizione 15/107;
 - Casi Covid-19 ogni 1.000 abitanti: valore 48,84 posizione 69/107
- Ambiente e servizi
 - Raccolta differenziata 0,5% nel comune posizione 76/107;
 - Piste ciclabili 6,9 Metri equivalenti ogni 100 abitanti posizione 48/107;
 - Offerta del trasporto pubblico 27 percorrenza (in km) delle vetture in rapporto alla popolazione posizione 32/107;
 - Qualità dell'aria 77 Indice su dati Pm10, biossido di azoto e ozono posizione 103/107;
 - Affollamento negli istituti di pena 130,9% posizione 83/107;
 - Energia elettrica da fonti rinnovabili 199,7 Produzione lorda pro capite degli impianti fotovoltaici, in Kwh posizione 86/107;
 - Qualità della vita dei bambini 465 posizione 16/107;
 - Qualità della vita dei giovani 434 posizione 86/107;
 - Qualità della vita degli anziani 428 posizione 49/107;
- Cultura e tempo libero:
 - Librerie 8,4 ogni 100.000 abitanti posizione 42/107;
 - Bar 2,7 ogni 100.000 abitanti posizione 63/107;
 - Ristoranti 3,9 ogni 100.000 abitanti posizione 45/107;
 - Palestre, piscine e terme 1,8 ogni 100.000 abitanti posizione 48/107;
 - Patrimonio museale 3,0 ogni 100.000 abitanti posizione 11/107;
 - Verde storico 7,4 ogni 100.000 abitanti posizione 4/107;
 - Offerta culturale 23,2 ogni 100.000 abitanti posizione 41/107;
 - Banda ultra larga (Ftth) 56,0 ogni 100.000 abitanti posizione 10/107;
 - Indice di sportività 1 posizione 14/107;

La soddisfazione della città

Nell'ambito del Progetto Qualità della Città di Torino sono state realizzate sistematicamente indagini volte a conoscere il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati. Le indagini interessano diversi aspetti caratterizzanti i servizi, raccolti con una metodologia che ne assicura la validità scientifica. Il livello di soddisfazione rispetto i diversi aspetti può variare su una scala di valori da 0 a 10.

ITEM	SODDISFAZIONE (da 0 a 10)
A. Contenuto tecnico della prestazione (conformità tecnica, velocità e tempestività, omogeneità nel tempo e nello spazio)	7,89
B. Trasparenza e accessibilità della prestazione (comunicazione, informazione, segnaletica, guida al servizio, ...)	8,05
C. Disponibilità e ampiezza della prestazione offerta (ampiezza orari di servizio, completezza prestazioni, efficacia ed utilità del servizio)	8,38
D. Capacità di relazione verso l'utenza (capacità di risposta, cortesia, correttezza, rassicurazione, empatia, capacità di individuare soluzioni personalizzate)	8,19
E. Pulizia e sicurezza degli ambienti per l'utenza	8,90

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

I 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) fanno parte dell'Agenda 2030 sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU nel settembre del 2015. L'inizio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, e la conclusione entro cui dovranno essere raggiunti è il 2030. L'Agenda 2030 è un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità al fine di equilibrare e intervenire su aspetti economici, ecologici e sociali. I 17 SDGs sono declinati in 169 target creando un vero e proprio programma d'azione. Il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si basa su cinque concetti chiave:

1. **Persone:** eliminare la fame e la povertà in tutte le forme, garantire la dignità e l'uguaglianza tra di esse;
2. **Prosperità:** garantire vite prospere e in piena armonia con la natura;
3. **Pace:** promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
4. **Partnership:** implementare l'Agenda 2030 attraverso solide collaborazioni;
5. **Pianeta:** proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le future generazioni.

Ad oggi è declinata per le principali città italiane da AICCRE, in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), la Bertelsmann Stiftung e l'Associazione nazionale degli enti locali tedeschi Deutscher Statetag (DST).

I temi di carattere generale della Città di Torino riguardanti gli SDGs sono presentati in questa sezione, mentre quelli specifici ad una singola politica o servizio della città saranno affrontati ed approfonditi nel capitolo dedicato. I dati presentati sono quelli più aggiornati ottenuti dalla piattaforma "SDG Portal for Italy", al seguente link: <https://sdg-portal.it/it/torino>.

L'obiettivo di sostenibilità per la Città di Torino è definito da un massimo di 9 indicatori, di cui si rappresentano gli ultimi valori disponibili e solo per quelli mappati negli anni precedenti e si definisce l'andamento come segue:

● un cerchio verde per miglioramenti nel breve periodo

▶ un triangolo giallo per performance invariate

■ un quadrato rosso per valori in peggioramento

1 SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Indice di sofferenza economica (%) 2018 2019

Qual è la percentuale di famiglie con un reddito annuo tra 0 e 10.000€ nel momento della dichiarazione?

24.06	23.95
-------	-------

2 SCONFIGGERE LA FAME

Obesità e obesità grave (%) 2019 2020

Qual è la percentuale di individui di 18+ anni obesi o sovrappeso?

41.20	41.90
-------	-------

3 SALUTE E BENESSERE

Speranza di vita alla nascita (Anni) 2019 2020

Quanti anni un neonato può aspettarsi di vivere assumendo una mortalità ad ogni età costante nel futuro?

83.3	81.8
------	------

Speranza di vita a 65 anni (Anni) 2019 2020

Quanti anni una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere assumendo una mortalità ad ogni età costante nel futuro?

21.1	19.6
------	------

Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) 2017 2019

Quanti sono i morti o feriti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti?

5.2	5.0
-----	-----

4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Livello di competenza alfabetica (Punteggio) 2014

Qual è il punteggio che gli studenti delle classi II della scuola secondaria di II grado hanno ottenuto nei test di competenza alfabetica?

180.63

Livello di competenza numerica (Punteggio) 2014

Qual è il punteggio che gli studenti delle classi II della scuola secondaria di II grado hanno ottenuto nei test di competenza numerica?

188.63

Scuole dotate di rampa (%) 2018 2019

Qual è la percentuale di scuole dotate di rampa sul totale delle scuole?

57.52	52.13
-------	-------

5 PARITÀ DI GENERE

Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) 2019 2020

Qual è la differenza tra la percentuale di uomini che lavorano e la percentuale delle donne che lavorano?

11.61	12.59
-------	-------

Donne iscritte a corsi universitari (%) 2017

Qual è la percentuale di donne iscritte all'università sul totale degli iscritti?

52.64

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) 2018 2019

A quanto ammonta la potenza di solare termico e fotovoltaico installata su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti?

0.36	0.36
------	------

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Perdite di rete (%) 2015 2018

Qual è la percentuale di perdite idriche sul totale del volume immesso in rete?

27.90	29.30
-------	-------

Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) 2015 2016

Qual è la percentuale della popolazione collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane?

100.00	99.92
--------	-------

Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) 2015 2016

Qual è la percentuale della popolazione servita da rete fognaria delle acque reflue urbane?

100	99.94
-----	-------

8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

NEET tra 15 e i 29 anni (%)

Qual è la percentuale di giovani di 15-29 anni che non studiano né lavorano sul totale dei giovani di 15-29 anni?

9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km)

Quanti chilometri per abitante vengono coperti ogni anno dalla percorrenza del trasporto pubblico?

10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Indice di GINI (Valore)

Qual è il coefficiente GINI, che rappresenta la distribuzione di ricchezza tra i residenti - più comunemente utilizzato per misurare le disuguaglianze?

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Piste ciclabili (m)

Quanti metri di superficie sono adibiti alle piste ciclabili ogni 100 abitanti?

PM2,5 (µg/m3)

Quanti µg/m3 di PM2,5 sono registrati in media ogni anno?

PM10 (µg/m3)

Quanti µg/m3 di PM10 sono registrati in media ogni anno?

Inquinamento acustico (Numero)

Quante sono state le denunce per inquinamento acustico ogni 100.000 abitanti?

Biossido di azoto (NO2) (µg/m3)

Quanti µg/m3 di NO2 sono registrati in media ogni anno?

Superfici stradali pedonalizzate (m2)

Quanti metri quadrati di superficie per abitante è stata adibita alla circolazione dei pedoni?

Popolazione esposta a rischio alluvione (%)

Qual è la percentuale di popolazione esposta a rischio alluvione sul totale della popolazione?

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Raccolta differenziata (%)

Qual è la percentuale di rifiuti riciclati sul totale dei rifiuti prodotti?

Produzione di rifiuti urbani (Kg)

Quanti kg di rifiuti urbani sono prodotti per abitante ogni anno?

Raccolta residenziale dei rifiuti (%)

Qual è la percentuale della popolazione servita dalla raccolta residenziale dei rifiuti sul totale della popolazione?

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

CO2 (Tonnellate)

Qual è il totale di CO2 equivalente emesso da ogni abitante?

Popolazione esposta a rischio alluvione (%)

Qual è la percentuale di popolazione esposta a rischio alluvione sul totale della popolazione?

15 VITA SULLA TERRA

Verde urbano fruibile (m2)

Quanti metri quadrati di superficie per abitante sono adibiti al verde urbano?

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

Partecipazione elettorale alle politiche (%)

Qual è la percentuale della popolazione che ha partecipato alle elezioni politiche?

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

Accesso a banda larga (%)

Qual è la percentuale di famiglie servite da connessione internet potenziale di almeno 30Mbps?

Contesto cittadino

Torino è stata fondata nel 27 a.C. come Augusta Taurinorum, è stata la prima capitale d'Italia (dal 1861 al 1865) ed è il capoluogo della Regione Piemonte.

1.892 Strutture

29.181 Posti letto

	2021	2020	2019	2018
Strutture	1.892	1559	1078	545
Posti letto	29.181	27.624	24.291	21.891
Turisti	781.569	418.258	1.389.077	1.290.390
Italiani	71,49%	74,19%	73,91%	71,97%
Stranieri	28,51%	25,81%	26,09%	28,03%

Salute e Sanità

Dati aggiornati al 2021:

- 5 Aziende Ospedaliere
- 6 Ospedali a gestione diretta
- 4 A.O. Universitarie e Policlinici
- 4 Case di cura private accreditate

Occupati totali

907.000 (dati aggiornati al 2020) di cui 117.258 sono dipendenti pubblici, il tasso di occupazione totale della popolazione in fascia d'età 15-64 è pari al 63,5% di cui il 69,8% è costituito da popolazione maschile e il 57,3% da popolazione femminile.

Ordine scolastico

Suddivisione delle sedi ed iscritti per scuola infanzia, scuole primarie scuole secondarie di primo grado:

Ordine scolastico	N° sedi	N° iscritti
Scuole infanzia	228	20.650
Scuole primarie	110	29.540
Scuole secondarie di primo grado	66	20.361
Totale	176	49.901

Iscritti al sistema universitario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO			
A.a. 2021-2022	33.585	A.a. 2021-2022	77.820
A.a. 2020-2021	33.146	A.a. 2020-2021	77.539
A.a. 2019-2020	33.043	A.a. 2019-2020	74.999
A.a. 2018-2019	32.504	A.a. 2018-2019	72.877

RISORSE NATURALI

Al termine di un percorso di lavoro iniziato nel 2019, nello stesso anno la Città di Torino ha ottenuto la certificazione relativa alla normativa internazionale UNI ISO 50001, con validità triennale. La certificazione è fornita da un ente esterno alla Città tenendo in considerazione l'analisi tecnica ed economica dei consumi (combustibili ed energia elettrica) di un insieme di edifici, patrimonio della Città. Alla base della certificazione è stato condotto un processo a partire dal contesto in cui opera l'organizzazione come di seguito:

- Definizione di una politica energetica e di un gruppo di gestione dell'energia;
- Identificazione degli usi significativi;
- Attraverso piani di azione necessari a garantire i risultati sono stati condotti dei monitoraggi rispetto gli indicatori di prestazione, consumi energetici e traguardi.

Durante questo processo sono stati effettuati dei controlli operativi di manutenzione unitamente agli audit interni ed esterni hanno permesso di verificare l'andamento del processo per portare ad un miglioramento continuo del profilo energetico.

A tutti i livelli dell'organizzazione sul tema dell'efficientamento energetico si registra un effetto positivo rispetto una maggior diffusione di informazione, formazione e coinvolgimento dei dipendenti comunali.

Alcune delle sfide future che richiederanno molto lavoro per i vari settori dell'amministrazione sono:

- Monitoraggio degli impatti energetici;
- Analisi di tutto l'impianto normativo;
- Attenzione alle catene di fornitura;
- Miglioramento delle spese di gestione;
- Presidio capillare del patrimonio culturale;
- Valutazione di obiettivi e traguardi pianificati;
- Monitoraggio degli impatti energetici.

Di seguito sono presenti gli ultimi dati disponibili inerenti alla città:

	2018	2019	2020
Produzione di Energia Elettrica da impianti fotovoltaici municipali	24,8 kW per 1000 abitanti	25,43 kW per 1000 abitanti	22,38 kW per 1000 abitanti
Pannelli solari termini installati su edifici dell'amministrazione	248,2 m ²	252,1 m ²	252,1 m ²
Distribuzione acqua potabile	62,21 Migliaia m ²	/	75,46 Migliaia m ²
Volumetria servita da teleriscaldamento	60.382.750 m ³	61.383.104 m ³	62.682.891 m ³
Superamento dei 35 giorni del valore limite per la protezione della salute umana del PM10 (50 µg/m ³ Media giornaliera, max 35 giorni in un anno)	87 giorni in un anno	83 giorni in un anno	88 giorni in un anno
Superficie di verde urbano	19.840.807 m ²	19.840.807 m ²	20.020.807 m ²
Colonnine di ricarica per auto elettriche	278 colonnine	441 colonnine	609 colonnine

GRUPPO CONSOLIDATO

L'AREA DI AZIONE DELLE CITTA' E DELLE AZIENDE DA ESSA GOVERNATE

Il Comune di Torino ha una struttura complessa, composta da numerosi servizi di cui i cittadini godono. Alcuni dei servizi sono offerti dalla struttura comunale, mentre altri sono a carico di aziende

di cui il Comune detiene una percentuale di proprietà o da Associazioni e Fondazioni costituite per la realizzazione di scopi comuni a quelli della Città.

Da chi è composto?

Numero assoluto dipendenti gruppo comune di Torino per l'anno 2021:

5T (0,44%)	70
AFC (0,80%)	127
AMIAT (10,12%)	1600
COMUNE DI TORINO (46,72%)	7387
FARMACIE COMUNALI TORINO (1,37%)	217
GRUPPO FCT HOLDING (25,48%)	4029
GRUPPO IREN (escluse AMIAT e TRM) (6,38%)	1009
GRUPPO SMAT (6,43%)	1017
SORIS (0,40%)	64
ALTRE SOCIETA' (TRM, INFRA.TO, LUMIQ) (0,37%)	59
ENTI NON PROFIT (1,46%)	231
TOTALE DIPENDENTI	15810

Un ulteriore approfondimento è possibile effettuarlo sulla somma dei dipendenti degli enti Non Profit:

FONDAZIONE PER LA CULTURA	5
FONDAZIONE TORINO MUSEI	155
FONDAZIONE TORINO SMART CITY in liq.	0

FONDAZIONE XX MARZO 2006	1
Agenzia per la Mobilità Piemontese	6
CSI	65
SOMMA ENTI NON PROFIT	231

In aggiunta, è possibile approfondire il numero di dipendenti di Altre Società:

TRM	15
LUMIQ	1
CCT	0
GRUPPO FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE	0
INFRA.TO	43
CAAT	10
SOMMA ENTI NON PROFIT	69

GOVERNO DELLA CITTA' BILANCIO CONSOLIDATO: GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) COMUNE DI TORINO – ANNO 2021

Il Bilancio Consolidato è un documento riassuntivo che rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria (Stato Patrimoniale) ed il risultato economico (Conto Economico) di un gruppo di amministrazioni o imprese viste come se fossero una unica. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Torino è formato dal bilancio della Città, dal bilancio delle società controllate e collegate e dal bilancio degli enti no profit controllati dalla Città.

(1) Società dichiarata fallita in data 18 luglio 2016 con Sentenza n.75/16 – Fallimento n.73/16 del Tribunale di Alessandria Sez. Civile
(2) Società in fallimento dal 15 maggio 2017.

COMUNE DI TORINO: Enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati

Associazioni	Comitati	Consorzi	Fondazioni	Enti vari
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione Centro internazionale di studi Primo Levi • Associazione Hydroaid • Associazione A come Ambiente • Associazione Castello di Rivoli • Associazione Circuito Giovani Artisti • Associazione Museo dell'Automobile • Associazione Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà • Associazione Museo Ferroviario Piemontese • Associazione Abbonamenti Musei.it • Associazione Urban Lab • Associazione Sistema Musica • Associazione Comitato European Master Games 	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Progetto Porta Palazzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Intercomunale Torinese – CIT • Consorzio per il Sistema Informativo – CIS Piemonte • ATOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondazione 20 marzo 2006 • Fondazione Cascina Roccafranca Onlus • Fondazione Cavour • Fondazione Contrada Torino Onlus • Fondazione Film Commission Torino Piemonte • Fondazione Polo del Novecento • Fondazione La Venaria Reale • Fondazione Museo delle Antichità Egizie • Fondazione Pellegrino • Fondazione per la Cultura • Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus • Fondazione Fenoglio • Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione • Fondazione Prolo – Museo Nazionale del Cinema • Fondazione Stadio Filadelfia 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Piemonte di Studi Africani • Centro Ricerche e Scavi per Medio Oriente e Asia • Agenzia Mobilità Piemontese • Convitto Nazionale Umberto I

Associazioni	Comitati	ConSORZI	Fondazioni	Enti vari
			<ul style="list-style-type: none"> • Fondazione Teatro Piemonte Europa • Fondazione Teatro Regio • Fondazione Teatro Stabile • Fondazione Terra Madre • Fondazione Torino Musei • Fondazione Torino Wireless • Fondazione Firpo • Museo Risorgimento Italiano • Fondazione D.O.T. 	

Situazione al 31.12.2021

Enti Pubblici vigilati:

Principali aziende no profit

Enti di diritto privato controllati: Associazione A come Ambiente, Associazione Abbonamento Musei.it, Associazione Castello di Rivoli, Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi", Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani, Associazione Comitato Organizzatore degli European

Masters Games Torino 2019 (Costituitasi nel 2018), Associazione Hydroaid, Associazione Museo Nazionale dell'automobile "Avv. Giovanni Agnelli", Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Associazione Museo Ferroviario Piemontese, Associazione Sistema Musica, Associazione Urban Lab, Centro Piemontese di Studi Africani, Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia, C.I.T. - Consorzio Intercomunale Torinese, Comitato Progetto Porta Palazzo, Convitto Nazionale Umberto I di Torino, C.S.I. Piemonte - Consorzio per il sistema informativo, Fondazione 20 Marzo 2006, Fondazione Cascina Roccafranca – Onlus, Fondazione Cavour, Fondazione Contrada Torino Onlus, Fondazione DOT - Donazione Organi e Trapianti Onlus (Costituitasi nel 2017), Fondazione Film Commission Torino – Piemonte, Fondazione Fenoglio, Fondazione Firpo, Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Fondazione Museo delle Antichità Egizie, Fondazione Pellegrino, Fondazione per La Cultura, Fondazione Polo del '900, Fondazione Prolo - Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Stadio Filadelfia, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Fondazione Teatro Regio di Torino, Fondazione Teatro Stabile di Torino, Fondazione Terra Madre (in liquidazione), Fond. Torino Musei, Fondazione Torino Wireless, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Chi fa cosa:

Informazioni sul consiglio comunale

Il più importante organo decisionale di Torino è il Consiglio Comunale. Il consiglio Comunale nel corso del 2021 ha svolto:

Stato patrimoniale consolidato 2021 (in milioni di €)

Totale attivo	13.757,60€	Totale passivo	13.757,60€
Crediti per partecipazione al Fondo di dotazione	0,004€	Patrimonio netto	6.792,94€
Immobilizzazioni	12.020,30€	Fondi per rischi e oneri	0,259€
Attivo circolante	1.727,07€	Trattamento di Fine Rapporto	0,76€
Ratei e risconti attivi	0,10€	Debiti	5.427,73€
		Ratei e risconti passivi	1.201,35€

Conto economico consolidato 2021 (in milioni di €)

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
A		COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	-	
1		Proventi da tributi	615.424.084,21	611.406.000,00
2		Proventi da fondi perequativi	183.761.246,00	178.726.000,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	603.821.374,93	417.691.000,00
	a	Proventi da trasferimenti correnti	564.069.776,28	409.557.000,00
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	38.719.339,65	4.840.000,00
	c	Contributi agli investimenti	1.032.259,00	3.294.000,00
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.271.167.548,51	1.099.653.000,00
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	102.748.882,76	73.410.000,00
	b	Ricavi della vendita di beni	75.070.542,11	50.912.000,00
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.093.348.123,64	975.331.000,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	148.301,18	19.000,00
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	107.444,00	- 405.000,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.220.565,24	27.214.000,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	397.793.948,28	360.030.000,00
		totale componenti positivi della gestione A)	3.099.444.512,35	2.694.334.000,00
B		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	-	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	360.646.919,38	228.459.000,00
10		Prestazioni di servizi	895.212.927,05	804.008.000,00
11		Utilizzo beni di terzi	18.555.362,79	25.332.000,00
12		Trasferimenti e contributi	125.807.063,35	117.527.000,00
	a	Trasferimenti correnti	110.046.319,35	106.346.000,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.494.644,00	1.352.000,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	14.266.100,00	9.829.000,00
13		Personale	768.361.300,44	733.898.000,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	455.757.785,13	420.246.000,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	84.463.739,15	83.754.000,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	257.451.908,98	236.994.000,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.034.498,00	1.258.000,00
	d	Svalutazione dei crediti	109.807.639,00	98.240.000,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 4.869.982,00	5.021.000,00
16		Accantonamenti per rischi	5.920.086,47	29.582.000,00
17		Altri accantonamenti	14.737.045,00	8.901.000,00
18		Oneri diversi di gestione	64.937.295,53	66.265.000,00
		totale componenti negativi della gestione B)	2.705.065.803,14	2.439.239.000,00
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	394.378.709,21	255.095.000,00

IL RENDICONTO IN SINTESI (mln. di Euro)

	REND. 2019	REND. 2020	REND. 2021
ENTRATE			
CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	834	794	803
TRASFERIMENTI CORRENTI	153	272	419
EXTRATRIBUTARIE	294	214	306
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.281	1.280	1528
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	16	7	15
ALIENAZIONI IMMOBILIARI L. 98/13 - DESTINATE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1	1	-
ENTRATE DESTINATE A SPESE PER INVESTIMENTI			21
FPV INIZIALE DI PARTE CORRENTE	76	74	82
DIFFERENZA DI GESTIONE COPERTA DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/APPLICAZIONE FONDI VINCOLATI	6	1	27
TOTALE	1.380	1.363	1.631

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA (mln. di Euro)**

	REND. 2019	REND. 2020	REND. 2021
IMU	266	256	261
Fondo di solidarietà comunale	178	179	184
TASI	1	0	0
TARI / TARES	208	210	205
Imposte e tasse esercizi precedenti	54	34	45
Addizionale comunale all'irpef	107	103	104
Installazione mezzi pubblicitari	11	11	0
Imposta di soggiorno	8	1	4
Altri tributi	1	0	0
TOTALE	834	794	803

Altre entrate tributarie a carico dei cittadini e residenti

Attualmente in essa trovano allocazione:

- l'imposta municipale propria (IMU);
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo;
- la Tariffa per la gestione del servizio rifiuti.

Emergenza covid-19: risorse e trasferimenti correnti

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali. Nel corso dell'emergenza Covid sono stati infatti approvati svariati interventi a livello nazionale e regionale, finalizzati a porre rimedio alle enormi conseguenze sul piano economico e sociale. Con variazioni al bilancio sono stati introitati contributi specifici finalizzati a emergenze diverse: spese per buoni pasto, sostegno al comparto educativo, interventi sulla TARI per le utenze non domestiche.

Fondi a coperture maggiori spese

FONDI A COPERTURA MAGGIORI SPESE		
Descrizione	Importo nazionale (in mln €)	Quota TORINO
TARI attività	600	14.383.650,24 €
Fondo solidarietà alimentare, pagamento canoni locazione e utenze	500	3.595.701,00 €
Centri estivi	135	1.912.329,19 €
Fondo per i servizi di trasporto scolastico	20	184.005,00 €
TOTALE risorse per l'anno 2021 per ristori maggiori spese	1255	20.075.685,43 €

Fondi a coperture minori entrate

FONDI A COPERTURA MINORI ENTRATE		
Descrizione	Importo nazionale (in mln €)	Quota TORINO
IMU	112,7	482.823,47 €
IMU - Comuni zona rossa	31,4	339.552,30 €
TOT. fondi a ristoro IMU 2020 ripartiti nel 2021	144,1	822.375,77 €
Esenzione 1° rata IMU immobili turistici	79,1	429.221,43 €
IMU - settore turistico	9,2	228.736,94 €
Esenzione 1' rata IMU immobili posseduti dai soggetti passivi	142,5	2.003.504,61 €
DL 137/2020 conv. Legge 176/2020 - art.9-bis comma 5 periodo gennaio/marzo 2021	82,5	1.244.013,38 €
		3.717.628,48 €
	82,5	1.244.013,40 €
		3.717.628,48 €
DL 137/2020 conv. Legge 176/2020 - art.9-bis comma 5 periodo gennaio/marzo 2021	82,5	1.244.013,40 €
		3.717.628,48 €
	82,5	1.235.831,84 €
		3.694.019,33 €
IMPOSTA DI SOGGIORNO D.L. 41/2021 - ART.25 + saldo DL 73/2021 art.55	250	3.942.464,02 €
	100	2.141.411,47 €
TOTALE fondi a copertura minori entrate	923	28.560.115,26 €

Debiti da finanziamento

Debiti da finanziamento	01/01/2021	Incrementi	Diminuzioni	31/12/2021
prestiti obbligazionari	564.069.310,04 €	- €	- 30.275.945,40 €	533.793.364,64 €
v/altre amministrazioni pubbliche (Anticipazioni di liquidità)	629.459.027,07 €	- €	- 15.119.534,09 €	614.339.492,98 €
verso banche e tesoriere	116.539.421,09 €	- €	- 116.539.421,09 €	- €
verso altri finanziatori	2.015.587.065,67 €	29.866.374,83 €	- 64.558.472,78 €	1.980.894.967,72 €
Totale debiti da finanziamento	3.325.654.823,87 €	29.866.374,83 €	-226.493.373,36 €	3.129.027.825,34 €

Informazioni sulle missioni con le relative spese sostenute dalla Città di Torino: Di seguito si mostrano quelle che tecnicamente sono definite missioni, e che rappresentano le spese della Città di Torino relative al funzionamento e agli investimenti effettuati in risposta al bisogno dei cittadini. La tabella fa riferimento alle spese correnti sostenute per il funzionamento dei servizi pubblici.

COSTI PER MISSIONE			
Missione	2021	2020	2019
Servizi Istituzionali Generali e di Gestione	420,07	333,77	339,60
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	207,18	205,17	188,51
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	211,49	211,10	212,36
Istruzione e Diritto allo Studio	117,80	106,81	118,80
Trasporti e Diritto alla Mobilità	91,17	104,04	73,50
Fondi e accantonamenti	103,68	100,52	731,12
Ordine Pubblico e Sicurezza	149,00	97,62	95,94
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	42,18	43,69	43,95
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30,81	34,41	36,94
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	27,35	20,60	24,04
Sviluppo Economico e Competitività	11,68	12,93	12,59
Debito Pubblico	-	-	-
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2,46	1,78	2,39
Turismo	5,53	3,94	3,80
relazioni internazionali	1,83	1,71	1,28
Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale	3,41	3,57	4,36
Soccorso Civile	1,36	1,17	0,97
Giustizia	0,11	0,27	0,35
Totale	1.427,10	1.283,09	1.890,51

La Città di Torino per gli anni a venire ha definito per ciascun bisogno un'allocazione di risorse necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite a investimenti con una ricaduta di lungo periodo).

	Previsioni anno 2022 in milioni	Previsioni anno 2023 in milioni	Previsioni anno 2024 in milioni
Servizi Istituzionali Generali e di Gestione	324	301	290
Trasporti e Diritto alla Mobilità	730	494	281
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	275	232	221
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	235	229	224
Istruzione e Diritto allo Studio	178	148	131
Ordine Pubblico e Sicurezza	98	98	94
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	52	48	55
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	53	52	69
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	36	33	30
Sviluppo Economico e Competitività	21	19	14
Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale	5	4	4
Turismo	15	4	4
Relazioni internazionali	2	2	1
Fondi e accantonamenti	132	137	134
Soccorso Civile	2	1	1
Giustizia	102	99	103
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2	2	1
Fondi e accantonamento	132	137	134
Debito Pubblico	137	135	139

Andamento del debito pubblico

SERVIZI CIVICI

La città organizza i propri servizi civici attraverso una rete formata da un'anagrafe centrale e da nove sedi decentrate (delegazioni). In questi, il cittadino può richiedere l'emissione di certificati anagrafici, elettorali e di stato civile, carte d'identità, autentiche di firma, tessere elettorali, oltre a presentare dichiarazioni anagrafiche di cambio di residenza o indirizzo. Inoltre, negli uffici centrali sono gestiti i registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni e tutti gli altri servizi necessari.

I dati del 2021 mostrano come nei diversi servizi offerti ai cittadini ci sia una ripresa che riporta i livelli di gestione pratiche, emissioni di carte d'identità ed altri servizi ai livelli superiori a quelli antecedenti al Covid-19. Uno degli aspetti più interessanti in questa sezione del documento è il forte incremento del numero di certificati emessi on line attraverso le diverse tipologie di accesso. Superando i 220.000 certificati dimostra come un effetto della pandemia sia anche questo, ovvero il cambiamento di alcune abitudini riguardando il recupero di certificati emessi dai diversi enti. Un altro dato in costante aumento negli ultimi anni riguarda il numero di italiani residenti all'estero iscritti AIRE che ha superato i le 60.000 persone nel 2021. Anche il numero di atti Stato Civile iscritti sono in costante aumento negli ultimi anni, superando i 40.000 nel 2021.

Sede centrale – anagrafe popolazione residente 2021

	2020	2021
n° di pratiche di iscrizione APR	14.774	20.608
n° pratiche di cancellazione APR per emigrazione	13.880	13.997
n° dichiarazioni per cambio abitazione APR	14.878	16.809

Sede decentrate (delegazioni)– anagrafe popolazione residente 2021

	2020	2021
n° di pratiche di iscrizione APR	4.301	633
n° dichiarazioni per cambio abitazione APR	8.156	9.060

In seguito, si riportano i dati per quanto concerne la gestione delle pratiche per irreperibilità:

Gestione pratiche di irreperibilità e accertamenti anagrafici	2020	2021
n° apertura pratiche di irreperibilità – sede centrale	2.999	4.113
n° apertura pratiche di irreperibilità – sedi decentrate	1.677	1.630
n° pratiche di irreperibilità definite	1.701	1.481
Totale entrate da sanzioni per irreperibilità	43.473,00€	53.191,00€
n° pratiche evase su accertamenti anagrafici	3.240	2.037

Gestione pratiche di irreperibilità e accertamenti anagrafici	2020	2021
n° pratiche di iscrizione AIRE	3.384	2.701
n° pratiche di cancellazione AIRE	312	102
n° dichiarazioni per cambio abitazione AIRE	3.225	2.779
n° italiani residenti all'estero iscritti AIRE	58.197	60.463

In seguito i dati inerenti al rilascio delle Carte di Identità ha rappresentato a lungo una criticità per il Comune di Torino. A seguito delle difficoltà riportate successivamente al Covid-19 il servizio sta riprendendo la sua efficienza. Nel 2021 si sono osservati i seguenti dati:

Carte di identità	2020	2021
n° carte di identità emesse	78.286 - di cui 27.569 sede centrale - di cui delegazioni 51.217	115.761 - di cui 42.688 sede centrale - di cui delegazioni 73.073
n° carte di identità elettroniche emesse / n° carte di identità emesse in totale	74.841/78.286 = 96%	110.926/115.761 = 96%

In relazione ai servizi con accesso tradizionale, dei quali non è ancora stata fatta menzione, si presentano i seguenti dati:

Certificati anagrafici e di Stato Civile e documentazione amministrativa	2020	2021
n° certificati emessi anagrafici, iscrizione nelle liste elettorali e di "stato civile -post 1971"	289.598	209.851
n° autenticazioni	12.566	13.710
n° atti notori e dichiaraz. sost.	3.853	3.602

Gestione pratiche relative alla cittadinanza	2020	2021
n° pratiche relative alla cittadinanza	7.962	6.320

Gestione di pratiche di stato civile presso ufficio funerali	2020	2021
n° Autorizzazioni al trasporto funebre rilasciate	14.932	13.351
n° Autorizzazioni al trasporto salme/resti/ceneri da cimiteri verso altri comuni	313	565

Gestione di pratiche di stato civile presso ufficio funerali	2020	2021
n° Autorizzazioni alla cremazione di salme rilasciate	6.331	5.665
n° Autorizzazioni relative a dispersione di ceneri	1.013	975
n° Autorizzazioni relative all'affidamento di urne cinerarie	796	732

Gestione pratiche pensioni di Stato	2020	2021
n° pratiche	34	29

Gestione Registri dello Stato Civile - Archivio	2020	2021
n° atti Stato Civile iscritti/trascritti	39.229	40.598
n° annotazioni di Stato Civile	96.082	103.561
n° rettifiche di stato civile	6.303	7.382
n° ricerche storiche	145	145
n° inserimenti neonati nella Rubrica speciale	5.085	3.057

Tenuta liste elettorali generali e sezionali in relazione delle variazioni deliberate dalle Commissioni Elettorali	2020	2021
n° pratiche per tenuta liste elettorali generali	49.773	57.423
n° pratiche per tenuta liste elettorali aggiunte	373	1.134

Adempimenti relativi all'aggiornamento delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei Comuni del circondario controllati dalle sottocommissioni elettorali Circondariali	2020	2021
n° pratiche per aggiornamento liste elettorali	65.825	66.840
n° verbali delle sedute delle Commissioni e Sottocommissioni Circondariali	309	491
n° variazioni per tenuta liste elettorali	38.901	37.729
Esame delle candidature:	n. candidati 161 (Sindaci e Consiglieri) x liste 11 n. accesso atti tot. 0	n. candidati 5244 (Sindaci e Consiglieri) x n. liste 244 n. accesso atti tot. 65
n° liste sezionali predisposte per l'autenticazione da parte della Commissione elettorale circondariale	3.607	4.333
n° pratiche passate in commissione per il rilascio delle attestazioni di voto	20	13

Gestione liste Leva	2020	2021
n° pratiche per gestione formazione liste leva	11.551	11.780
n. atti richiesti	7.017	7.148
n. pratiche svolte	4.206	3.990
n. pratiche per aggiornamenti dei ruoli matricolari	3.309	3.249
n. variazioni trasmesse al Distretto Militare di Torino	14.067	16.127

Gestione e aggiornamento archivio dei fascicoli elettorali	2020	2021
n° fascicoli personali degli emigrati spediti ai Comuni di nuova residenza	980	1.197
n° nuovi fascicoli costituiti	11.311	15.620

Anche per quanto concerne gli altri servizi si misura un aumento nel servizio online, come riportato dalla tabella:

Accesso non tradizionale e servizi di e-gov	2020	2021
n° certificati emessi on line, con dimensione tipologia di accesso	Tot. 149.401 di cui: - 5.487 da totem o app - 55.695 da cittadini - 14.724 da edicole - 73.495 da studi professionali convenzionati	Tot. 225.135 di cui: - 4.217 da totem o app - 103.526 da cittadini - 14.686 da edicole ed esercizi convenzionati - 2.070 da tabaccherie - 74 da ACI - 95.072 da studi professionali convenzionati - 5.490 da imprese onoranze funebri
n° pratica iscrizione pervenute tramite mail, PEC, fax, raccomandata	Immigrazioni 10.370/19.075 = 54,36% Cambi indirizzo 11.750/23.034 = 51,01% (dato calcolato sul tot. Pratiche lavorate da tutte le sedi; con riferimento alla sola sede centrale - per confronto con anni precedenti - le % sono rispettivamente 66,82% e 74,49%)	Immigrazioni 13.034/20.656 = 63% Cambi indirizzo 16.744/27.451 = 61% (dato calcolato sul tot. pratiche lavorate da tutte le sedi)
n° prenotazioni di pubblicazioni on line	2.319	3.194
n° certificati di stato civile prenotati on line	61.324	43.899

Per quanto riguarda la gestione delle consultazioni elettorali i dati sono i seguenti:

Gestione delle consultazioni elettorali	2020	2021
Scrutatori effettivi	2.871	3.762
Scrutatori supplenti	1.370	1.940
Delegati del Sindaco	246	246

Per i certificati i dati sono:

Ulteriori servizi	2020	2021
Per posta privati	9.700	12.055
Per via informatica a enti pubblici	22.239	28.232

A causa della pandemia non sono state contattate coppi e per le nozze d'oro.

Nel 2021 si è registrato un aumento e un riposizionamento riferiti all'utenza servita, rispetto al 2019, della tipologia di fruitori e agli interventi effettuati. In questi anni l'Ente è in una fase di profonda evoluzione e trasformazione dell'offerta di servizi che offre agli utenti. In particolare, dal 2018 oltre alla continuità del proprio operato ha avviato una nuova modalità chiamato Piano di Inclusione Sociale.

L'analisi dell'andamento dell'utenza servita non può prescindere dalla disamina di elementi di contesto che hanno condizionato l'attività del comparto come la diffusione del Covid-19. Questi cambiamenti nel contesto hanno portato un cambiamento nell'attività dei Servizi Sociali sia dal punto di vista dell'accesso diretto dei cittadini ai diversi Sportelli territoriali, sia determinando una contrazione di tutte quelle attività in presenza che interessano anziani, persone con grave disabilità o con ridotta mobilità, nei diversi ambiti della vita sociale e aggregativa.

Per quanto riguarda gli anziani, la pandemia ha portato ad una riduzione del numero di interventi tra 2019 e 2021, ad esempio: la sospensione delle attività di aggregazione rivolte agli anziani autosufficienti volti a ridurre l'isolamento e la solitudine delle persone anziane che vivono a domicilio, la sospensione di alcune attività di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio gli accompagnamenti di persone anziane (svolti dal volontariato) per spese, visite mediche, accesso a servizi sanitari.

Sul fronte dei presidi residenziali, in particolare le RSA, hanno registrato un'elevata mortalità tra le persone anziane ricoverate in particolare nel 2020. Già nel 2021 grazie al consolidarsi delle misure disposte a livello nazionale e regionale e messe in atto dai gestori e grazie al diffondersi dei protocolli Covid-19 nella gestione dei contagi e all'obbligatorietà delle vaccinazioni si è registrata una riduzione dei decessi. Tuttavia, il diffuso timore da parte dei familiari e degli anziani non ha permesso il ritorno ad una capienza dei presidi residenziali ai livelli pre-Covid, pur in presenza di convenzionamento ASL.

Con una capienza ridotta nel rispetto delle normative Covid-19 e delle misure di sicurezza introdotte, nel 2021 si è registrata una progressiva riapertura dei servizi semiresidenziali, centri diurni e attività laboratoriali rivolti a persone con disabilità, che hanno determinato una flessione degli accessi.

Nel 2021 il numero complessivo dei beneficiari di interventi e servizi della Città di Torino sono stati 97.445. Essi sono utenti con almeno un intervento attivo presso il Servizio Sociale. Il numero di queste persone è in aumento rispetto le 75.508 persone del 2019 e le 73.712 del 2018. Le 97.445 persone sono suddivise in:

Numero complessivo beneficiari interventi	2019	2021
Famiglie e minori	14.850	29.781
Disabili	13.964	10.525
Anziani	14.592	11.345
Stranieri e Minoranze Etniche	20.955	21.246
Povertà, disagio adulti e senza dimora	11.147	8.553
Multiutenza	0	15.995
Totale	75.508	97.445

I principali interventi del Dipartimento di Servizi Sociali sono:

- Interventi di assistenza economica: misure di sostegno al reddito per i nuclei o singoli in difficoltà, buoni spesa;

- Interventi Residenziali (anziani, disabili, minori, nuclei in difficoltà, neo-maggiorenni, donne vittime di violenza con o senza figli);
- Interventi Semi Residenziali (educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari, ricreativi, aggregativi, professionali di supporto e sostegno);
- Interventi educativi territoriali e domiciliari (interventi per i singoli, interventi di gruppo mirati a scopo preventivo, interventi di supporto al minore e ai genitori).

I Beneficiari di contributi economici e misure di sostegno alimentare e ai bisogni primari sono stati 32.238, in netto aumento rispetto a 4.613 del 2019, e sono così suddivisi:

Beneficiari di contributi economici e misure di sostegno alimentare e ai bisogni primari	2019	2021
Famiglie e minori	1.025	13.420
Disabili	750	2.250
Anziani	434	1.606
Stranieri e Minoranze Etniche	1.249	2.128
Povertà, disagio adulti e senza dimora	1.155	1.292
Multiutenza	0	11.542
Totale	4.613	32.238

I contributi economici e misure di sostegno alimentare e ai bisogni primari comprendono al loro interno: sostegni al reddito rivolti ai singoli cittadini o ai nuclei ratifiche urgenti (misura una tantum annua); buoni spesa e voucher alimentari; contributi per il riscaldamento e per utenze domestiche; contributi per le spese di affitto; contributi di integrazione al reddito per persone collocate in struttura residenziale.

Per quanto riguarda l'utenza adulta, il progressivo consolidamento delle misure nazionali legate alla diffusione del Reddito e Pensione di cittadinanza, a favore di singoli o nuclei in condizioni di povertà, ha creato le premesse per l'impostazione di nuove misure a favore delle fasce più fragili, anche attraverso la realizzazione di soluzioni innovative per rispondere alle nuove emergenze, anche di tipo abitativo. Le fragilità estreme, le persone senza fissa dimora, gli stranieri hanno registrato un consistente aumento nel 2021 in relazione agli interventi e servizi per gli effetti della pandemia che ha causato un maggiore e diffuso impoverimento a livello sociale, rilevato anche nel maggior accesso alle strutture di accoglienza. Da precisare come l'utenza e gli interventi a favore di persone con problemi di dipendenza e salute mentale, in base alla normativa regionale, siano a titolarità sanitaria e quindi non rilevati.

I beneficiari di accoglienze in Strutture residenziali e semiresidenziali sono stati 18.622 nel 2021, in aumento rispetto ai 17.399 del 2019, e sono così suddivisi:

Beneficiari di accoglienze in Strutture residenziali e semiresidenziali	2019	2021
Famiglie e minori	1.692	1.692
Disabili	2.812	2.548
Anziani	3.166	1.603
Stranieri e Minoranze Etniche	3.321	4.129
Povertà, disagio adulti e senza dimora	6.408	6.500
Multiutenza	0	2.150
Totale	17.399	18.622

Le strutture residenziali e semiresidenziali in regime di accreditamento, appalto, convenzione, concessione gestite dai servizi sociali sono:

	2019	2021	Note riferite all'anno 2021
Famiglie e minori	226	221	n. 23 strutture semiresidenziali in Torino n. 73 comunità educative (minori e genitore con bambino) di cui n. 26 in Torino n. 104 strutture per l'autonomia (minori o neo maggiorenni e genitore bambino) di cui n. 78 a Torino n. 15 case famiglia di cui n. 2 in Torino n. 6 Case Rifugio
Disabili	252	269	n. 125 strutture residenziali in Torino n. 81 strutture residenziali fuori Torino n. 55 strutture semiresidenziali in Torino n. 8 strutture semiresidenziali fuori Torino
Anziani	247	274	Strutture per anziani autosufficienti e anziani non autosufficienti: n. 238 - Strutture fuori Torino n.36 - Strutture in Torino
Povertà, disagio adulti e senza dimora	26	29	Strutture rivolte ad Adulti in difficoltà (persone senza dimora): strutture collettive e alloggi nei quali sono compresi anche i locali messi a disposizione dal terzo settore dal Piano Inclusione Sociale
Stranieri e Minoranze Etniche	119	214	Servizi di accoglienza ed accompagnamento all'inclusione sociale rivolti anche a persone in condizione di grave disagio abitativo ed emergenza sociale
Multiutenza	0	100	n. 100 alloggi di housing first, housing led e di autonomia (Piano di Inclusione Sociale)

Il numero di alloggi destinati all'edilizia residenziale nel 2021 e nel 2019 è così suddiviso:

N° di alloggi destinati all'edilizia residenziale	2019	2021
Proprietà ATC	11.278	10.980
Proprietà Comune	5.994	5.986
Altri enti	472	473
Totale	17.744	17.439

La spesa totale per i servizi socio assistenziali nel 2021 è di 107.773.931, così ripartiti:

Spesa per i servizi socio assistenziali	2019	2021
Famiglie e minori	26.650.000	27.138.151
Disabili	26.600.000	29.205.406
Anziani	12.980.000	14.085.317
Povertà, disagio adulti e senza dimora	11.980.000	15.102.076
Promozione Inclusione Sociale	0	12.722.820
Stranieri e Minoranze Etniche	10.110.000	9.519.961
Totale	88.320.000	107.773.931

Focus: Torino Solidale

La città di Torino il 24 marzo 2020 ha attivato la rete di Torino Solidale, un sistema cittadino a sostegno delle persone in situazione di fragilità personale, sociale ed economica, spesso connessa a solitudine e ad assenza di reti familiari. L'obiettivo di questa rete è quello di fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 e le conseguenti restrizioni alla circolazione e al contatto con le persone

Torino Solidale coinvolgendo numerosi enti del Terzo Settore come le Case del Quartiere, i Circoli Arci e numerosi enti del Terzo Settore, ha organizzato a partire dalla prima fase di lockdown un sistema di approvvigionamento di beni alimentari e di prima necessità assicurandone la distribuzione a domicilio e tramite snodi diffusi sul territorio comunale.

Nei mesi successivi la rete si è articolata ulteriormente, dotandosi di nuovi partner, risorse, proposte progettuali e infrastrutture territoriali, per cercare di dare risposta non solo alle necessità alimentari, ma anche ai bisogni di accoglienza, assistenza e sostegno.

Attualmente, le azioni messe in atto dal sistema cittadino sono molteplici:

- come la solidarietà alimentare;
- necessità generale attraverso un numero verde;
- sostegno per anziani;
- persone con disabilità e fragilità.

La rete di Torino Solidale si propone di consolidare le interazioni avviate tra la Città, gli Enti del Terzo Settore e le reti di comunità per promuovere, anche nel lungo periodo, una articolazione progettuale stabile a supporto delle famiglie vulnerabili.

Dall'esperienza del Covid-19 la strategia a lungo termine di Torino Solidale è quella di convertire la politica emergenziale in una politica ordinaria di sostegno alimentare per persone in condizioni di fragilità economica, rafforzare i legami di prossimità tra i beneficiari e gli snodi, intercettare nuove difficoltà e nuovi bisogni, diffondere un maggior senso di appartenenza e solidarietà accrescendo la consapevolezza delle disuguaglianze presenti sul territorio.

Misure straordinarie di solidarietà alimentare

	Buoni spesa	Acquisti beni
Ordinanza 658/2020 (marzo 2020)	4.287.012,40 €	880.000,00 €
Decreto Ristori Ter (novembre 2020)	2.500.000,00 €	2.124.012,40 €
Decreto Sostegni Bis (maggio 2021)	2.000.000,00 €	995.701,00 * €
Totale fondi ministeriali	8.787.012,40 €	3.999.713,40 €
Fondi comunali e donazioni		3.900.000,00 €
COMPLESSIVO		16.700.000,00 €

*cui si sommano Euro 600.000,00 per spese di sostegno ai percorsi abitativi e di prevenzione alla perdita dell'abitazione - Piano Inclusione Sociale

La III tranche di gestione ed erogazione dei buoni spesa è stata effettuata tramite piattaforma online. Le tempistiche per poter far domanda sono state dal 29/09/2021 al 26/10/2021. Per poter far domanda occorre accedere a TorinoFacile con SPID/CIE oppure tramite supporto del backoffice. In seguito alle domande ricevute è stata effettuata una verifica dei dati dichiarati e successivamente è stata definita una graduatoria sulla base dei criteri definiti.

In totale sono state presentate 15.565 domande, ne sono state finanziate 10.098, mentre non sono state ammesse 414.

I buoni spesa per le domande finanziate sono state erogati in tre tranches mensili a partire dal 26 gennaio 2022. Grazie agli snodi e ai Servizi Sociali è stato possibile offrire supporto ai cittadini.

I criteri per il finanziamento dei buoni spesa sono i seguenti:

Requisiti ammissione

Residenza Città di Torino

ISEE in corso di validità <= 15.000,00

		CRITERI	PUNTI	
C1	1	Valore ISEE del nucleo familiare	Punteggio assegnato sulla base del valore ISEE secondo la formula 50* (1- ISEE CORRENTE o ORDINARIO VERIFICATO/15.000) Dove 15.000 è il tetto massimo per l'accesso	50
C2	2	Presenza di minori nel nucleo familiare	Assenza di minori	0
			Fino a 2 minori	5
			da 3 minori in su	10
C3	3	Componenti il nucleo familiare con disabilità	Assenza di persone con disabilità	0
			1 persona con disabilità	5
			da 2 persone con disabilità in su	10
C4	4	Presenza di anziani di età pari o superiore a 65 anni	Assenza di anziani	0
			1 anziano	5
			da 2 anziani in su	10
C5	5	Nucleo familiare beneficiario di Reddito/Pensione di Cittadinanza	Beneficiario di RdC	0
			Non beneficiario di RdC	20
		Totale punti assegnabili		100

NB

In caso di parità di punteggio, la misura sarà prioritariamente assegnata in base ai criteri:

- 1) numero di componenti di minore età, con disabilità e anziani
- 2) valore ISEE del nucleo

L'analisi delle domande finanziate riportano le seguenti caratteristiche:

- Il 15,5% delle domande ha ISEE 0;
- Il 70% ha come valore ISEE inferiore a 6.000;
- Il 92% dei richiedenti non percepisce il Reddito di Cittadinanza (RdC);

- Il 67% ha almeno un minore nel nucleo familiare, di cui il 23,7% ha solo un minore, il 26,3% ha 2 minori, l'11,9% ha tre minori, per un totale di 13.134 minori;
- Il 12% ha almeno un anziano nel nucleo familiare per un totale di 1.481 anziani;
- Il 15,5% ha almeno un componente disabile (di cui il 13% con un disabile) per un totale di 1.961 persone con disabilità;
- Il 52,7% con almeno un passaggio presso i Servizi Sociali cittadini (in GSA).

Per approfondire tutte queste esperienze è possibile consultare il nuovo sito del Piano di Inclusione Sociale della Città di Torino al seguente link: <https://servizi.comune.torino.it/inclusione/>.

In generale, si è registrato un incremento degli utenti, la pandemia ha fatto emergere nuovi bisogni confluiti molto spesso nella cosiddetta multiutenza, sia perché su tale tipologia sono stati convogliati gli interventi legati ai finanziamenti e all'erogazione dei "panieri solidali" e "buoni spesa", distribuiti a sostegno delle frange più disagiate della popolazione torinese in alternativa e/o ad integrazione di altre misure, sia perché costituisce il target di utenza del succitato Piano Inclusione. Quest'ultimo ha disegnato una revisione del modello di welfare cittadino, in quanto è stato progettato per rispondere in modo unitario ai bisogni dei cittadini con difficoltà di tipo economico, occupazionale e abitativo, attraverso percorsi di coprogettazione in collaborazione con il Terzo Settore, promuovendo azioni di contrasto alla povertà e sostegno per nuclei e famiglie attraverso una pluralità di azioni tra di loro interconnesse per favorire una concreta inclusione sociale e per il superamento delle disuguaglianze, operando sul sostegno economico, lavorativo/formativo/abitativo.

POLITICHE EDUCATIVE

I servizi delle Politiche Educative comprendono sia servizi per l'infanzia sia attività di supporto ad altre gestioni e ai diversi ordini scolastici. Come per l'anno 2020, anche nel 2021 la Città di Torino ha offerto alle famiglie il servizio di nido d'infanzia in 55 strutture, di cui 39 a gestione diretta e 16 a gestione indiretta in appalto. Mentre per quanto riguarda la scuola dell'infanzia la Città di Torino gestisce 61 strutture comunali.

Le competenze principali delle Politiche Educative riguardano la programmazione, la realizzazione e la manutenzione anche delle strutture destinate alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione statali, nonché la fornitura degli arredi scolastici, il funzionamento di servizi per il diritto allo studio di alunni disabili (assistenza specialistica e trasporto alunni) e di facilitazione per alunni in situazione di fragilità, iniziative contro la dispersione scolastica, l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

Come è possibile vedere dal grafico inerente al genere gli utenti profilati sono per il 61,4% maschi, mentre solo il 38,6% sono donne. Tuttavia, per quanto riguarda la discussione sui diversi canali digitali il sesso degli utenti è nel 63,3% dei casi donna e nel 36,7% uomo.

NON-BINARY GENDER

SENTIMENT OVER TIME

TOP THEMES

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

4 ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

Indicatore	Ultimo valore
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%)	19.94
Livello di competenza alfabetica (Punteggio)	180.63
Livello di competenza numerica (Punteggio)	188.63
Popolazione con la licenza di scuola media (%)	64.62
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%)	83.34
Scuole dotate di rampa (%)	52.13 ■

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/4-quality-education>

N° di iscritti	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Nidi d'infanzia (capacità ricettiva: diretta – appalto – convenzionati - privati)	6.934	6.736	6.167	6.152
Scuole d'infanzia	20.413	18.894	17.436	17.216
Scuole Primarie	31.292	30.573	29.540	28.812
Scuole Secondarie di 1° grado	20.434	20.379	20.361	19.925
Totale	79.073	76.582	73.504	72.105
Gestione Diretta				
N° di bambini che hanno presentato domanda per asili nidi *	3.412	3.304	3.586	3.074
N° di bambini che hanno presentato domanda per scuole d'infanzia	4.780	4.417	3.930	3.425

*dal a.s.2021/2022 si è modificato la procedura di presentazione delle domande; tale modifica può incidere sul numero delle domande presentate

Di seguito il numero di sedi dedicate ai nidi d'infanzia e alle scuole d'infanzia, e il relativo numero di iscritti nell'anno 2021-2022:

Sedi dei nidi d'Infanzia	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Diretta	39	39	39	39
Concessione/appalto	16	16	16	16
Privati/convenzionati (inclusi nidi aziendali)	70	70	67	67
Sezioni Primavera	15	14	17	18
Baby Parking	20	20	18	18
Nidi in famiglia	0	0	15	15
Totale	160	159	172	173

Nella tabella sottostante è presente un ulteriore approfondimento inerente alle capacità ricettive/iscritti ai nidi d'infanzia. Il totale di 6.644 bambine/i per l'a.s. 2021/22 è ripartito nelle varie forme di offerta del servizio:

Nidi d'Infanzia	2021-2022
Diretta (iscritti)	2.694
Concessione/appalto (iscritti)	1.125
Privati/convenzionati (inclusi nidi aziendali) (capacità ricettiva)	2.147
Sezioni Primavera (capacità ricettiva)	271
Baby Parking (capacità ricettiva)	345
Nidi in famiglia (capacità ricettiva)	62
Totale	6.644

Sedi scuole d'infanzia	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Comunali	67	62	61	61
Statali	71	73	74	74
Paritarie convenzionate	56	56	54	53
Paritarie non convenzionate	23	26	22	22
Totale	217	217	211	210

Iscritti scuole d'infanzia	2020-2021	2021-2022
Comunali	6.156	6.145
Statali	5.955	5.637
Paritarie convenzionate	4.384	4.371
Paritarie non convenzionate	968	1.063
Totale	17.463	17.216

Educatori/insegnanti (attivi nei corsi)	2018	2019	2020	2021
N° educatori / insegnanti	1.229	386	615	487
N° corsi	26	2	13	11
Ore di formazione	461	1.009	6.553	3.385

Educatori/insegnanti di ruolo	2020/21	2021/22
N° di educatori	447	421
N° di insegnanti	528	501
Per il numero totale di insegnanti indicare la suddetta suddivisione	2020/21	2021/22
Insegnanti sezione	483	459
Insegnanti Sostegno disabilità	28	26
Insegnanti religione	17	16

Spesa impegnata a Bilancio	2019	2020	2021
Nidi d'infanzia (diretta, appalto, convenzionata)	€ 41.197.191,00	€ 38.715.240,00	€ 42.787.384,00
Scuole d'infanzia (comunale e spesa per scuole statali)	€ 58.704.129,00	€ 49.292.790,00	€ 56.145.729,00

I criteri e l'assegnazione del punteggio per priorità, esplicitati nei Regolamenti sono: residenza, disabilità del bambino, disagio sociale, gravi problemi di salute, nucleo familiare con un solo genitore, altri minori nel nucleo familiare, permanenza in lista di attesa, Bambini di 5 anni che non hanno frequentato le Scuole dell'infanzia negli anni precedenti, condizione lavorativa, trasferimento da altro nido.

Dati sugli interventi a sostegno della disabilità

Intervento di sostegno sulla Disabilità Consulenza Educativa Domiciliare - 0/5 anni	2018/2019	2019/2020	2020-2021	2021-2022
n. utenti	44	34	34	25
Personale comunale	4	1,5	1,5	1

Intervento di Sostegno sulla Disabilità 0/5 anni	2019/2020	2020-2021	2021-2022
n. utenti	335	282	294
Personale comunale	37	28	26

Intervento di Sostegno sulla Disabilità Obbligo	2018	2019	2020	2021
N. utenti	633	686	764	875
Personale comunale/cooperative	43	31	35	30

Informazioni sul servizio mensa e il suo impegno di spesa

Servizio mensa - pasti forniti anno solare	2018	2019	2020	2021
N° pasti	6.137.959	6.235.292	3.450.855	5.428.214
Costo medio TOTALE	4,7	4,6	5,3	5,9
Costo totale solo pasti, no merende	28.558.179,66 €	28.502.624,44 €	18.182.340,00 €	31.827.694,00 €

Progetti scolastici avviati nell'anno 2021

- **“Provaci ancora Sam!”**

Il “Provaci ancora, Sam!” è un progetto promosso dalla Città di Torino, al fine di promuovere il successo scolastico, l’inclusione e infine, prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. È stato approvato dalla Giunta comunale per il triennio scolastico 2021/2024.

Gli ambiti d’intervento del PAS sono: la Prevenzione Primaria e la Prevenzione Secondaria.

La Prevenzione Primaria è rivolta alle alunne e agli alunni frequentanti le classi quarta e quinta della Scuola Primaria e le tre classi della Scuole Secondarie di primo grado, aderenti al Progetto. La Prevenzione Secondaria si rivolge alle ragazze e ai ragazzi ultraquattordicenni che hanno difficoltà di inserimento per problematiche sociali e scolastiche e sono ad elevato rischio di dispersione, ovvero hanno interrotto il percorso scolastico pur non avendo ancora conseguito la licenza media.

La prevenzione primaria prevede attività educative e formative svolte da operatori educativi con particolare riferimento al gruppo classe in orario scolastico, e attività promosse da enti e organizzazioni del territorio in orario extrascolastico.

La prevenzione secondaria avviene in due modalità: attraverso la Tutela Integrata svolta in due anni, il primo rivolto a minori con età compresa tra i 14 e i 16 anni che non hanno la licenza media, e il secondo anno è dedicato a studenti in possesso di licenza media ma che necessitano di accompagnamento per proseguire gli studi; oppure attraverso gli interventi promossi dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, che sono finalizzati al conseguimento della licenza e alla prosecuzione degli studi in percorsi di istruzione superiore o di formazione professionale.

Il Progetto costituisce un importante punto di riferimento per le scuole del primo ciclo di istruzione, perché offre e arricchisce le opportunità formative ed educative, anche personalizzate, con particolare attenzione alle allieve e agli allievi in condizione di svantaggio socio-economico, educativo, linguistico e di conseguenza ad elevato rischio di dispersione. Il Sam negli anni ha creato ricche interconnessioni tra il mondo della scuola, dei servizi e delle reti territoriali, formali e informali.

Una particolare attenzione viene posta al recupero delle competenze fortemente penalizzate negli ultimi due anni scolastici a causa della pandemia.

	N° allievi e allieve 2021/2022
Prevenzione primaria	4.334
Prevenzione secondaria	143
Spesa complessiva	98.400,00 €

- **“Nessuno resta indietro” e “Un assist verso il successo scolastico”**

A seguito dell'emergenza sanitaria 2020 e della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, si è avvertita la necessità di riprogettare le attività e le iniziative a sostegno degli allievi, soprattutto se in condizioni di fragilità e a rischio di dispersione scolastica.

La didattica a distanza svolta in condizioni emergenziali ha comportato difficoltà e disagi a livello di didattica e di relazioni negli alunni, per cui è stato necessario fornire agli studenti supporto motivazionale e per il recupero delle abilità.

La città di Torino in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino ha attivato le seguenti iniziative:

- i) **NESSUNO RESTA INDIETRO:** rivolto a studenti della scuola primaria. Prevede la realizzazione da parte di tirocinanti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di percorsi a distanza per il recupero delle competenze scolastiche;
- ii) **UN ASSIST VERSO IL SUCCESSO SCOLASTICO:** rivolto a studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Prevede l'attivazione di un programma pomeridiano di sostegno allo studio rivolto a piccoli gruppi di ragazzi.

Per questi progetti la Città di Torino si è impegnata a riconoscere all'Università un finanziamento pari a 5.000,00€ per l'anno scolastico 2021/2022.

Inclusione scolastica dei bambini in condizione di vulnerabilità

Nell'anno scolastico 2021/2022 il totale delle/gli allieve/i iscritte/i alle scuole Primarie e Secondarie di I grado della città di Torino è stato di circa 48.737 unità, di cui circa 35.648 minorenni con cittadinanza italiana e circa 13.089 con cittadinanza non italiana. Le/i ragazze/i con cittadinanza non italiana sono quindi quasi il 27% del totale, percentuale che sale al 28,5% nelle scuole Primarie. La distribuzione varia sensibilmente da territorio a territorio, da Istituzione scolastica a Istituzione scolastica, da plesso a plesso. Un fenomeno cresciuto negli anni e ormai consolidatosi che, oltre a caratterizzare la scuola come luogo della multiculturalità e dell'interculturalità, porta con sé bisogni di inclusione e integrazione sempre nuovi e in continua evoluzione. In tal senso la Città di Torino da anni sostiene azioni e progettualità specifiche – realizzate in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del primo ciclo dell'obbligo, con le Istituzioni pubbliche e con le organizzazioni del Terzo Settore – rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alle loro famiglie: Accompagnamento scolastico dei minorenni rom, sinti e camminanti; PON Inclusione – Integrazione dei bambini RSC; Italiano L2 a scuola; Noi e le nostre lingue: educazione al plurilinguismo; Mediazione interculturale; Per una didattica inclusiva: mediatori ucraini in classe.

Principali indicatori delle attività svolte per il successo scolastico

ATTIVITA'	Indicatore	2021/22*
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	N. iniziative/incontri	109
	N. utenti /famiglie coinvolte	5.207

* Per l'Orientamento Scolastico i dati dell'anno 2021/22 non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti, in quanto sono stati raccolti con modalità diverse.

ATTIVITA'	Indicatore	2020/21	2021/22
INCLUSIONE SCOLASTICA	N. alunni coinvolti	3.661	5.708

POLITICHE CULTURALI E TURISMO

La Città di Torino nel corso del 2021 sta cercando di recuperare dalla più grande crisi mai affrontata nel settore culturale a livello cittadino, nazionale e globale, determinata dalle chiusure dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il settore culturale e turistico hanno raggiunto grandi risultati nel 2021 anche grazie ai numerosi eventi di caratura nazionale e internazionale organizzati e ospitati dalla Città di Torino, uno tra tutti l'Eurovision. Anche le visite nei principali musei della Città di Torino nel 2021 sono aumentate rispetto a quelle del 2020, ma purtroppo ancora sono lontane dai livelli pre-pandemici.

Sentiment Analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

SENTIMENT OVER TIME

TOP THEMES

Sistema bibliotecario: Le biblioteche civiche torinesi sono il presidio culturale territoriale principale della Città nei diversi quartieri. Sono state potenziate le collaborazioni con: Salone Internazionale del libro, Portici di carta, SBAM – Sistema bibliotecario dell’Area metropolitana, Patto per la lettura, Bibliobus, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino.

I progetti attivi per il 2022 sono: Salone internazionale del libro 34°esima edizione (dal 19 maggio al 23 maggio 2022), Torino che legge: Nel 2022 la Città di Torino ospiterà la sesta edizione di Torino che legge dal 22 al 30 aprile 2022; Progetto scolastico attivo per l’a. s 2021/2022: “Crescere in città” (dal 27 settembre al 15 ottobre 2021 e dall’11 gennaio al 28 gennaio 2022).

Il museo nazionale del cinema e i suoi festival

Il museo nazionale del Cinema durante l’anno gestisce e organizza tre festival cinematografici: Torino Film Festival (dal 26 novembre 2021 al 4 dicembre 2021), Cinemambiente (dal 7 giugno al 12 giugno 2022), Lovers film festival (dal 26 aprile al 1° maggio 2022). Nel 2021 si sono registrati 237.000 visitatori, con un aumento del +45% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda il mondo social, è stato un anno molto attivo per il Museo Nazionale del Cinema: Facebook ha raggiunto oltre 2 milioni di utenti unici, aumentando del 20% le interazioni degli utenti e i follower del 5%; Instagram + 44% di follower; Twitter +200 mila visualizzazioni di tweet; YouTube +30% iscritti al canale.

Mentre per quanto riguarda il Lovers Film Festival, sui seguenti canali social si sono registrati: Facebook ha avuto un aumento del 50% degli utenti unici raggiunti e ha registrato oltre 50 mila interazioni; Instagram +180% utenti unici raggiunti e incrementato i follower del 27%; Twitter 180 mila visualizzazioni di tweet; YouTube oltre 50.000 visualizzazioni.

Per il CinemAmbiente: Facebook ha raggiunto più di 165 mila utenti unici e superato le 15 mila interazioni; Instagram ha superato quota 40 mila utenti unici raggiunti con un aumento di follower del 86%; Twitter oltre 90 mila visualizzazioni di tweet; Youtube oltre 200.000 visualizzazioni e +19% iscritti al canale del festival.

Per il Torino Film Festival: Facebook ha superato 500.000 di utenti unici e le 67 mila interazioni; Instagram + 45% di utenti unici raggiunti e + 87% di follower; Twitter oltre 650 mila visualizzazioni di tweet; YouTube +9% di iscritti al canale.

Progetti

Culture alla mole: Nel mese di Luglio 2021 la città di Torino e il Museo Nazionale del Cinema hanno firmato una convenzione per realizzare il progetto “Culture alla Mole”. Questo progetto nasce per rilanciare gli eventi e il turismo torinese attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione delle culture presenti a Torino, e per promuovere una visione internazionale e aperta della cultura avvicinando i nuovi cittadini ai luoghi simbolo della città.

Film Commission Torino: Il 2021 si è configurato come un anno assolutamente eccezionale per l’attività della Fondazione che ha raggiunto i migliori risultati in termini assoluti dalla sua nascita ad oggi e ha rappresentato per la produzione cinematografica una stagione di elevata intensità produttiva. Sono stati realizzati 195 progetti, di cui: 18 lungometraggi per il cinema; 13 serie TV, 49 cortometraggi, 30 documentari, 85 tra spot pubblicitari, format Tv e videoclip.

Visite nei Musei nel 2021

Nel 2021 non sono state considerate le visite nei mesi di gennaio e di marzo poiché le strutture risultavano chiuse a causa del lockdown dovuto dalla pandemia Covid-19.

Musei principali di Torino	2018	2019	2020	2021
Museo Egizio	849.163	853.320	241.139	398.883
Museo Nazionale del Cinema	649.866	674.223	163.459	230.030
Polo Reale	515.889	596.000	141.935	201.433
Palazzo Madama	211.177	309.001	92.201	99.358
GAM	187.736	185.216	66.633	81.051
Museo Nazionale Automobile	193.413	205.394	60.574	105.876
Museo Nazionale Risorgimento	140.552	120.364	26.835	36.380
Borgo e Rocca Medievale	28.456	32.846	7.531	7.716
Museo Nazionale Montagna	61.206	63.906	20.772	37.103
Museo "Cesare Lombroso"	26.064	29.364	7.826	13.186
Palazzo Carignano	19.735	19.522	5.957	8.939
Museo civico Pietro Micca	22.196	23.138	4.108	8.228
Museo della resistenza	16.743	14.989	3.965	3.905
Villa della Regina	54.077	52.127	21.682	22.666
Numero totale di visitatori	2.976.273	3.179.410	864.617	1.254.754

Numero di visitatori nei musei e nei beni culturali (confronto 2020 vs 2021)

Coinvolgimento del Museo Nazionale del Cinema e della Fondazione Film Commission Torino Piemonte a eventi sportivi internazionali:

Il Museo Nazionale del Cinema si è proposto nel 2021 per la creazione di eventi e spettacoli di richiamo internazionale per le NITTO ATP Finals (dal 14 al 21 novembre 2021), tra cui si è occupata di:

- VIDEOMAPPING, che consiste nella creazione di filmati sul tema dello sport reality, alla storia dei giocatori del tennis e alle bellezze territoriali della Città di Torino che sono state coinvolte nell'evento;
- MASTERCLASS: organizzazione di incontri con attori e registi per promuovere il territorio;

- **SPORT AL CINEMA MASSIMO:** organizzazione di 3 serate a tema sportivo sempre nel periodo tra il 14 e il 21 novembre 2021.

Il Museo si è occupato anche dell'organizzazione di eventi speciali in merito alla COPPA DAVIS. Per la realizzazione di tali progetti la Città di Torino ha riconosciuto un contributo al Museo pari a 70.000,00€.

Il Film Commission Torino Piemonte invece, si è occupata dell'organizzazione e della promozione di iniziative in ambito audiovisivo durante lo svolgimento delle ATP Finals e della Coppa Davis (dal 25 al 29 novembre 2021), progetti per i quali la Città di Torino ha trasferito al FIT 50.000,00€.

Turismo a Torino durante il Salone del Libro

Significato OCC: L'OCC Occupazione è l'indice che consente di effettuare confronti con i competitor relativi alla percentuale media di occupazione. L'occupazione di un hotel è la percentuale di camere occupate rispetto al totale delle camere esistenti.

Significato ADR: L'ADR Average Daily Rate (tariffa media giornaliera) è un indice che si ottiene dividendo la produzione giornaliera relativa alle camere (ossia fatturato per le camere effettivamente occupate) per il numero di stanze vendute. Viene generalmente impiegato per calcolare il prezzo medio di vendita giornaliero.

Significato REVPAR: si moltiplica la tua tariffa media giornaliera (ADR) per il tuo tasso di occupazione. Ad esempio, se il tuo albergo è occupato al 70% con un ADR di 100 €, il tuo RevPAR sarà di 70 €.

Turismo a Torino in confronto ad altre città italiane a Pasqua e 1° Maggio:

Iniziative 2021

1. Torino Jazz Festival (dal 27 settembre al 3 ottobre): la kermesse dedicata alla musica jazz ha registrato 10.300 presenze;
2. Biennale Democrazia (dal 6 ottobre al 10 ottobre): un laboratorio pubblico destinato a tutti i cittadini con al centro il tema della partecipazione. Hanno partecipato circa 18.000 presenze complessive e oltre 20.000 visualizzazioni online. Hanno partecipato 22 classi, 350 studenti delle scuole secondarie e 300 iscrizioni da parte di studenti universitari;
3. Torino a cielo aperto (dal 5 giugno al 19 settembre 2021) è un Festival che ha permesso ai cittadini di trascorrere un'estate all'aperto, in sicurezza, partecipando a spettacoli, proiezioni, concerti raccolti in un variegato cartellone estivo;
4. ToDays (26 al 29 agosto 2021) è stato il festival dedicato alla musica rock;
5. Festival MITO (dal 8 Settembre 2021 al 26 Settembre 2021) è il festival dedicato alla musica classica;
6. Luci d'artista (dal 29 ottobre 2021 fino al 27 febbraio 2022): nel 2021 per la XXIV edizione di Luci d'Artista sono state allestite 25 installazioni artistiche. Nonostante le criticità causate dall'emergenza COVID-19, il Public Program ha rinnovato e rafforzato

la sua presenza sul territorio cittadino, grazie anche alla collaborazione avviata con la Fondazione Torino Musei. Per la realizzazione del progetto “Public Program” 2021 la Città di Torino ha devoluto un contributo di 24.700,00€ a favore della Fondazione Torino Musei;

7. Artissima (dal 5 al 7 novembre 2021): è la principale fiera d’arte contemporanea in Italia a cui partecipano ogni anno gallerie da tutto il mondo. Si è svolta dal 5 al 7 novembre 2021 presso l’OVAL Lingotto registrando un’affluenza di 31.500 visitatori tra spazio fisico e ambiente digitale. La fiera si è articolata nelle quattro storiche sezioni, la piattaforma digitale Artissima XYZ, che dal 2020 ospite le tre sezioni curate, Present Future, Back to the Future e Disegni. La piattaforma XYZ.

Nitto ATP Finals 2022

Dal 1970 a oggi, le ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis maschile, con gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio che si battono per l'ultimo titolo della stagione. Torino ospiterà le ATP Finals di tennis fino al 2025. L’edizione del 2021, svoltasi dal 13 al 20 novembre 2021, ha avuto un significativo risalto mediatico con una copertura globale (circa 200 Paesi). Torino è la quindicesima città ad ospitare il prestigioso evento di fine stagione, che ha celebrato il suo 50mo anniversario nel 2020.

Con l’obiettivo di identificare l’impatto generato sul territorio ed identificare il processo di creazione del valore dell’evento Nitto ATP Finals 2022 è stata utilizzata la Catena del Valore. La Teoria del Cambiamento, chiamata anche ToC, è il framework utilizzato in ambito di valutazione di impatto. Nel breve termine questo framework permette di effettuare la misurazione della performance dell’evento Nitto ATP Finals 2022 progetto, mentre nel lungo termine permette di effettuare la misurazione di impatto.

Catena del valore

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Naturale	4.700 m ² di area verde allestiti per evento	4.700 mq ² di superficie totale di aree ripristinate in seguito all’evento in zona Pala Alpitour	Riquilificazione delle aree precedentemente allestite	
Capitale Naturale	Utilizzo della struttura Pala Alpitour al costo complessivo di impianto e allestimenti per € 6,1 mln	Manutenzione della struttura e aggiornamento della struttura per rivalorizzarla	Maggior appeal per attirare nuovi eventi nazionali e internazionali	
Capitale Produttivo	50 mln di persone che si sono sintonizzate per guardare l’evento. +200 Paesi raggiunti dalla manifestazione	Aumento inclusione sociale di persone di diverse parti del mondo	Ritorno economico, di interesse e di immagine per Torino come città ospitante dell’evento	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Produttivo	5.565 ore di live broadcast dell'evento	Aumento interesse verso il tennis sia come spettatori sia come praticanti dello sport	Incremento numero di iscritti ai circoli tennis nella Città di Torino. Incremento di campi da tennis costruiti a Torino per soddisfare una maggiore richiesta	
Capitale Produttivo	241 mln esposizione potenziale sui social	Incremento appeal spot, pubblicità, cortometraggi girati nella Città di Torino	Ritorno di immagine per la Città di Torino, maggiore probabilità di ospitare nuovi eventi di calibro nazionale e internazionale	
Capitale Produttivo	34 mila articoli digitali	Ritorno mediatico per la Città di Torino	Maggiore numero di turisti interessati a visitare Torino	
Capitale Finanziario	+100 mila biglietti erogati per la partecipazione all'evento	Ritorno economico per gli organizzatori ATP e per la Città di Torino	Ricavi che possono essere reinvestiti per altri eventi sul territorio su temi simili o di altro genere	
Capitale Finanziario	€ 32,6 mln di impatto economico diretto € 44,4 mln di impatto economico indiretto e indotto € 25,6 mln di impatto fiscale	Maggiore disponibilità economia per organizzare eventi di interesse nazionale e internazionale	Numerosi eventi organizzati nella Città di Torino di notevole interesse che permettono un forte ritorno sia economico sia di immagine	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Finanziario	Marketing e promozione per € 4,2 mln Beni e servizi per € 8,1 mln Personale, consulenze e collaborazioni per € 1,6 mln Soggiorno e ristorazione per € 1,2 mln	Indebitamento degli organizzatori e della Città ospitante per la realizzazione dell'evento	Mancanza di risorse economiche se l'evento non consente un ritorno economico e di interesse sul territorio	
Capitale Finanziario	Venduti 102.009 biglietti e 978 abbonamenti per un totale di incasso dai biglietti per 8.079.971€ e per gli abbonamenti 1.138.920€.	Ritorno economico per gli organizzatori dell'evento e per la Città di Torino	Maggiore interesse a organizzare eventi simili avendo ricevuto un forte interesse nell'evento precedente	
Capitale Finanziario	Totale spettatori unici 53.238 di cui il 22,3% stranieri, il 77,7% italiani	Maggiore interesse e conoscenza della Città di Torino	Maggior numero di spettatori per le future edizioni dell'evento	
Capitale Finanziario	Tra i 47 milioni e i 50 milioni di euro per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento per ogni edizione	Ingenti risorse monetarie da reperire dai diversi stakeholder come ad esempio gli sponsor dell'evento	Forte ricaduta sul territorio grazie ai tanti turisti presenti sul territorio durante le diverse edizioni	
Capitale Finanziario	Spesa pro capite media: <ul style="list-style-type: none"> • Intrattenimento 29,7€ • Shopping 36,4€ • Ristorazione 55,5€ • Hospitality 108,3€ • Trasporto locale 19,4€ 	Ritorno economico sul territorio per le diverse attività commerciali e incremento volume di imposte di soggiorno	Maggiori investimenti delle attività commerciali per rimanere aggiornate con i nuovi gusti e interessi dei turisti Assorbimento risorse pubbliche e private e ripartizione valore aggiunto sul territorio	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Organizzativo e Capitale Umano	La Città di Torino, la Regione Piemonte, l'Autorità di Governo competente in materia di Sport e la Federazione Italiana Tennis fanno parte del Comitato per l'organizzazione delle Finali ATP di Torino	Maggiore esperienza e know how per l'organizzazione e la realizzazione di eventi di questo calibro	Maggiori possibilità di ospitare altri eventi con un elevato tasso di difficoltà di organizzazione e realizzazione vista l'esperienza pregressa	
Capitale Organizzativo	Investimenti infrastrutturali e costi organizzativi € 21,2 mln € 3,5 milioni di valore campagna PR	Incremento conoscenza ed esperienza gestione eventi di rilevanza internazionale	Predisposizione organizzativa e infrastrutturale per ospitare nuovi eventi Scambio di nuove pratiche e know-how acquisito	

Fondazione Teatro Stabile di Torino

Nel corso dell'anno il Teatro ha effettuato 443 alzate di sipario, un aumento del 21% rispetto al 2020, 282 recite di produzione e coproduzione e 161 recite di spettacoli ospiti. I titoli prodotti e coprodotti sono stati 23 di cui 15 in prosa e 8 di danza, e si sono programmati 28 spettacoli di compagnie ospiti. Per quanto riguarda l'occupazione nel 2021 sono stati impiegati: 240 scritturati; 57 dipendenti a tempo determinato e indeterminato; si sono registrate un totale di 30.535 giornate lavorative.

Nonostante i limiti alla capienza delle sale posti dalla normativa Covid-19 il Teatro Stabile ha registrato 73.010 presenze paganti ai propri spettacoli, gli incassi al botteghino per i biglietti venduti e fruiti sono stati € 1.011.517.

Fondazione Teatro Piemonte Europa

La capacità di rapida riprogrammazione delle attività di spettacolo ha permesso alla Fondazione di gestire 124 recite di produzione in sede e fuori sede, di cui 110 recite al Teatro Astra tra produzioni e ospitalità, 32 recite di ospitalità in spazi non direttamente gestiti. Numeri particolarmente rilevanti in un contesto di forte contrazione delle possibilità di programmazione, propri di un polo principalmente di produzione, come richiesto dai parametri ministeriali. La Fondazione Teatro Piemonte Europa, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ha messo in campo diverse e solide strategie atte a sostenere il reddito sia dei dipendenti amministrativi, organizzativi e tecnici del teatro, sia per il sostegno alle scritture di artisti e maestranze e il mantenimento dei livelli retributivi e contributivi: 7800 giornate lavorative direttamente gestite, 345.000 euro di oneri previdenziali e assistenziali

versati, 117 scritturati tra artisti e maestranze. Tutti dati in aumento rispetto al 2020, primo anno della crisi pandemica.

Fonte: bilancio consuntivo Fondazione TPE

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Benché l'anno 2021 abbia ancora condizionato fortemente l'attività di un ente che agisce con e per le scuole, la Fondazione ha tenuto vivo il contatto con le scuole di ogni ordine e grado realizzando podcast di approfondimento e intrattenimento che sono stati in grado di raggiungere 200 classi e di generare ca. 100.000 download. Con l'offerta estiva di spettacoli all'interno dell'arena della Casa del teatro e nelle proprie sale nonché con la ripresa della stagione in autunno in presenza per le scuole e le famiglie, al Fondazione è riuscita a difendere i livelli occupazionali dei lavoratori, mantenendo sostanzialmente invariato il numero di scritturati e raggiungendo 8.000 giornate lavorative.

Fonte: bilancio sociale Fondazione TRG onlus

Corsi di formazione musicale

La Città di Torino è ideatrice di un progetto formativo avviato nel Settembre 1979. In oltre 40 anni di sviluppo il progetto ha ampliato e modificato l'assetto iniziale e ha assunto la denominazione di "Centro di Formazione Musicale della Città" ed è generalmente conosciuto dai cittadini con il nome di "Scuola Civica di Musica". Attraverso le sue molteplici attività il Centro di formazione Musicale si configura come un'attività di promozione educativa ad indirizzo musicale attuata attraverso l'erogazione di un qualificato servizio permanente di formazione musicale di base, strutturato in attività di tipo corsale di natura pratica e teorica, ad indirizzo classico e jazz. Le attività sono rivolte a utenti di differenti fasce di età e competenze.

Per l'anno formativo 21/22 sono stati attivati 70 corsi per insegnamento individuale di strumento che hanno coinvolto lungo tutto l'anno circa 360 studenti; 26 corsi laboratoriali di natura teorica e 32 corsi laboratoriali di pratica d'assieme. Per l'erogazione dei corsi sono stati coinvolti 51 docenti per un monte ore complessivo di insegnamento valutato in oltre 9.000 ore. Le attività formative si sono svolte da Ottobre 21 a Giugno 22. L'orchestra Jazz e l'orchestra Classica del Centro hanno inoltre effettuato diversi concerti gratuiti sul territorio cittadino presso diverse sedi tra cui la Biblioteca Musicale Della Corte e la Biblioteca Calvino e la stessa Casa Mozart in occasione della Notte Bianca del 20 Maggio 22. Inoltre la CFM BIG Band si è esibita in numerosi "blitz" cittadini del TJJ. Il Centro di formazione Musicale ha inoltre erogato gratuitamente all'interno del programma "Crescere in Città" promosso da ITER a servizio delle scuole del territorio, 12 incontri dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni finalizzati a permettere un primo avvicinamento alla musica attraverso il gioco e la motricità. Hanno aderito alla proposta classi appartenenti a diversi istituti cittadini per un totale di 130 bambini e 10 insegnanti. Per la realizzazione delle attività didattiche la Città si è avvalsa della Collaborazione di Fondazione per la Cultura torino. Il budget complessivo dell'iniziativa si è assestato su 386.000€. Il contributo della Città di Torino è stato pari a 140.000€. Il partner Intesa San Paolo ha fornito una sponsorizzazione per 63.000€.

Il tessuto imprenditoriale del settore musicale nella Città Metropolitana di Torino: Il settore musicale nella Città Metropolitana di Torino si compone di numerose ed eterogenee realtà imprenditoriali che spaziano dalle attività di registrazione sonora, di fabbricazione e commercio di strumenti musicali e supporti per la registrazione, di gestione delle discoteche e sale da ballo, di biglietteria per eventi, fino a raggiungere il mondo variegato delle rappresentazioni artistiche con le

attività di supporto alle manifestazioni. A fine 2021 nella Città Metropolitana di Torino risultano registrate 715 imprese afferenti al settore musicale.

2021	
Settore	Città metropolitana di Torino
Imprese mondo musicale	
Attività di registrazione sonora	66
Trasmissioni radiofoniche	11
Fabbricazione di strumenti musicali	33
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici vergini per la registrazione video e audio	3
Riparazione di strumenti musicali	10
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video	33
Commercio al dettaglio di strumenti musicali	25
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video	12
Noleggio di videocassette e dischi	19
Discoteche, sala da ballo o night club e di divertimento	138
Totale imprese mondo musicale	350
Altre imprese del mondo musicale	
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	7
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	21
Altre rappresentazioni artistiche	52
Noleggio con operatori di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	22
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	263
Totale altre imprese mondo musicale	365
Totale imprese	715

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Le imprese della Città di Torino strettamente connesse al settore musicale sono 350, oltre ad esse si aggiungono ulteriori 365 imprese che possono essere conteggiate anche nel settore musicale per un totale 715.

Le attività dello spettacolo e dell'intrattenimento (SIAE): La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), realizza annualmente l'Osservatorio dello Spettacolo, con l'obiettivo di monitorare l'attività dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia con analisi che coinvolgono concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante. Nel 2020 (ultimo dato disponibile), nella sola Città metropolitana di Torino sono stati 51.441 gli spettacoli

realizzati. La quasi totalità degli eventi sono strettamente legati al mondo della musica e le attività sono principalmente quelle di ballo e intrattenimento musicale mentre è residuale quelle dell'attività concertistica. Tuttavia, l'anno 2020 è stato un anno particolare per il mondo dello spettacolo, fortemente penalizzato dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria; le statistiche, pertanto, risultano estremamente "ridotte", rispetto a quelle registrate nell'ultimo anno pre-pandemia. Nel 2019, la Città di Torino ha ospitato 180.182 eventi.

EUROVISION

L'Eurovision Song Contest è il più grande concorso europeo di canzoni nato nel 1956, che si tiene annualmente tra i paesi membri attivi della EBU (ente che riunisce le tv pubbliche europee). I vari paesi partecipanti si sfidano presentando ciascuno un brano in diretta televisiva ed il vincitore del concorso organizzerà il festival l'anno seguente. Si tiene ogni anno tradizionalmente a maggio e, per l'Italia partecipa la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, qualora il cantante decida di accettare il pass europeo. A seguito della vittoria dei Måneskin a Rotterdam nella 65° edizione del concorso, è stata l'Italia ad organizzare il contest per il 2022. In data 8 Ottobre 2021 l'organizzazione dell'Eurovision ha annunciato, al termine di una competizione tra 16 città italiane candidate, che sarebbe stata la città di Torino ad ospitare l'evento. La 66° edizione dell'Eurovision Song Contest 2022 si è svolta il 10, 12 e 14 Maggio e gli eventi avranno luogo presso il PalaOlimpico.

Per quanto riguarda le location e gli eventi paralleli al concorso canoro, c'è stato l'EuroVillage di cui il Parco del Valentino ne è stato la sede e che, come detto dall'assessore al commercio Paolo Chiavarino, ha rappresentato una cartolina per l'immagine della città di Torino. Il progetto dell'Eurovillage ha previsto l'apertura di circa trenta tra chioschi, locali e dehor nella zona e sono stati punto di riferimento durante gli eventi culturali e musicali, che si sono tenuti all'aperto nel parco; sono stati installati anche due maxischermi tramite cui è stato possibile seguire le semifinali e le finali che si sono tenute nel PalaOlimpico.

Con il suo slogan "Torino, che spettacolo!", Eurovision Song Contest ha portato in città e nell'intero Piemonte entusiasmo ed emozioni. Flash mob, concerti improvvisati ed esibizioni di artisti locali e internazionali seguiti da numerosi fan e turisti, hanno riempito le strade e le piazze, trasformando Torino in un palco a cielo aperto. Città di Torino, Regione Piemonte con VisitPiemonte, Turismo Torino e Provincia e Camera di Commercio di Torino hanno lavorato insieme per sfruttare al massimo l'occasione di grande visibilità mondiale, con l'obiettivo di promuovere il Piemonte e Torino.

Sentiment Analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

AGE

SENTIMENT OVER TIME

TOP THEMES

Commento Sentiment Analysis: La Sentiment Analysis mostra come la maggior parte del dibattito e del confronto sul tema dell'Eurovision 2022 avvenga su Twitter, sui magazine e sui Forum. Il Sentiment generato sui social è prevalentemente neutro nel 58% dei casi, seguito dal 35,3% di sentiment positivo. Solo nel 26,6% dei casi il sentiment del dialogo sui social è negativo inerente al tema dell'Eurovision. Il sentiment positivo riguarda principalmente il supporto dei fan ai rappresentanti dei propri paesi che avrebbero preso parte alla competizione. Inoltre, è presente un forte interesse da parte dei fan italiani e internazionali rispetto la città che avrebbe ospitato la manifestazione, Torino. Il clima di attesa e gli eventi legati alla competizione hanno prodotto numerose interazioni positive, tutti gli appassionati speravano potessero essere corrisposte dagli spettacoli offerti dalla competizione. Mentre il sentiment negativo riguarda il dibattito dei fan sull'esclusione dei rappresentanti russi dalla competizione a seguito dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia. L'ingente proporzione di sentiment positivo è significativo e si è tradotto in vantaggi economici per la Città di Torino e per l'intera regione. Le persone che hanno creato contenuti e interazioni con la Città di Torino e con il festival hanno un sentiment positivo perché hanno colto

la caratura internazionale dell'evento e la possibilità di intercettare numerosi turisti. In aggiunta, un gran numero di cantanti, persone del mondo dello spettacolo, celebrità di diversi ambiti e fan della musica raggiungeranno Torino per assistere dal vivo alla manifestazione. Tutto ciò, ha rappresentato un circolo virtuoso in grado di aumentare il desiderio di partecipazione degli utenti che si è tradotto in un maggiore indotto per le attività commerciali e culturali della città, apportando un ulteriore valore economico e sociale.

Per quanto riguarda gli utenti maggiormente attivi la maggioranza sono uomini (56%), mentre le donne sono solo il 44%. L'età dei soggetti che si interessano e interagiscono sui social sul tema dell'Eurovision è un pubblico prevalentemente giovane. Il 49,7% delle persone ha un'età compresa tra i 25-34 anni, seguiti dalla fascia precedente 18-24 anni che sono il 37% del totale. Infine, le altre categorie ricoprono una parte marginale del pubblico totale, con il 10,6% la fascia 35-44, con il 2,2% la fascia 45-54 anni e la fascia 55-64 con lo 0,4%.

Passando al sentiment nel corso del tempo, è possibile vedere nel grafico come ci sia un forte aumento del sentiment positivo agli inizi di febbraio quando è stata decisa Torino come città ospitante della manifestazione. Un altro elevato picco, in particolare per il sentiment negativo, facilmente visibile è presente agli inizi di maggio quando è stata comunicato che la Russia non avrebbe potuto partecipare alla manifestazione. Infine, il forte incremento del sentiment positivo è avvenuto nei giorni della manifestazione dal 10 al 14 maggio e nei giorni seguenti. L'incremento del numero delle interazioni coincide con l'inaugurazione dell'Eurovision Village (7 maggio 2022). L'evento a supporto della manifestazione canora è stato accolto con interesse dal pubblico della città e dai turisti che hanno avuto la possibilità di godere di 40 ore di concerti aperti e gratuiti. Un altro elemento del puzzle che compone la positività che Eurovision è riuscito a portare insieme a sé nella città di Torino, è stata l'attivazione di una economia legata all'evento e la promozione di valori culturali e musicali internazionali.

Visto il numero delle interazioni e dei contenuti creati è interessante anche comprendere quali siano i temi che maggiormente interessano gli utenti. Essendo un'analisi a livello internazionale, si nota come l'evento sia vissuto dai fan come una vera e propria sfida sportiva ancorché un evento musicale. Per questo motivo, sono presenti tra le tematiche principali alcuni stati, bandiere, nomi dell'Eurovision in base alla lingua di quel Paese. In alcuni casi è presente anche il nome della manifestazione che consente di ottenere il pass per rappresentare la propria nazione all'Eurovision, come ad esempio il caso del Benidorm Fest.

Il percorso di creazione del valore - Catena del valore

Per poter valutare e valorizzare l'impatto generato sul territorio ed identificare il processo di creazione del valore dalla manifestazione Eurovision Song Contest 2022 è possibile utilizzare la Catena del Valore. Il framework utilizzato in ambito della valutazione di impatto è quello della Teoria del Cambiamento (ToC), essenziale per la valutazione d'impatto sociale. Questo framework permette di relazione tra loro gli obiettivi strategici della manifestazione Eurovision ed individuare le azioni messe in atto per il raggiungimento dei risultati attesi descrivendone gli Input (risorse impiegate), le Attività (processi/modalità utilizzate per la realizzazione del progetto) gli Output (servizi prodotti), gli Outcome (effetti a medio-lungo termine) e gli Impatti (cambiamenti di lungo periodo). Come mostrato dalla figura sottostante nel breve e medio termine questo framework permette di effettuare la misurazione della performance del progetto; mentre nel lungo termine è possibile effettuare la misurazione dell'impatto, in questo caso della manifestazione Eurovision Song Contest 2022 svoltasi a Torino.

Le cinque diverse tipologie di capitali permettono di ottenere informazioni quantitative e qualitative, nel dettaglio:

- Il **Capitale Naturale** comprende tutti i processi e le risorse ambientali che permettono la realizzazione delle attività – lo sviluppo del Capitale Naturale per l'Eurovision significa riqualificazione di aree dismesse, ridurre l'impatto acustico, ambientale e sociale di un evento e contribuire all'efficienza energetica;
- Il **Capitale Umano** è un insieme di know-how, esperienze e capacità dei soggetti che hanno operato nella realizzazione dell'evento – per Eurovision sviluppare il Capitale Umano significa porre un'attenzione particolare sul coinvolgimento di ogni persona promuovendo la sua crescita professionale e personale, aumentando così l'inclusione sociale e linguistica a 360° tra persone ed Enti.
- Il **Capitale Produttivo** comprende immobili, infrastrutture e mezzi fisici che sono stati dedicati all'evento Eurovision – sviluppare il Capitale Produttivo per Eurovision significa aumentare la creazione di valore sociale, economico e ambientale per la Città di Torino anche per i successivi eventi svolti sul territorio attraverso le infrastrutture costruite e riqualificate durante l'Eurovision.
- Il **Capitale Finanziario** comprende un insieme di risorse economiche utilizzate nella realizzazione delle attività – Sviluppare il Capitale Finanziario per l'Eurovision garantisce una corretta distribuzione del valore creato dall'evento tra gli stakeholder, il raggiungimento degli obiettivi e un conseguente incremento della facilità e della quantità di finanziamenti da parte degli stakeholder.
- Il **Capitale Organizzativo** rappresenta risorse intangibili come le conoscenze organizzative e le proprietà intellettuali – per Eurovision ciò significa un miglioramento dei servizi offerti ai turisti della Città di Torino grazie ad una migliore gestione dei pernottamenti, dei servizi di mobilità e dei servizi accessori.

Catena del valore

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale naturale	16.500 m ² di area verde allestiti per Eurovision intorno al Pala AlpiTour	11.800 mq ² di superficie totale di aree ripristinate in seguito all'evento Eurovision sia in zona Pala Alpitour sia all'Eurovillage	Le aree riqualificate in seguito all'evento sono così suddivise: 4.000 mq ² Eurovillage, 7.800 mq ² Eurovision. La differenza con i 16.500 mq ² allestiti per Eurovision è passata sotto la gestione degli ATP che provvederà in seguito al ripristino	
Capitale naturale	40.000 m ² di area verde allestiti per Eurovision intorno Eurovillage			

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale naturale	I kg di rifiuti prodotti dall'evento sono: Imballaggi misti per 15.790 Kg; Non recuperabile per 5.850 Kg; Ingombranti 1.420 Kg	Dal 7 al 14 maggio al Parco del Valentino 5 addetti aggiuntivi hanno prestatato servizio ogni giorno con un incremento di altri 8 nelle tre giornate del 10-12-14 maggio. Mentre a pizza d'Armi dal 7 al 14 maggio 20 addetti ogni giorno, con incremento di altri 10 nelle giornate del 10-12-14 maggio	I Kg di rifiuti prodotti dall'evento hanno un impatto mediamente significativo nel medio periodo visto che un cittadino in un anno produce in media 481 Kg di rifiuti. L'incremento degli addetti per la raccolta dei rifiuti durante le giornate dell'evento ne è la conferma. Maggiore consapevolezza dell'inquinamento causato da rifiuti prodotti causati dall'organizzazione di un evento e conseguente incremento esperienziale di organizzazione della gestione di raccolta rifiuti	
Capitale naturale	Incremento del livello di inquinamento acustico intorno al Pala Alpitour. Il valore medio di inquinamento acustico di un concerto è tra i 100 decibel (db) e i 120 db.	Indicatore di rilevamento del suono ha rilevato la presenza di inquinamento acustico entro una certa soglia durante le giornate dell'evento (10 maggio, 12 maggio, 14 maggio), considerando che la soglia per legge è di 55db	Maggiore consapevolezza rispetto l'inquinamento acustico di un evento e maggiore attenzione rispetto la sede ospitante la manifestazione. I danni derivanti da questo tipo di inquinamento acustico sono temporanei.	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale naturale	Incremento del livello di inquinamento acustico intorno al Parco del Valentino sede dell'Eurovillage. Il valore medio di inquinamento acustico di un concerto è tra i 100 decibel (db) e i 120 db.	Rilevamento inquinamento acustico durante il periodo di svolgimento dell'Eurovision dal 10 maggio al 14 maggio, considerando che il valore soglia per legge è di 55db	Maggiore consapevolezza rispetto l'inquinamento acustico di un evento e conseguente maggiore attenzione alla scelta del luogo ospitante. I danni derivanti da questo tipo di inquinamento acustico sono temporanei.	
Capitale naturale	Sono state rilasciate 5 deroghe al rumore per eventi Eurovision sia in Piazza San Carlo sia al Parco del Valentino per il superamento della soglia di db durante le ore diurne e notturne	Disturbo arrecato agli abitanti nelle zone limitrofe al Pala Alpitour e al Parco del Valentino	Maggiore sensibilità e attenzione rispetto l'inquinamento acustico causati da eventi di questo genere.	
Capitale naturale	Utilizzo del parco del Valentino per ospitare Eurovillage	Alcune associazioni di ambientalisti sono state contrarie all'utilizzo del Parco del Valentino come sede dell'Eurovillage. Le alternative potevano essere luoghi meno rilevanti dal punto di vista storico, come Parco Dora, Piazza d'Armi, il Parco della Pellerina. Numerosi i contatti tra le associazioni e il sindaco per spostare il luogo dell'Eurovillage in altre parti della città.	Incremento dei costi per interventi di ripristino e manutenzione straordinaria del sito.	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Umano	Ingresso allo show gratuito per le persone con disabilità motoria, e con uso di carrozzina, e per l'accompagnatore maggiorenne fino ad esaurimento posti riservati	Aumento dell'inclusione sociale dell'evento Eurovision permettendo la possibilità di accedere gratuitamente a persone con disabilità	Inclusione sociale di persone con disabilità anche attraverso abbattimento delle barriere architettoniche utili anche per altri eventi	
Capitale Umano	220.000 mila utenti provenienti da diversi Stati con una lingua differente dall'italiano. 30 lingue differenti parlate all'evento. Il 49% dei turisti erano inglesi, il 12% francesi, mentre il 9% spagnoli	Aumento dell'inclusione linguistica agli eventi organizzati dalla Città di Torino	Incremento di un sistema di volontari e traduttori/mediatori linguistici coinvolti nell'evento in grado di fornire informazioni. Incremento delle capacità linguistiche dei dipendenti e collaboratori coinvolti nell'organizzazione dell'evento e nella gestione dei siti	
Capitale Umano	Avviamento bandi di co-progettazione con Enti del Terzo Settore 1 evento cooprogettato con Media Center Casa Italia	Aumento della coprogettazione di eventi tra enti ed Enti del Terzo Settore per eventi organizzati dalla Città di Torino	Il risultato della co-progettazione ha permesso la realizzazione di punto di ritrovo per stampa e delegazioni durante l'Eurovision Song Contest 2022 nel cuore della città di Torino, per l'esattezza nella Corte Medievale di Palazzo Madama. L'obiettivo è stato quello di promuovere le eccellenze del territorio torinese e piemontese ai giornalisti e alle delegazioni nazionali accreditate.	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Umano	80 contratti a chiamata per Eurovision	Aumento del reddito delle persone che hanno prestato servizio con contratti di lavoro a chiamata	Maggiore capacità organizzativa e know-how incentrato sulla gestione dei contratti a chiamata per eventi di grandi dimensioni	
Capitale Umano	Numero delle persone coinvolte nell'organizzazione di Eurovision è così suddiviso: 10 persone coinvolte dalla Fondazione Cultura; 59 dipendenti della Città di Torino; 33 dipendenti della Città di Torino componenti dello staff organizzativo	Aumento capacità organizzativa di alcuni eventi e scambio di buone pratiche	Know-how organizzativo grandi eventi	
Capitale Umano	650 volontari 19 ruoli 5.253 turni assegnati 33.329 ore totali di servizio	Aumento dei volontari a supporto di eventi organizzati dalla Città di Torino	Inclusione sociale di cittadini della Città di Torino e maggior benessere sia per le persone che hanno offerto prestazioni lavorative sia per coloro che hanno ricevuto assistenza dei volontari	
Capitale Produttivo	Il prezzo medio dei biglietti venduti per assistere all'evento si attesta intorno ai 70/100 euro	Ricaduta economica sugli investitori dell'evento di circa 1 milione di euro. Sostenibilità economica parziale dell'evento e quindi richiesto il supporto degli sponsor anche per le prossime edizioni.	Valore aggiunto creato e distribuito sul territorio	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Produttivo	Sono state concesse 12 posteggi per la concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico allo Stadio Olimpico	Incremento del valore generato dai servizi di ristoro e merchandising in collegamento agli eventi organizzati all'interno della Città	Aumento delle piazzole adibite al ristoro e al merchandising di ogni evento con ritorno economico per le attività commerciali che hanno presto servizio al netto delle minori entrate.	<p>8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p>
Capitale Produttivo	Sono state concesse 2 posteggi per la concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico in Corso Massimo d'Azeglio	Riduzione numero di stalli disponibili e riduzione entrate zone blu.		
Capitale produttivo	Sono state concesse 2 posteggi per la concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico adibite a merchandising			
Capitale Produttivo	Divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in metallo, nonché' divieto di somministrazione di bevande aventi gradazione alcolica superiore a 5°, in occasione dell'Eurovision presso il Pala Alpitour	Riduzione del rischio di incolumità delle persone evitando il rilascio di contenitori in vetro e metallo e vietando la somministrazione di bevande alcoliche che potrebbero portare alla mancanza di decenza pubblica e di fenomeni di violenza.	Maggior esperienza nella gestione di eventi di questo genere e riduzione del numero di denunce per comportamenti non in linea con la decenza pubblica e il codice della strada.	<p>16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE</p>

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Produttivo	150 euro è il prezzo medio stanza/abitazione privata per turisti che hanno partecipato alla manifestazione	Incremento del prezzo di affitto di stanze private a fronte di una maggiore qualità dei servizi offerti dall'evento e dai servizi accessori	Grazie ad un ritorno di immagine molto forte a livello mondiale ci sarà un aumento delle prenotazioni sulla città di Torino, vicini ai livelli pre-pandemia e conseguente aumento dei prezzi. Maggiori entrate taxa di soggiorno e distribuzione del valore aggiunto sul territorio.	
Capitale Produttivo	250 euro prezzo medio stanza di albergo per turisti che hanno partecipato alla manifestazione	Incremento del prezzo di affitto di stanze di albergo a fronte di una maggiore qualità dei servizi offerti dall'evento e dai servizi accessori	Grazie ad un ritorno di immagine molto forte a livello mondiale ci sarà un aumento delle prenotazioni sulla città di Torino, vicini ai livelli pre-pandemia e conseguente aumento dei prezzi. Maggiori entrate taxa di soggiorno e distribuzione del valore aggiunto sul territorio. Possibile sentiment negativo causato dai prezzi medi troppo elevati che generano un effetto negativo di lungo periodo sulle visite turistiche (ridotto ritorno dei turisti nella Città di Torino).	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Produttivo	Incremento pernottamenti del 68% rispetto i periodi degli anni precedenti in maggio.	Ricaduta economica sulle attività commerciali e sul territorio della Città di Torino contribuendo al totale di quasi 60 milioni di euro	Ritorno di immagine della Città a livello nazionale ed internazionale ed incremento del numero di turisti per i prossimi anni. Maggiori entrate taxa di soggiorno e distribuzione del valore aggiunto sul territorio.	
Capitale produttivo	I turisti totali nei musei per l'anno 2021 della città di Torino sono stati 1.254.754 in aumento del 45,12% rispetto al 2020	Partecipazione al ritorno economico dei quasi 60 milioni di euro	Ritorno economico per i musei e probabilità di maggiori turisti nei prossimi anni, partecipano ai 36 milioni di ricadute economiche apportate da Eurovision Rilancio della Città di Torino anche in tema musicale e non solo in quello cinematografico.	
Capitale Finanziario	Cofinanziamento iniziativa da parte della Città di Torino, degli organizzatori, dai privati. Comune di Torino 5.000.000€, Regione Piemonte 2.000.000€, Fondazione Compagnia San Paolo 500.000€, IREN Spa 500.000€, Fondazione CRT 250.000€	Incremento capacità di raccolta dei finanziamenti da parte degli organizzatori. Assorbimento risorse economiche pubbliche e private.	Ritorno di immagine sia sulla Città di Torino sia per gli organizzatori che hanno partecipato al cofinanziamento dell'evento. Generazione di risorse economiche e incremento percezione positiva dei finanziatori.	
Capitale finanziario	14 milioni di euro investiti per l'organizzazione dell'evento	Ricerca di ritorno economico sulle attività commerciali e sul territorio della Città di Torino	Ricaduta totale quasi di 60 milioni di euro, superiore di 4 volte alla spesa organizzativa dell'evento.	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale organizzativo	Incremento del 31% del numero di ricerche di volo con destinazione Torino e numero di voli nazionali, europei, intercontinentali rispetto ad un periodo normale nelle settimane dell'Eurovision;	Incremento della Città di Torino come metà di destinazione per i turisti nazionali e internazionali durante l'evento Eurovision che ha ospitato l'arrivo di 50mila viaggiatori in 4 giorni;	Incremento del numero di turisti del 45,12% del numero di turisti nella Città di Torino in seguito all'evento Eurovision. Il 37% dei turisti ha utilizzato l'aereo per raggiungere Torino	11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Capitale organizzativo	Incremento del numero di treni con destinazione Torino nelle settimane dell'Eurovision in particolare da Napoli (27%), Catania (21%), Lamezia Terme (15%), Palermo (12%) e Bari (11%)	Incremento della Città di Torino come metà di destinazione per i turisti nazionali per evento Eurovision e incremento dei giorni di soggiorno dei turisti presso la Città di Torino	Incremento del numero di turisti del 45,12% del numero di turisti nella Città di Torino in seguito all'evento Eurovision. I turisti arrivati per Eurovision si sono fermati in Città per 2-3 giorni. Il budget totale medio per un turista a Torino è di 232€ al giorno, per un totale di 696€ per 3 giorni. Il 32% dei turisti ha utilizzato il treno per raggiungere Torino	11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Capitale Organizzativo	Incremento del numero di stanze e alberghi dedicate al soggiorno dei turisti arrivati per l'Eurovision	Incremento del numero di turisti nella Città di Torino in seguito all'evento Eurovision	Possibile ritorno dei turisti arrivati a Torino per la prima volta in occasione dell'Eurovision (il 56% dei turisti è venuto a Torino in occasione dell'Eurovision per la prima volta)	8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale organizzativo	Attivazione dei servizi di mobilità ad hoc: 371 bus 1216 corso totali 737 corse hotel/venue andata e ritorno 20017 chilometri percorsi 380 turni effettuati 1237 ore di guida	Aumento dei servizi dedicati alla mobilità per turisti e popolazione residente nella Città di Torino	Miglioramento della qualità della mobilità grazie ad un servizio offerto multi modale	
Capitale organizzativo	Sono state potenziate le linee in superficie per un totale di 11.678km e per un rapporto posti/Km 805.070. Mentre le linee metropolitane sono state potenziate per 40.866 Km e per un rapporto posti/Km per 3.269.280	Migliore qualità dei servizi di mobilità offerti in collegamento ad un evento organizzato nella Città di Torino	Incremento utilizzo trasporto pubblico nelle sue diverse forme al fine di contenere più possibile l'impatto ambientale causato dall'incremento della domanda di mobilità	
Capitale Organizzativo	Incremento delle zone dedicate al parcheggio delle automobili nelle zone limitrofe all'Eurovision. Incassi complessivi zone blu durante la settimana dell'Eurovision 434.777,60 in aumento del 5% circa rispetto la settimana precedente e quella successiva	Miglioramento della qualità della mobilità grazie ad un servizio offerto multi modale, cercando di ridurre l'utilizzo delle automobili	Migliore qualità dei servizi di mobilità offerta agli utenti accessori offerti in collegamento ad un evento organizzato nella Città di Torino al fine di ridurre l'impatto ambientale causato dalle automobili	

INPUT	OUTPUT	OUTCOME	IMPATTI	SDGs
Capitale Organizzativo	N° di mezzi in sharing attivati e tipologia di mezzi, come monopattini bird ha rilevato picco delle corse giornaliere del 75,8% nella settimana dell'evento rispetto alla settimana precedente con oltre 12k corse	Miglioramento della qualità della mobilità grazie ad un servizio offerto multi modale	Incremento utilizzo di mezzi di mobilità individuale e collettiva alternativi al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'evento. Riduzione CO2.	

Grafici e informazioni a supporto della valutazione di impatto sociale:

PROMOZIONE EVENTO

Tra le molte attività, sono state prodotte 5 cartoline RAI dedicate alla regione Piemonte, mandate in onda durante le serate del contest musicale: Sacra di San Michele, Castello di Grinzane Cavour, Lago d'Orta, Canale Cavour, Leri e risaie, Montagne della Valsesia. Le cartoline digitali RAI dell'Italia riprese dal drone Leo hanno conquistato il cuore del mondo: secondo fonti ENIT, le hanno viste 200 milioni di volte in 3 giorni e oltre 6 milioni in un solo giorno da più di 68mila cellulari e tablet al minuto e il nostro Piemonte è andato alla grande: nella prima semifinale, il castello di Grinzane Cavour, abbinato al concorrente della Croazia, fa il pieno con 536.697 visualizzazioni; nella seconda è la Sacra di San Michele, abbinata all'Estonia, a collezionarne ben 503.846. Le "big five" della serata finale del 14 maggio sono state tutte del Piemonte: oltre 500 mila visualizzazioni per Canale Cavour

abbinato alla Francia, per il Lingotto di Torino abbinato alla Germania, per la Mole Antonelliana abbinata all'Italia, per Orta San Giulio al Regno Unito e per Alagna Valsesia alla Spagna.

ATTIVITÀ DI PR MEDIA

Per sfruttare al meglio il prezioso momento di visibilità nazionale e internazionale di Torino e del Piemonte, è stato incaricato l'ufficio stampa internazionale Pomilio Blum, che si è occupato di diffondere ai media nazionali ed esteri comunicati stampa mirati con spunti giornalistici di approfondimento sul territorio regionale e sulle sue attrattive. L'attività di PR Media è stata svolta sia alla Reggia di Venaria, in occasione del Turquoise Carpet e la Cena di Gala al Villaggio Media allestito presso il PalaOlimpico con i suoi circa 500 giornalisti di tutto il mondo, che al Media Centre "Casa Italia" di Palazzo Madama con 300 accreditati: sito, quest'ultimo, dove si sono svolti 25 incontri con gli artisti e servite in totale oltre 1100 degustazioni. In particolare, VisitPiemonte ha organizzato con le ATL, presso il giardino medievale di Palazzo Madama gli 8 appuntamenti giornalieri "Piemonte Tasting Experience", per presentare ai giornalisti e personaggi presenti al Media Center le eccellenze agroalimentari con i produttori, i consorzi turistici e vitivinicoli, le enoteche regionali dei vari territori piemontesi.

SOCIAL, UNA VETRINA DA 2 MILIONI E MEZZO DI UTENTI

I canali social utilizzati dagli enti coinvolti nella promozione dell'evento (Facebook, Twitter ed Instagram) hanno raggiunto un totale di oltre 2.400.000 persone. In occasione di Eurovision Song Contest, la programmazione sui Social Media di VisitPiemonte, è iniziata il 22 aprile e si è intensificata nei giorni immediatamente antecedenti l'evento, parallelamente alla consueta programmazione legata alla promozione del territorio. Il piano editoriale di Facebook e Instagram è stato tematizzato sui diversi territori e attrattive del Piemonte e "pensato" in forma di mete da raggiungere partendo da Torino, cuore dell'evento musicale: Langhe Monferrato e Roero, Distretto Turistico dei Laghi, Residenze Reali Sabaude, Alessandria e Monferrato, Biella Valsesia Vercelli, Novarese e Cuneese, oltre al lancio di Eurovillage, alle cartoline Rai, alle interviste live con i protagonisti della gara e al racconto degli eventi enogastronomici al Media Centre di Palazzo Madama. Per vivacizzare la comunicazione social sono anche stati utilizzati come testimonial artisti e delegazioni estere presenti all'Eurovision, realizzando al Pala Olimpico brevi e "frizzanti" interviste video per animare le conversazioni digitali, da cui è emerso il gradimento degli ospiti internazionali dell'accoglienza ricevuta. Quasi 900 mila i contatti complessivamente raggiunti dall'attività social di VisitPiemonte.

LA REGIONE PIEMONTE ALL'EUROVILLAGE

Grande successo anche per l'Eurovision Village del Parco del Valentino, dove oltre 220mila persone hanno assistito ad oltre 55 ore di spettacolo in 8 intensissime giornate spaziando tra vari generi e coinvolgendo 20 delegazioni ufficiali di Eurovision Song Contest. Per l'occasione, VisitPiemonte ha gestito nel Village lo stand della Regione Piemonte: nello spazio vestito con foto e video delle suggestioni turistiche del territorio e i simpatici arredi concessi gratuitamente da Gugliermetto Experience, gadget e materiali promozionale sono andati letteralmente a ruba.

LE RICADUTE POSITIVE SUL TURISMO

Le ricadute decisamente positive sul turismo per il periodo dal 1° al 14 maggio a Torino sono state confermate dalle elaborazioni dei primi dati forniti da un campione di strutture all'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte: rispetto allo stesso periodo del 2019, i pernottamenti dall'inizio

del mese hanno infatti registrato un incremento del 68%. Molti gli stranieri: oltre il 40% dei movimenti del periodo.

CHI È VENUTO A TORINO?

In occasione di Eurovision Song Contest, l'Osservatorio di Turismo Torino e Provincia (in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne e Dipartimento Management) ha somministrato un questionario qualitativo (6 – 13 maggio) ai turisti in visita a Torino. Dagli oltre 750 questionari raccolti è emerso che: i turisti che sono venuti a Torino per la prima volta sono il 56%; questi visitatori hanno viaggiato in coppia (30%) o con amici/colleghi (27%) utilizzando l'aereo (37%) e il treno (32%) per raggiungere la destinazione. Gli interessi sono principalmente focalizzati sulla musica (20%), sull'enogastronomia (16%) e sulle mostre (15%). La motivazione principale che li ha spinti a venire in città è l'evento Eurovision Song Contest (57%). A livello di provenienza ottimo è il riscontro da parte dei visitatori esteri che rappresentano il 49% in particolare da Gran Bretagna e Francia (12%), Spagna (9%) e Olanda (6%). Per ciò che concerne il soggiorno, la permanenza media si attesta su 3 notti o più (61%). La città è stata percepita in modo molto positivo: emergono aggettivi che la ritraggono come «bella, elegante» e dagli stranieri come «warm, friendly, surprising, amazing». Da evidenziare altresì che oltre il 70% dei turisti ha visitato almeno un museo; emergono ai primi posti in particolare Museo Egizio, Musei Reali, Museo Nazionale del Cinema, Reggia di Venaria e Palazzo Madama. Per concludere, il livello di soddisfazione della vacanza torinese è stato decisamente molto buono, infatti l'88% ha dichiarato di aver avuto un'esperienza positiva e di voler ritornare una seconda volta (90%).

SOCIAL PROGRAMME DELEGAZIONI – PRESS

Turismo Torino e Provincia ha realizzato il social programme delegazioni (da sabato 30 aprile a sabato 14 maggio per le 40 delegazioni dei 40 Paesi in gara, 20 esperienze a Torino e 6 in Piemonte, declinate nei temi eccellenza, verde, insolito, contemporaneo, multi senso, paesaggi) che ha visto l'adesione di oltre 1.100 persone di 37 delegazioni, di cui 12 che hanno scelto di scoprire anche il Piemonte. Ha ideato inoltre con il contributo della Camera di commercio di Torino il SOCIAL PROGRAMME PRESS (6 proposte dalle Associazioni di Categoria GIA/Federagit e Maestri del Gusto di Torino e provincia, 12 musei, 2 degustazioni, 6 escursioni in regione, 5 escursioni in provincia da sabato 7 a sabato 14 maggio) che ha registrato oltre 140 prenotazioni, tra cui si segnalano le visite presso le Residenze Reali e le esperienze enogastronomiche come Merenda Reale ed Extra Vermouth.

L'organizzazione di tale evento ha previsto una spesa di 9.750.000 €, così finanziata:

La ripartizione dei costi per le varie attività invece è la seguente:

- per il servizio smaltimento rifiuti: impegno di € 48.400 verso AMIAT;
- allestimento press area: impegno verso IREN di € 1.890.000 (di cui € 1.220.000 di sponsorizzazione tecnica);
- trasferimento alla Fondazione Casa Teatro Ragazzi per l'allestimento del centro tamponi e rimborso spese: impegno di € 50.000;
- trasferimento alla Fondazione per la Cultura per organizzazione palinsesto Eurovillage: € 690.000.

GTT

In occasione dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest si è provveduto a:

- potenziare i passaggi serali nelle giornate infrasettimanali in concomitanza con l'afflusso e deflusso del pubblico (prove e show), dal momento che le frequenze diurne erano sufficientemente performanti;
- potenziare i passaggi nella giornata di sabato in concomitanza con gli afflussi e deflussi di pubblico (prove e show finale);
- intervenire in caso di necessità con speciali turni flessibili, sia nelle giornate infrasettimanali che nella giornata di sabato.

Collegamenti con l'Eurovision Village: per quanto riguarda i collegamenti con l'Eurovision Village, allestito presso il Parco del Valentino, al fine di rendere il servizio della LINEA 1 DELLA METROPOLITANA il più ampio possibile e adattarlo alle esigenze del pubblico, si è provveduto a:

- gestire la linea fino alle ore 1:30 con ultima partenza dai capolinea alle ore 1:00 nelle giornate infrasettimanali di lunedì 9 maggio (tipologia di giornata nella quale la Metro è normalmente gestita fino alle ore 22) – mercoledì 11 e venerdì 13 maggio p.v. e domenica 8 maggio;
- prolungare il servizio fino alle 2:30 nelle serate di martedì 10 – giovedì 12 e sabato 14 maggio con ultima partenza alle ore 2:00.

Il parco del Valentino è inoltre servito dalle linee 9, 16CD E 16 CS. L'area dedicata agli eventi è stata delimitata da barriere che hanno inglobato la sede tranviaria su corso Massimo D'Azeglio, rendendola inaccessibile alle motrici delle tre linee. A tal proposito sono state adottate le modifiche ed integrazioni al servizio di seguito illustrate.

Sulle linee citate, e per tutta la durata della manifestazione (7-14/05/22), si è provveduto a (vedere anche la tabella riepilogativa):

- deviare la linea 9 nelle giornate da lunedì 9/05 a venerdì 13/05 (capolinea provvisorio in piazza Carlo Emanuele II);
- gestire con servizio bus le linee 16cs e 16cd secondo i percorsi consueti per l'intero periodo (dal 7 al 14 maggio p.v.);
- gestire con servizio bus la linea 9 nelle giornate di sabato (7 e 14/05) e domenica (8/05/22) con il consueto percorso;
- attivare una navetta "9N EUROVISION" di collegamento tra la stazione Porta Nuova e il Parco del Valentino (e percorso inverso) in esercizio durante tutte le giornate della manifestazione (dal 7 al 14/05/22) dalle ore 14:30 a fine degli eventi serali con un intervallo di 12 minuti, da intensificare con turni a disposizione in caso di necessità.

Infine, per offrire un ulteriore servizio supplementare nelle fasce orarie serali e notturne, si è provveduto a:

- deviare la linea 8 azzurra del servizio Night Buster, su corso Massimo D'Azeglio tra corso Raffaello e c.so Vittorio Emanuele II (prima e dopo percorso consueto);
- gestione del deflusso serale con minimo 4 veicoli (aumentabile a seconda delle esigenze) sul percorso Massimo d'Azeglio – Porta Susa; con stazionamento dei veicoli autosnodati presso l'area appositamente istituita al Parco del Valentino (piazzale Rita Levi Montalcini) e gestione a riempimento grazie all'ausilio di personale GTT presente sul posto.

Sintesi finale provvedimenti del servizio in occasione dell'Eurovision Song Contest:

Ambito	Linea	Provvedimento	Date
Eurovillage	9	deviazione piazza Carlina feriale	9-13/05/22
	9	gestione bus sabato e festiva	7, 8, 14/05/22
	16	gestione bus e potenziamento serale con 4 vetture	7-14/05/22
	9n	istituzione con fine servizio ore 1.30	7, 8, 9, 11, 13/05/22
	9n	istituzione con fine servizio ore 2.30	10, 12, 14/05/22
	flex	4 vetture	7-14/05/22
	8 azzurra	deviazione	7, 13, 14/05/22
Palaolimpico	4	potenziamento serale con 4 vetture	9-14/05/22
	10	potenziamento serale con 4 vetture	9-14/05/22
	10	potenziamento pomeridiano	14/05/2022
	17b	potenziamento serale con 3 vetture	9-14/05/22
	17b	potenziamento pomeridiano	14/05/2022
	flex	afflusso serale 3 vetture	9-14/05/22
	flex	deflusso serale 3 vetture	9-14/05/22
	flex	afflusso pomeridiano 3 vetture	10, 12, 14/05/22
	flex	deflusso pomeridiano 3 vetture	10, 12, 14/05/22
Metro	metro	potenziamento e prolungamento orario di servizio	7-14/05/22

Sintesi finale potenziamenti del servizio in occasione dell'Eurovision Song Contest:

Tipologia di veicolo	Diff. km
bus 12 m	4.146
bus 18 m	29.063
tram	-22.491
linea 4	960
metro	40.866

Si segnala che, al fine di assicurare la sicurezza dell'evento, sono state prescritte limitazioni al transito delle motrici tranviarie nelle zone interessate dall'evento; il servizio sostitutivo è stato effettuato con autobus 18 m.

Di seguito si riportano i dati consuntivi dei servizi integrativi, erogati in occasione dell'Eurovision Song Contest 2022 (Km e posti/km), riferiti sia alle linee di superficie che alla metropolitana.

Servizio integrativo	Chilometri	Posti/Km
Linee di superficie	11.678	805.070
Metropolitana	40.866	3.269.280

Altri dati sul piano di trasporto privato (Gara della Città di Torino):

Numero totale bus	371
Numero di corse totali	1216
Numero di corse hotel/venue andata e ritorno	737
Numero di chilometri percorsi	20.017
Numero di turni effettuati	380
Numero di ore di guida	1.237

Parcheggio zone blu (stato di saturazione) Eurovision – Pala Alpitour

Per quanto riguarda la sosta a pagamento si è confermato quanto attuato per analoghe manifestazioni (ad es. ATP) che prevedono l'istituzione, con opportuna ordinanza, per le giornate degli eventi (dal 09/05 al 14/05) della sosta a pagamento (giornaliero € 8) solo su C.so Galileo Ferraris carreggiata centrale, vista la riserva del controviale ovest (zona prospiciente Parco Cavalieri di Vittorio Veneto) ad altra destinazione esclusiva per gli Organizzatori, su ambo i lati della carreggiata, per le sole autovetture, nel tratto compreso fra Piazzale Costantino il Grande e C.so Sebastopoli per un totale di circa 580 posti auto (nell'ipotesi sosta a pagamento anche nel controviale).

L'impatto della manifestazione nell'area attrezzata per la sosta risulta assolutamente irrisorio come è facilmente rilevabile dai dati degli incassi del periodo comparandoli sia ad eventi come gli ATP sia a eventi ordinari come gli eventi sportivi.

	Incasso complessivo (IVA inclusa)	Incasso giornaliero (IVA inclusa)
Eurovision (dal 09 al 14/05/2022)	€ 4.566	€ 761
ATP Finals 2021 (dal 14 al 21/11/2021)	€ 37.828	€ 4.728,5
Coppa Davis 2021 (dal 25 al 29/11/2021)	€ 11.592	€ 2.318,4
Partita Torino-Napoli (del 07/05/2022)	€ 3.932	€ 3.932

Parcheggio zone blu (stato di saturazione) Eurovision – P. San Carlo

La valutazione del grado di saturazione ovvero dell'andamento degli incassi risulta di più complessa analisi in quanto:

- l'area di P.za S. Carlo è inserita in zona ordinaria a pagamento e l'area del centro denota già ordinariamente un elevato grado di saturazione sia da parte di utenza occasionale che abbonata senza considerare la presenza delle categorie di permessi (es. residenti, ecc.)
- nelle immediate vicinanze di P.za S. Carlo non si hanno elevate disponibilità di sosta tali da garantire un efficace bacino per l'utenza diretta verso tale zona.

Si sono quindi considerati tre elementi di analisi:

- 1) l'andamento degli incassi da parcometri e da APP nell'area limitrofa a P.za S. Carlo delimitata fra P.za Castello, Via Po, P.za Vittorio, C.so Cairoli, C.so Vittorio Emanuele II, C.so Re Umberto/P.za Solferino, Via Pietro Micca che rappresentano il miglior indice dell'utenza occasionale
- 2) l'andamento dell'occupazione media giornaliera nel parcheggio S. Carlo che rappresenta sicuramente il più grande bacino di stalli presente nella zona centrale
- 3) l'andamento dell'occupazione media giornaliera dei parcheggi V. Fusi e S. Stefano che possono rappresentare delle alternative valide vista la centralità e vicinanza con P.za S. Carlo.

L'analisi è stata fatta prendendo in considerazione oltre ai dati della settimana dell'evento (09/05-15/05) anche quella antecedente gli eventi (02/05-08/05) e quella successiva (16/05-22/05) da assumersi quale termine di raffronto.

P.to 1 – Aree limitrofe P.za S.Carlo

Come rilevabile dai dati la variazione degli incassi sosta a raso risulta marginale con un incremento medio, nella settimana dell'evento, nell'ordine del 2,5% circa rispetto alle settimane antecedente/successiva (vedasi tabella allegata).

PERIODO	INCASSI PARCOMETRI	INCASSI APP (ZONA TARIFFARIA/OPERATIVA 702/08 702/12 - 702/13 702/15 - 702/16 - 703/13 - 703/15 - 703/16 - 705/15 - 711/16)	TOTALE INCASSI PARCOMETRI + APP
SETTIMANA DAL 02 AL 08/05/2022	€ 26.304,50	€ 19.402,56	€ 45.707,06
SETTIMANA DAL 09 AL 15/05/2022 (EUROVISION)	€ 27.022,85	€ 19.222,90	€ 46.245,75
SETTIMANA DAL 16 AL 22/05/2022	€ 25.824,90	€ 18.560,55	€ 44.385,45

P.to 2 – Parcheggio S.Carlo

Come rilavabile dai grafici sotto-riportati nella settimana dell'evento l'occupazione media dell'utenza occasione (sosta breve) tende ad esser sempre superiore sia alla settimana precedente che a quella successiva con valori mediamente superiori dal 15 al 30%.

P.to 3 – Parcheggi V. Fusi e S. Stefano

Come rilavabile dai grafici sotto-riportati, per il parcheggio V. Fusi, non si ravvisano variazioni degne di nota per il periodo in esame.

Analogo andamento si può rilevare per i dati di occupazione del S. Stefano.

Parcheggio zone blu (stato di saturazione) Eurovillage – Zona Valentino

In merito all'Eurovision Village del Valentino lo stesso ha determinato una riduzione principalmente concentrata su C.so Massimo D'Azeglio e su C.so Vittorio oltre ad alcuni posti periferici dislocati in tale area.

Si sono quindi valutati gli incassi delle zone prospicenti (C.so Massimo, area del Valentino, C.so Vittorio) rilevando un sostanziale aumento sia degli incassi da parcometro che da APP per il periodo dell'evento rispetto all'andamento prima/dopo lo stesso.

Tale valutazione, come rilevabile dalla tabella sottostante, ha portato ad un incremento dell'ordine del 47% dell'utenza occasionale rispetto all'ordinario. Questo, combinato alla riduzione di posti auto (circa 220 posti auto) ha determinato un elevato grado di saturazione con impatto sia sulla viabilità principale che su quella secondaria.

Da una valutazione complessiva sull'andamento degli incassi derivanti da sosta breve su suolo pubblico (strisce blu), riferito all'intera zona a pagamento, si rileva un aumento, durante la settimana dell'evento rispetto alla settimana precedente/successiva, dell'ordine del 5% circa.

Per quanto riguarda le corse, abbiamo rilevato un picco delle corse giornaliere del 75,8% rispetto alla settimana precedente con oltre 12k corse. Il quartiere con il maggior incremento è stato quello di San Salvario, seguito dal Centro e da Crocetta. Il dato di confronto con quello della stessa settimana dello

scorso anno perde di senso poiché le condizioni erano totalmente differenti: in ogni caso, parliamo di un aumento del 313% (circa 3k corse tra il 9 e il 16 maggio 2021 e oltre 12k corse nello stesso periodo del 2022). Abbiamo inoltre rilevato un incremento anche di utenti attivi.

Rispetto alla valutazione delle corse abbiamo invece osservato una riduzione sia della valutazione complessiva sia del numero di persone che hanno lasciato la valutazione.

POLITICHE PER LO SPORT

In questo ambito rientrano le azioni atte a favorire l'attività sportiva e l'ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi in possesso della città. Gli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino sono 307 impianti, alcuni gestiti centralmente, altri assegnati alle circoscrizioni e altri ancora sono affidate in concessione a terzi.

L'obiettivo di quest'ultime è incrementare la qualità e la numerosità dei servizi offerti sfruttando le strutture presenti, assecondando le esigenze della popolazione.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

PERFORMANCE OVER TIME

TOP THEMES

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/3-good-health-and-well-being>

Speranza di vita alla nascita: 2021 81,8 anni posizione 69 su 107, in miglioramento rispetto all'aspettativa di 81,8 anni nel 2020.

Grandi impianti sportivi a diretta gestione comunale:

- Palazzetto dello Sport “Gianni Asti”
- Piscina stadio Monumentale
- Stadio Primo Nebiolo
- Stadio del Ghiaccio Tazzoli
- Palazzetto le Cupole
- Sferisterio Tazzoli
- Palazzo del nuoto

Nelle circoscrizioni della Città di Torino sono presenti in totale 307 impianti sportivi. Tra il 2019 e il 2021 ci sono state degli aggiornamenti che è possibile vedere nella tabella sottostante:

Strutture	2019	2020*	2021
Palestre scolastiche	89	70	80
Palestre	12	13	24
Campi da calcio/calciotto	29	5	52
Bocciofile	28		73
Bocciodromi	7	2	5
Piscine	10	1	12
Impianti da tennis	10		21
Piste da pattinaggio	2		1
Impianti per la scherma	2	1	
Impianti per tiro con l'arco	1		1
Palazzetti dello sport o polivalenti	7	1	18
Impianti di calcio + palestra	2		
Impianti di calcio + palestra + tennis	2		
Piscine + palestra	2	3	
Bocciodromo + tennis	1		
Impianto di calcio + baseball	1		
Campi da basket			9
Piste di atletica			2
Piste da roller			6
Campi da pallavolo e pallamano			3
Totale	205	141	307

*Per il 2020 sono stati presi in considerazione solo gli impianti sportivi delle circoscrizioni 2,3, 6 e 7 della Città di Torino.

Numero di eventi svolti negli impianti nel 2021

Palazzetto dello Sport	65
Le Cupole	28
Stadio Primo Nebiolo	35
Tazzoli	8
Piscina Stadio	12
Stadio Olimpico Grande Torino	2

Numero di accessi diretti alle strutture nel corso del 2021 e del primo semestre 2022:

- Stadio del ghiaccio Tazzoli: nel 2021 dal 01/01 al 01/07 le persone sono state 114.000, mentre dal 01/09 al 31/12 sono state 92.000. Dall'inizio del 2022 ad oggi sono state 58.000 persone che hanno fatto accesso alla struttura;
- Stadio atletica Nebiolo: i passaggi alla Cus nel 2021 sono stati 17.991, mentre al SAFA gli accessi sono stati 23.495 e gli accessi dalla biglietteria sono stati 4.737, per un totale di accessi di 46.223. Nel primo semestre del 2022 alla Cus gli accessi sono stati 9.409, alla SAFA sono stati 14.232, alla Podistica 818 (nel 2021 non avevamo assegnazione), gli accessi alla biglietteria 2.058. In totale nel 2022 gli accessi diretti sono stati 26.517;

- Piscina comunale: il totale degli accessi nell'anno 2021 sono stati 72.135, mentre per il 2022 fino a luglio sono stati 48.928;
- Palazzetto Le Cupole, gli accessi diretti nell'anno 2021 sono stati 20.122 atleti e 913 persone appartenenti al pubblico. Per il semestre del 2022 sono stati 15.649 atleti e 4.386 pubblico per un totale di 20.035;
- Palasport G. Asti il numero di atleti per il 2021 è stato 5.420, mentre le persone dle pubblico che hanno fatto accesso sono state 18.800.

Eventi sportivi realizzati

- ATP FINALS 2021: La Città di Torino è stata designata ufficialmente Città ospitante dell'Association of Tennis Professionals per ATP per il quinquennio 2021-2025. La possibilità di ospitare tale evento genererà ricadute economiche, turistiche e di promozione sul territorio piemontese. Le finali si sono svolte dal 14 Novembre al 20 Novembre presso il Pala Alpitour. Nel medesimo periodo, per rafforzare e coinvolgere la città è stato installato, in Piazza San Carlo il Villaggio Commerciale dedicato agli sponsor e alle attività istituzionali, è stata prevista una fan zone per favorire l'interazione tra il pubblico e l'evento;
- DAVIS CUP: Nel 2021 Torino ha ospitato presso il Pala Alpitour la Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Per entrambi gli eventi tennistici che si sono svolti nel mese di novembre si sono ricercati 100 giovani volontari dotati di green pass, per svolgere attività di supporto d'informazione al pubblico e ai turisti sulle gare e sulle attrazioni turistiche della città della regione;
- CAMPIONATO EUROPEO DI BASEBALL: La 36° edizione dei campionati europei si sono svolti dall'11 al 19 settembre e hanno coinvolto la città di Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Alla competizione hanno partecipato 16 squadre per un totale di 400 atleti, accompagnati da circa 80 tecnici e 20 dirigenti, oltre a 34 ufficiali di gara. Si sono deputate 58 partire ed è stata stimata una presenza di 20.000 spettatori. La finale è stata svolta presso lo Stadio di Passo Buole e data la necessità di adeguare i campi da gioco alle specifiche internazionali per lo svolgimento degli europei, è stato un contributo di importo pari a € 40.000,00 a fronte di un budget di € 52.621,00.
- UEFA NATIONS LEAGUE: Torino ha ospitato insieme a Milano le semifinali e le finali della nations league, si sono svolte dal 6 all'11 ottobre in entrambe le città e a Torino si sono disputate presso lo Juventus Stadium. Per la realizzazione di tali eventi i territori hanno redatto un progetto di volontariato, allo scopo di cercare 600 giovani volontari da impiegare nelle attività.

Progetti 2022

- UEFA WOMENS CHAMPIONS LEAGUE: Il Comitato esecutivo della Uefa ha assegnato nel 2020 alla Città di Torino l'evento della finale della UEFA Women Champions League 2021/22. La finale sarà giocata presso l'Allianz Stadium il 21 maggio, in occasione il Comune ha previsto un programma di volontariato per affiancare professionisti del settore nelle loro attività;
- EUROPEAN CROSS COUNTRY: I campionati europei di corsa campestre sono una competizione continentale organizzata dall'European Athletic Association. Inizialmente la EA aveva assegnato alla Fondazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) la manifestazione sportiva al 2021, tuttavia a causa della pandemia da COVID-19, gli eventi slitteranno al 2022 e si svolgeranno l'11 dicembre nel Parco della Mandria.

- Nel 2021 la città di Torino ha ottenuto l'assegnazione ad ospitare due importanti eventi sportivi a livello internazionale: i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 e le Universiadi 2025.
- I GIOCHI MONDIALI: sono in calendario dal 29 gennaio al 9 febbraio 2025 e si stima che l'evento coinvolgerà 3.125 atleti e coach, 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico ed ospiti, inoltre si aspettano anche più di 300.000 spettatori.
- LE UNIVERSIADI: sono i Giochi mondiali universitari invernali che si terranno nella Città per 10 giorni, dal 13 gennaio al 23 gennaio 2025. Per l'organizzazione, gestione e promozione dell'evento il Governo ha previsto lo stanziamento di risorse pari a € 28 milioni disponibili già da agosto 2021, ed altri € 85 milioni destinati alle residenze universitarie.
- GIRO D'ITALIA 2022: la Città di Torino Sabato 21 maggio 2022 ha ospitato la 14° tappa del 105esimo giro d'Italia. La tappa, lunga 147 chilometri, è partita da Santena ed è passata tra i comuni di Riva presso Chieri – Arignano – Andezeno – Sciolze – Gassino Torinese – Sambuy – Pino Torinese – Valle Ceppi – Chieri – Pecetto Torinese prima di arrivare sulla collina torinese al Parco della Rimembranza, per poi arrivare al traguardo in Corso Moncalieri angolo via Giovannetti.
- XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics: I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, dal 4 al 9 giugno 2022 a Torino hanno rappresentato il più coinvolgente e atteso evento nazionale di sempre, dedicato alle persone con disabilità intellettive. Giunti alla XXXVII edizione, ha coinvolto oltre 3000 Atleti, provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato in 20 discipline sportive. #TORniamoINcampO è il claim che ha accompagnato questi Giochi. L'unicità è stata la prima caratteristica di questo grande evento, il più atteso di sempre dal momento che ha segnato il ritorno ai Giochi Nazionali Special Olympics in presenza dopo il lungo periodo di distanziamento causato dalla pandemia covid-19.
- REGIONE EUROPEA DELLO SPORT 2022: La regione Piemonte è stata eletta Regione europea dello sport 2022, questa assegnazione comporterà l'attrazione di risorse economiche e di eventi sportivi internazionali che avranno una ricaduta positiva su tutto il territorio. A tal merito, tra i vari contributi concessi dalla Regione per promuovere lo sport durante l'anno sono stati previsti oltre € 4.3 milioni per la promozione di eventi sportivi internazionali, € 1.2 milioni per l'organizzazione delle Universiadi 2025 e € 1.7 destinati alle Atp Finals.
- “Sport per le Scuole” La promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva rivolta alle alunne e agli alunni delle scuole dell'obbligo è da sempre uno degli impegni principali dell'Assessorato allo Sport e al Tempo libero della Città di Torino. Per incentivare l'attività fisica tra i più giovani, la Città offre alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo torinesi percorsi sportivi su differenti discipline scelte dalla singola scuola. La spesa per il progetto “Sport per le Scuole primarie” (ex gioca per sport) è di 135.405€, e di “Sport per le Scuole secondarie” (ex a scuola per sport) è di 137.565€. Mentre i corsi di attività motoria, i corsi di nuoto, e della festa finale non sono stati svolti.

Progetti prorogati

- PasSport: è un progetto promosso dall'Assessorato dello Sport rivolto ai ragazzi di 14 e 15 anni proponendogli l'accesso ad attività sportive e a visite mediche gratuitamente o ad un prezzo agevolato. Durante l'anno il comune della Città si è impegnato con una spesa totale di € 21.960,00 per il triennio 2021/2023, di cui € 9.760,00 sono stati imputati al bilancio 2021. Questa spesa è stata prevista per lo svolgimento di attività di assistenza, aggiornamento e gestione della web app che è stata rilasciata l'anno precedente. Attraverso questa app sono divulgati corsi sportivi e accessi gratuiti agli impianti.

- Pass 60: Questo progetto è rivolto a tutti i cittadini che compiono sessant'anni durante l'anno, offrendo loro una tessera nominativa, di validità annuale, che gli consente di accedere gratuitamente o pagando un prezzo agevolato ad una serie di eventi culturali, sportivi e ricreativi. A causa dell'emergenza sanitaria nel 2021, non è stato possibile offrire il servizio ai cittadini nati nel 1960, a causa di ciò l'Amministrazione ha deciso di celebrare i cittadini nati nel 1960 e nel 1961 offrendo loro la tessera PASS60 con validità per l'anno successivo.

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

Le politiche giovanili sono le misure attivate nell'intento di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri. La promozione dei principi di pari opportunità si configura invece attraverso la realizzazione e la diffusione di politiche di genere; azioni e campagne per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne; azioni e campagne per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

NON-BINARY GENDER

Come è possibile vedere dal grafico inerente al genere gli utenti profilati sono per il 60,3% maschi, mentre solo il 39,7% sono donne. Tuttavia, gli utenti che partecipano alla discussione sui diversi canali digitali sono per il 76,1% donne e solo nel 20,6% uomini.

SENTIMENT OVER TIME

TOP THEMES

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

5 PARITÀ DI GENERE	
Indicatore	Ultimo valore
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%)	12.59
Livello di istruzione delle donne (%)	34.42
Donne iscritte a corsi universitari (%)	52.64

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/5-gender-equality>

SITO TORINO GIOVANI e CENTRO INFORMAGIOVANI - Sito web e sportello in presenza di informazione ed orientamento, per giovani dai 14 ai 35 anni, utile per la ricerca del lavoro e delle opportunità di formazione, volontariato, viaggi e vacanze, salute e sessualità, tempo libero.

Centro InformaGiovani: 32.902 utenti

Sito TorinoGiovani (<http://www.comune.torino.it/torinogiovani/>):

- Pagine viste sul sito 6.743.948
- 65.191 utenti FB
- 10.865 followers Instagram
- iscritti al canale YouTube 750
- iscritti alla newsletter 14.400

BANDO ARCHIMEDE – emersione nuove idee

Il bando ha avuto la finalità di far emergere idee e azioni innovative per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di adolescenti e giovani

10 associazioni sostenute con un contributo di 5.000 € per complessivi € 50.000 €.

TORINO CITTA' UNIVERSITARIA

Campus Diffuso: progetto che ha assicurato 2.300 posti di studio gratuiti (accessibili, dotati di wi-fi e servizi per collegamento Pc) e di altri servizi complementari (presenza di un punto bar/ristoro/distributore acqua, persona di riferimento aula studio, postazioni con Pc a disposizione) destinati agli studenti universitari.

Orientamento Universitario: attività di informazione ed orientamento in presenza e online (<http://www.studyintorino.it/>) per permettere ai giovani universitari di vivere al meglio il percorso di studi, dalla scelta dei corsi universitari alle borse di studio, dagli sconti per gli studenti ai luoghi di Torino più belli da visitare.

DONNE, LGBT E PARITA' DI GENERE

- 8 marzo 2021: la Città in collaborazione con il Coordinamento Contro la Violenza sulla donna (CCVD) ha progettato, a causa delle restrizioni poste dalla normativa per il contenimento della pandemia, degli incontri online aperti ai cittadini su tematiche che riguardano le donne quali: il lavoro e conciliazione, partecipazione ed esperienze di auto-mutuo-aiuto;
- Inoltre ha realizzato una campagna di comunicazione rivolta a valorizzare i diritti delle donne ottenuti grazie alle lotte femministe. In particolare alle giovani generazioni che sono nate quando tali diritti erano già stati acquisiti, per ricordare che i diritti delle donne sono stati conquistati attraverso anni di lotte politiche e sociali;
- 25 novembre 2021: la Città ha aderito alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”;
- Tra le varie iniziative approvate dalla Giunta contro la violenza sulle donne, rientra la stampa di 1.500 cartoline recanti sul fronte l’immagine della campagna “Parliamo di violenza”, e sul retro i contatti dei Centri Antiviolenza cittadini e il numero unico nazionale 1522;
- Istituzione del Gender City Manager: nel 2021 è stata deliberata l’istituzione del gender city manager a sostegno delle politiche che mirano all’uguaglianza e all’equità di genere, per promuovere all’interno delle amministrazioni un approccio più inclusivo;
- Sottoscrizione del “Protocollo sulla comunicazione di genere e sul linguaggio non discriminatorio”: con la sottoscrizione del Protocollo si è espressa la volontà da parte dell’amministrazione di promuovere tra i vari soggetti e realtà, un linguaggio dedicato al superamento degli stereotipi di genere, per favorire una cultura contraria alle discriminazioni. Tra gli obiettivi del Protocollo rientrano quelli di educare a non usare un linguaggio discriminatorio, rappresentare il genere femminile e adottare un approccio gender mainstreaming;
- Adesione al Torino Pride del 25 settembre 2021 che è tornato in presenza, dopo essersi svolto online nel 2020. Per la realizzazione dell’evento è stato previsto un contributo di 3.000,00 € a favore dell’Associazione “Coordinamento Torino Pride LGBT”;
- “Venti arcobaleno su Torino”: mostra organizzata per celebrare i vent’anni della nascita del servizio LGBT della Città di Torino;
- Adesione al Transgender day of remembrance (T-DoR) celebrato il 20 novembre 2021 per ricordare le persone transessuali e transgender vittime di violenza;
- Previsione di progetti lavorativi a favore delle comunità LGBT: il progetto ha l’intenzione di creare l’incontro tra domanda e offerta per l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a tale comunità. L’obiettivo è ridurre le discriminazioni nell’accesso al mondo del lavoro;
- Formazione alle Forze dell’Ordine per sviluppare sensibilità e competenze sulla violenza sessuale e di genere, a partire dalle esperienze professionali delle/dei partecipanti. Tra

- novembre 2021 e maggio 2022, hanno partecipato 207 operatori e operatrici delle Forze dell'Ordine e sono state erogate oltre 100 ore di formazione;
- Adesione al 17 maggio 2022, Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia e campagna di comunicazione "Blocca l'odio, condividi il rispetto": affissione di 1140 manifesti sul territorio cittadino;
 - Campagna Outsport per uno sport più inclusivo: affissione in 55 impianti sportivi circoscrizionali di 130 locandine.

VOLONTARIATO CIVICO

- Senior civico: I pensionati possono svolgere un ruolo attivo nella società, mettendo liberamente a disposizione della Città le proprie competenze e la propria esperienza. 764 Senior, di cui 483 donne e 281 uomini, hanno partecipato a 56 progetti e/o eventi;
- Giovani per Torino: In occasione di eventi, manifestazioni ed iniziative particolari, i giovani, tra i 16 e i 30 anni, possono mettersi a disposizione della città, sperimentando e consolidando un gruppo "giovane e disponibile all'impegno sociale". Nel 2021, 653 giovani (448 ragazze e 205 ragazzi) hanno partecipato a 30 eventi cittadini (es. Salone del Libro, Open House, Torino Spiritualità, Torino Jazz Festival), dedicando 350 giornate alla propria città;
- Corpo Europeo di Solidarietà – European Solidarity Corps: È una nuova iniziativa dell'Unione Europea, rivolta a giovani dai 18 ai 30 anni, ed offre occasioni di volontariato, in moltissimi ambiti, per un periodo fino a 12 mesi sul territorio dei Paesi membri dell'UE. Nonostante le limitazioni del lockdown, nel 2021, sono partiti 26 giovani torinesi per un'esperienza di volontariato all'estero.

DIRITTI UMANI

- Sottoscrizione del Patto di Collaborazione per una Torino Antirazzista, con l'adesione di 58 soggetti civici e l'istituzione di 5 gruppi di lavoro tematici, e dell'Accordo quadriennale con l'Università degli Studi di Torino per un'attività di ricerca ed analisi in ambito di accesso ai servizi e per l'empowerment delle ONG;
- Progetto SUPER "Supporting everyday Fight Against Racism", che ha coinvolto 21 trainers, 35 discenti e 20 attivisti dalle ONG locali antirazziste, per un totale di 26 ore di formazione;
- "Vallette non Discrimina" del progetto AxTO Vallette, volto alla sensibilizzazione sull'antidiscriminazione presso un istituto scolastico Torinese;
- Celebrazioni: 21 marzo 2021 "Giornata Mondiale per l'eliminazione di tutti i razzismi" e 10 dicembre 2021 "Giornata Mondiale dei Diritti Umani".

CREATIVITÀ GIOVANILE / TORINO CREATIVA

Torino Creativa è un progetto di comunicazione ed empowerment che considera la creatività come motore di sviluppo e crescita per i territori. L'obiettivo è promuovere e sostenere la creatività, creando un ambiente accogliente, dinamico e propositivo, per giovani creative e creativi, al fine di arricchire di contenuti culturali la città, generando opportunità per le giovani generazioni.

Pagella Non Solo Rock, Stati Generali del Rock, MurArte, Casabottega, Vallette Reborn (arte urbana a Le Vallette per AxTo), Torino Creativa per Paratissima, The Task Lamp allo Sharing Festival, la Biennale dei Giovani Artisti a San Marino sono le principali iniziative che hanno coinvolto circa 330 giovani creative e creativi torinesi.

Torino Creativa ha sviluppato l’HUB della Creatività, presso il cortile del Maglio, il nuovo punto di riferimento del progetto e, nel 2021, sono stati organizzati 16 eventi.

To Shape - Torino Urban Art District è il progetto di valorizzazione, promozione e sviluppo dell’Urban Art e della Creatività Urbana e Giovanile, che si presenta come una “galleria a cielo aperto” di opere di Graffiti Writing, Street Art e muralismo metropolitano, sedimentate sul territorio negli ultimi 20 anni. Sul Geoportale della Città è stata creata la sezione Arte urbana a Torino, l’archivio digitale delle opere di muralismo artistico del nostro territorio.

POLITICHE DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Le politiche dell’ordine pubblico e della sicurezza sono legate alla protezione dei cittadini ed alla gestione delle forze dell’ordine in capo alla Città. La Città di Torino ha tra le sue competenze la gestione della Polizia Municipale, la quale si occupa, anche di concerto con le altre forza di polizia. In particolare si occupa anche di sicurezza urbana attraverso servizi e interventi, a vantaggio delle zone maggiormente degradate, promuovendo il rispetto del decoro urbano e tutelando la legalità mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita. Nell’ambito delle azioni interforze promosse in seno al Comitato di Ordine e sicurezza, si attuano operazioni a contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, della violazione delle regole sul commercio, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici, soprattutto durante la vita notturna. I 10 Comandi Territoriali situati in ogni Circoscrizione con il Comando Porta Palazzo coprono tutto il territorio cittadino e il loro compito è fornire i servizi necessari per il buon governo della città. I Reparti Specialistici che operano su tutto il territorio, supportano le attività dei Comandi Territoriali su materie specifiche quali, i reati comuni (furti, truffe, falsificazioni, ecc.), i reati di tipo ambientale, le attività relative al commercio su larga scala, l’intervento su sinistri stradali.

Nel 2022 è stata istituita un’Aliquota di Pronto Impiego che impegna 60 addetti della Polizia Locale e che rappresenta un’ulteriore risorsa a supporto dei reparti già presenti nei Comandi territoriali e specialistici.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

Come è possibile vedere dal grafico inerente al genere gli utenti uomini profilati sono il 62,6%, mentre le donne profilate sono il 37,4%. Nonostante questo divario di genere nella profilazione, gli utenti che partecipano alla discussione sui diversi canali digitali sono per il 77,4% donne e solo il 20,5% sono uomini, la restante parte sono momenti in cui la discussione è al plurale.

NON-BINARY GENDER

SENTIMENT OVER TIME

TOP THEMES

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

3
SALUTE E BENESSERE

Indicatore	Ultimo valore
Speranza di vita alla nascita (Anni)	81.8 ■
Speranza di vita a 65 anni (Anni)	19.6 ■
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero)	5.0 ●
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero)	185 ■
Quoziente di mortalità infantile (Numero)	1.71 ●

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/3-good-health-and-well-being>

Numero di mezzi a disposizione

	2022 (1° semestre)
Autovetture	230
Motocicli	52
Ciclomotori	27
Velocipedi	160
Stazioni mobili	10
Imbarcazioni	4
Furgoni/autocarri	10
Fuoristrada	4
Macchina operatrice	1
Rimorchi	2

Le sedi della polizia municipale si articolano in:

- 1 Comando Generale;
- 10 Comandi Territoriali;
- 15 Reparti Specialistici;
- 1 sportello informatico;
- 1 contact center.

Numero di incidenti stradali rilevati nel 2022 (1° semestre): 2.226

Sanzioni comminate dalla polizia municipale nel 2022 (1° semestre): Divieto di sosta 145.513, varchi ZTL 64.841, Velox fissi 30.136, Sanzioni comminate da GTT: 98.299, sanzioni Covid-19: 535, Norme di comportamento: 182.692

Bullismo e Cyberbullismo: l'impegno delle forze dell'ordine. Durante il 2021 le forze dell'ordine hanno lavorato al Protocollo d'intesa, previsto per il triennio 2019-2021, stipulato d'intesa tra Ufficio scolastico regionale, Regione Piemonte, le 8 Questure piemontesi, Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta, Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta. Tale Protocollo ha il fine di prevenire comportamenti e rischio e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Unitamente a tale scopo, le parti si impegnano alla promozione della cultura della legalità, del rispetto e della parità contro discriminazioni e violenze, mediante corsi di formazione e incontri nelle scuole tenuti da esperti. Per quanto attiene il primo semestre del 2022 i casi gestiti dal Reparto Polizia di Prossimità del Corpo, riferiti a bullismo/cyberbullismo, sono stati n. 35.

Andamento sanzioni:

	Divieto di sosta	Varie (commercio, regolamento comunale, altro)	Norme di comportamento	Di cui:		Sanzioni comminate da GTT
				Velox fissi	Varchi ZTL	
2018	213.018	8.830	448.540	91.566	270.618	202.471
2019	264.478	8.707	389.418	84.801	224.997	151.478
2020	224.924	8.434*	363.309	57.473	113.854	124.283
2021	284.111	9.634*	367.486	64.824	98.548	179.462
2022 (1°semestre)	145.513	4.095*	182.692	30.136	64.841	98.299

Automezzi Polizia Municipale:

	2018	2019	2020	2021	2022 (1°semestre)
Autovetture	206	219	234	230	230
Motocicli	60	58	55	55	52
Ciclomotori	36	34	34	31	27
Biciclette	160	160	160	160	160
Stazioni mobili	12	11	10	10	10
Imbarcazioni	3	3	3	4	4
Furgoni/autocarri	7	8	9	10	10
Fuoristrada	3	4	4	4	4
Macchine operatrici	1	1	1	1	1
Rimorchi				2	2

*Per il 2020 nella voce "Varie" dei 8.434 verbali accertati, 2.711 sono sanzioni COVID, per il 2021 le violazioni totali sono state 9.634 di cui 2.023 per COVID e per il 1° semestre 2022 a fronte di 4.095 sanzioni, 535 sono riferite al COVID.

Andamento dipendenti Corpo di Polizia Municipale

Dipendenti Corpo di Polizia Municipale					
	2018	2019	2020	2021	2022 (1° semestre)
Comandanti	1	1	1	0	1
Dirigenti	2	2	2	3	3
Dirigenti amministrativi	2	2	2	2	2
Funzionari amministrativi	7	7	8	0	0
Posizioni organizzative	2	2	2	<u>35</u>	<u>34</u>
Addetti amministrativi	140	138	131	124	121
Commissari e vice	138	144	141	0	0
Assistenti ausiliati del traffico	-	34	33	28	27
Ispettori/viceispettori	455	410	354	<u>430</u>	<u>409</u>
assistenti agenti/agenti scelti/agenti	944	1037	1042	1067	1069
TOTALE DIPENDENTI	1691	1777	1716	1689	1666

*I dati in corsivo e sottolineati nel 2021 e 2022 delle “posizioni organizzative” comprende i commissari e i funzionari amministrativi in posizioni organizzative, mentre la voce “ispettori/viceispettori” comprende le voci relative alle posizioni di: Commissari, Vice Commissari, Ispettori Capo e Ispettori.

MOBILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

Le politiche relative alla mobilità sono rivolte alla gestione e alla manutenzione del manto e della rete stradale comunale e dei ponti, attraverso l'individuazione delle priorità, il coordinamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi. La mobilità sostenibile rappresenta la gestione delle reti di trasporto della Città, anche attraverso la partecipazione all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, che definisce le modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale sul territorio urbano e suburbano.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/9-industry-innovation-and-infrastructure>

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/11-sustainable-cities-and-communities>

Presentazione Metropolitana Torino – Linea 2

La linea 2 è prevista con guida automatica e la sua configurazione a “Y”, collegherà la città da Nord a Sud, intersecando la linea 1 a Porta Nuova, attraverso: 28 km - 32 stazioni. Avrà tre tratte principali:

Centrale (Rebaudengo-Anselmetti):

- 16 km
- 23 stazioni

Prolungamento sud (AnselmettiOrbassano):

- 6 km
- 5 stazioni

Prolungamento nord (CimarosaPescarito):

- 6 km

- 4 stazioni

- Linea 2 – Tratta funzionale Politecnico - Rebaudengo
- Linea 2 – Tratta funzionale Politecnico - Anselmetti
- ⋯ Linea 2 – Prolungamento Pescarito – San Mauro
- ⋯ Linea 1 – Prolungamento Orbassano

Con la Legge n. 160 (Legge Finanziaria) del 27 dicembre 2019, il Governo ha finanziato 828 milioni di euro:

- realizzazione della tratta funzionale «rebaudengo – novara» comprensiva del materiale rotabile;
- progettazione definitiva tratta «rebaudengo – politecnico».

Successivamente, con il Decreto Interministeriale MIMS-MEF n. 97 del 20 aprile 2022 sono stati assegnati a Torino ulteriori 1000 milioni di euro che consentiranno di realizzare interamente la tratta funzionale Rebaudengo – Politecnico, che ha un costo complessivo di 1,828 milioni.

Lunghezza circa 10 Km, 13 fermate di cui 3 superficiali con atrio a livello strada e 10 interrate, tempo di realizzazione opera circa 7 anni.

La tratta raggiunge numerosi poli attrattivi urbani fra i quali: 2 poli universitari (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino), 2 stazioni ferroviarie (Porta Nuova e Rebaudengo), 1 Polo ospedaliero (San Giovanni bosco); 3 Poli Museali (Museo del Risorgimento, Biblioteca Nazionale, Mole Antonelliana). Agevola l’interscambio con il TPL di superficie e con la Linea Metro 1.

La progettazione definitiva della tratta Rebaudengo – Politecnico è stata affidata dalla Città di Torino alla Società in house Infratrasporti.To nel mese di Gennaio 2021.

REQUIREMENTS: Progetto definitivo della tratta funzionale comprendenti le tipologie di materiale rotabile abbinato a sistemi automatici presenti sul mercato rispondenti le normative di omologazione italiana; Consegna del Progetto a partire dal mese di Gennaio 2022 per poter rispettare le tempistiche richieste dal MIMS.

Le novità sono: un progetto sviluppato con concetti di sostenibilità ambientale (conci energetici), nuovi standard italiani applicati sulla sicurezza (antincendio, telecomunicazioni, controlli in linea del sistema), il progetto sviluppato interamente in BIM (Building Information Modeling).

Viabilità e manutenzione stradale: LE ZTL A Torino dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) sono vietate la circolazione e la sosta all'interno dell'area denominata ZTL centrale, ad eccezione dei veicoli autorizzati, e l'accesso è controllato con telecamere in 27 punti della città. A causa dell'emergenza sanitaria, per contenere la diffusione del virus, sono state adottate limitazioni all'uso del trasporto pubblico, tra cui il limite della capienza massima all'80% dei posti consentiti. Per tale motivo è stata sospesa la zona a traffico limitato fino al 31 marzo 2022, e fino a tale data è stato possibile continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo.

Parcheggi La gestione dei parcheggi è affidata a GTT S.p.a che ha in carico sia quelli in superficie a pagamento sia quelli sotterranei. Solo una parte di questi sono gestiti da GTT, la parte restante è gestita da altri soggetti privati (ACI, APCOA, Best in Parking, Metropark, Lingotto parking, Parking station). 7.752 è il numero dei posti auto sotterranei gestiti da GTT. 8.629 è il numero dei posti auto sotterranei gestiti da terzi.

	Numero posti auto sotterranei gestiti da GTT	Numero posti auto sotterranei gestiti da terzi
2018	8.356	8.793
2019	7.910	8.200
2020	7.752	8.629
2021	7.916	7.956

Gtt e covid-19: Il 2021 è stato caratterizzato dalla proroga dello stato emergenziale, entrato in vigore nel 2020, dovuto per la pandemia da Covid-19. Il riconoscimento dello stato emergenziale ha avuto impatti rilevati sulla mobilità dei cittadini e di conseguenza sulle attività di trasporto, a causa del lockdown e dell'adozione del meccanismo delle zone a colori per le regioni. Per contenere la diffusione del virus i mezzi di trasporto hanno dovuto ridurre la capienza dei passeggeri, la medesima infatti è cambiata durante l'anno in base al colore riconosciuto alla regione determinato secondo il numero di contagi e delle terapie intensive. Per cui durante il 2021 sui mezzi di trasporto GTT si è passati da una capienza del 50% sino ad arrivare ad una capienza dell'80%. Tuttavia, le regole da rispettare per poter usufruire del servizio di trasporto erano quelle di essere in possesso del green pass prima di salire e di indossare una mascherina di tipo FFP2.

La GTT si è impegnata attivamente a sostegno della campagna vaccinale aderendo all'iniziativa promossa dalla Regione. Tale iniziativa consentiva ai cittadini che si recavano presso gli hub vaccinali su prenotazione di poter utilizzare autobus, tram o il treno senza l'acquisto di un biglietto di trasporto. Inoltre, nel caso di utilizzo della linea metro la società ha previsto l'erogazione di un rimborso per i biglietti di andata e ritorno per recarsi all'hub entro 3 mesi dalla data di vaccinazione.

Il Piemonte **TI VACCINA**

GTT – Gruppo Torinese Trasporti SpA ha sede legale a Torino, la sua finalità è quella di offrire, in via prioritaria alla comunità torinese e piemontese, servizi di trasporto collettivo e servizi ad esso correlati competitivi per qualità ed economicità, favorendo lo sviluppo economico del territorio nel rispetto dell'ambiente e del sociale. I valori di GTT sono la centralità della persona, la ricerca della massima efficienza economica ed efficacia, il rispetto e la tutela dell'ambiente, l'orientamento al dialogo, la correttezza negoziale e trasparenza, ed infine la responsabilità sociale. Dal 2019 in poi GTT redige un documento dedicato alla Dichiarazione non Finanziaria, seguendo come base metodologica quella dei Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).

I mezzi di trasporto e la fine dello stato di emergenza: Con la fine dello stato di emergenza, precisamente dal 1° aprile 2022, i mezzi di trasporto ritorneranno a svolgere la loro attività ai livelli pre-pandemia e ciò comporta il ripristino della capienza al 100% e, per accedere sui mezzi non sarà più necessario il green passe mentre rimane in vigore l'obbligo dell'utilizzo della mascherina.

Metro stazione Bengasi: Nel mese di aprile del 2021 è stata inaugurata e aperta al pubblico la tratta di metropolitana che unisce la stazione Lingotto a Piazza Bengasi. La linea metropolitana con questo progetto avviato già nel 2020 è aumentata di 2 km, si stima così un incremento dei passeggeri del 12,5%. La costruzione della nuova tratta ha chiesto un investimento complessivo di 193 milioni di €.

Piste ciclabili e bike sharing: A Torino è possibile muoversi in bicicletta grazie ai 207 km di piste ciclabili e ciclo-pedonali e alla presenza di diversi servizi di bike sharing e punti noleggio. Il servizio del bike sharing è erogato da TOBike, attraverso questo servizio è possibile prelevare le biciclette dagli apposti stalli e poi depositarle, tutti i giorni 24 ore su 24. Per utilizzare il servizio è necessario munirsi di abbonamento che consente di utilizzare le biciclette del servizio. Attualmente in città sono presenti 104 stazioni di bike sharing, di queste 95 stazioni sono attive, 5 in manutenzione e 4 non sono operative.

N° stazioni bike sharing presenti	
2016	133
2018	162
2020	140
2021	104

Il free floating invece è un servizio che non prevede postazioni fisse per il prelievo e consente il rilascio finale delle biciclette su strada nel rispetto delle regole. Attualmente è erogata da Mobike e Helbiz.

VETTURE KM	
Produzione commerciale urbana e suburbana di superficie	37,6 milioni di cui 4,6 prodotti con vetture tranviarie
Produzione Metro	10,3 milioni
Produzione commerciale extra urbana su gomma	10,3 milioni
Produzione ferroviaria (treni km)	0,3 milioni
PARCO ROTABILE CIRCOLANTE	
Numero tram in esercizio	176
Numero vetture metropolitana	58
Numero bus (urbani + extraurbani) in esercizio	753 urbani + 253 extraurbani
Numero treni	36
PARCHEGGI - NUMERO POSTI AUTO a pagamento	
In struttura soggetti a canone	4.532
Pertinenziali	781
Su suolo pubblico – raso (al 31 dicembre 2021)	49.525
AREA SERVITA	
Numero di Comuni serviti (compreso Torino)	268
Popolazione servita	2,6 milioni

Produzione creata da GTT negli ultimi 3 anni:

Viaggi-passeggero (mln):

	2019	2020 (*)	2021	Δ% 2021- 2020
Urbano / suburbano	268	171	138	-19%
<i>di cui metro</i>	43	19	24	26%
Extraurbano	20	10	9	-10%
TOT	288	181	147	-19%

Viaggi passeggero per titolo di viaggio – servizio urbano (mln):

	2019	2020	2021	Δ% 2021- 2020
biglietti singoli/carnet	61	28	37	32%
settimanali	8	5	5	=
mensili e annuali	199	138	96	-30%
TOT	268	171	138	-19%

N. abbonamenti annuali (*1000)	123	96	62	-35%
-----------------------------------	-----	----	----	------

N. reclami:

	2019	2020	2021	Δ% 2020-2021	Media reclami al giorno
Superficie (Bus e Tram)	5315	2373	3138	+ 32%	8,6
Ferrovie	569	72	14	-81%	0,04
Area commerciale	409	231	283	-18%	0,8
Metro	274	66	131	+98%	0,4
Parcheggi	220	125	108	-14%	0,3
Servizi Turistici	23	7	9	+29%	0,02

N. sinistri per tipologia servizio:

	2019	2020	2021	2021 % passivi	Δ% 2021-2020	Δ% 2021-2019
Tram	645	356	423		19%	-34%
di cui passivi	193	88	114	27%	30%	-41%
Bus urbani	1630	1041	1136		9%	-30%
di cui passivi	845	553	590	52%	7%	-30%
Bus extraurbani	167	96	98		2%	-41%
di cui passivi	75	48	61	62%	27%	-19%
Totale	2442	1493	1657		11%	-32%
di cui passivi	1113	689	765	46%	11%	-31%

N. reati denunciati (servizio urbano e suburbano):

	2011	2019	2020	2021	Δ% 2021-2020	Δ% 2021-2011
Aggressioni	89	79	57	90	58%	1%
di cui:						
a passeggeri	61	65	35	65	86%	7%
a conducenti	28	14	22	25	14%	-11%
Borseggi	173	208	127	166	31%	-4%
Atti di vandalismo	77	72	73	79	8%	3%
Totale episodi	339	359	257	335	30 %	-1%

Bus urbani circolanti per profilo emissivo:

Incidenza dei km percorsi con veicoli elettrici (bus, metro e tram):

<i>KM percorsi urbano</i>	2019		2020		2021	
	<i>Km</i>	<i>%</i>	<i>Km</i>	<i>%</i>	<i>Km</i>	<i>%</i>
bus gasolio	18,9	43,0%	17,4	42,1%	18,0	41,8%
bus metano	7,9	18,0%	8,0	19,4%	8,4	19,6%
bus elettrici	1,9	4,3%	1,6	3,9%	1,9	4,4%
tram elettrici	5,4	12,4%	4,5	10,8%	4,4	10,3%
metropolitana	9,8	22,3%	9,8	23,8%	10,3	23,9%
TOTALE	43,9		41,3		43,1	
<i>Riduzione km rispetto anno 2019</i>			-6%		-2%	
<i>Riduzione km rispetto anno 2020</i>					4%	
<i>% km urbani totali percorsi con mezzi elettrici</i>	39%		38%		39%	
<i>% km urbani superficie percorsi con mezzi elettrici</i>	22%		19%		19%	

POLITICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le politiche per la gestione dei rifiuti sono le politiche della Città volte alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. Il coordinamento delle attività di raccolta di rifiuti e della pulizia delle strade e dei giardini è svolto dal Comune di Torino, mentre lo svolgimento dei servizi, compreso lo smaltimento dei rifiuti, è affidato ad AMIAT S.p.A. (partecipata da FCT Holding). Nel corso del 2019, 2020 e 2021 il rifiuto indifferenziato della Città di Torino, in costante riduzione, è stato avviato al recupero energetico presso il termovalorizzatore TRM S.p.a. in località Gerbido. È in corso l'estensione della raccolta rifiuti "porta a porta" in sostituzione della raccolta stradale che, modificando le nostre abitudini, permetterà di raggiungere risultati sempre più incoraggianti per quanto riguarda la differenziazione e il recupero dei materiali conferiti. Con il sistema "porta a porta" i cassonetti sono 4: carta e cartone, vetro e lattine, organico ed indifferenziato mentre la raccolta della plastica avviene, di norma, con conferimento in sacchetti trasparenti. Per altri rifiuti, in particolare quelli pericolosi, oggi in Città sono in funzione 7 Centri di Raccolta. La Città, insieme ad AMIAT che gestisce il servizio, intende promuovere la consapevolezza dell'importanza di condividere con il cittadino la responsabilità di operare, anche nei piccoli gesti quotidiani, per un ambiente più pulito e più sano.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

Approfondendo la ripartizione del sentiment i temi principali che spingono l'engagement verso aspetti negativi riguardano l'abbandono abusivo di rifiuti in certe zone della città, alcune morti di lavoratori impiegati nella mansione di raccolta dei rifiuti, il ritrovamento da parte delle forze dell'ordine di discariche abusive di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Dall'altro lato il sentiment positivo tratta i temi della realizzazione di un progetto ambizioso con centro di ricerca e sviluppo a Torino che ha l'obiettivo di creare nuovi reattori nucleari al piombo che utilizza rifiuti radioattivi, il supporto di Film Commission Torino Piemonte per la riduzione della produzione di rifiuti per l'industria cinematografica e il comparto audiovisivo.

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI	
Indicatore	Ultimo valore
Raccolta differenziata (%)	47.7
Produzione di rifiuti urbani (Kg)	503
Raccolta residenziale dei rifiuti (%)	68.7
Isole ecologiche (m2)	26.89
Licenze Ecolabel (%)	29.48

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/12-responsible-production-and-consumption>

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO	
Indicatore	Ultimo valore
CO2 (Tonnellate)	8.15
Popolazione esposta a rischio alluvione (%)	2.1

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/13-climate-protection-measures>

412.117 tonnellate di rifiuti smaltiti nel 2021, diminuiti rispetto alle 406.161 tonnellate del 2020 ed alle 437.755 tonnellate del 2019. Il grafico sottostante mostra la ripartizione in percentuale tra la raccolta differenziata e non differenziata degli ultimi 5 anni:

	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variatz. %
Energia elettrica prodotta (GWh)	20,8	22,3	-6,73%
Energia elettrica ceduta (GWh)	19,5	20,9	-6,70%
Rifiuti gestiti (ton)	391.693	386.220	1,42%
Di cui raccolta tal quale (ton)	192.291	199.398	-3,56%
Di cui raccolta differenziata (ton)	199.402	186.822	6,73%

È possibile notare come i quartieri con la percentuale più alta di raccolta differenziata siano quelli con il servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”. Per questi quartieri la percentuale media è di 56,7%. Mentre, nei quartieri che sono ancora interessati dalla tradizionale raccolta stradale dei rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata è invece pari al 39,2%. Il n° di contenitori per il servizio porta a porta sono 510.199 (dal totale sono state escluse le grandi volumetrie del sistema di raccolta stradale ed ecoisole smart). La raccolta differenziata “porta a porta” permette di responsabilizzare ogni cittadino sul corretto conferimento dei rifiuti e per migliorare l’aspetto dell’arredo urbano attraverso l’eliminazione dei cassonetti su strada.

I cittadini raggiunti dalla raccolta domiciliare (residenti + equivalenti) sono 1.258.294, mentre quelli raggiunti dalla raccolta stradale (residenti + equivalenti) sono 302.248.

Modelli di raccolta rifiuti Città di Torino

Legenda

- Raccolta Porta a Porta
- Raccolta ad Ecoisole
- Raccolta Stradale

Nel perseguimento degli obiettivi, in seguito si mostra un approfondimento sulle modalità di raccolta e si evidenziano i quartieri virtuosi nell'attività di riciclaggio.

Percentuale di Raccolta differenziata nella Città di Torino:

Amiat si occupa della raccolta rifiuti per la Città di Torino. Nel 2021 il totale della raccolta differenziata è di 199.401 tonnellate, mentre il totale della raccolta non recuperabile è 193.030 tonnellate.

Anno 2021	Totale Tonnellate
Rifiuti organici	56.115,880
Carta/Cartone	49.994,530
Vetro/Lattine	29.366,730
Legno	18.772,040
Imballaggi plastica	19.006,340
Ingombranti	6.275,710
Spazzamento stradale	5.307,870
Inerti da Centri di Raccolta	3.649,850
Rifiuti di apparecchiature elettriche	2.552,347
Secco mercatale	2.478,860
Abiti usati	2.032,676
Rifiuti ferrosi	1.735,960
Frazione Verde	1.265,730
Altro (pneumatici, farmaci, oli ecc.)	847,177
Totale Raccolta differenziata	199.401,700
Totale Raccolta non recuperabile	193.030,480

Nello specifico il grafico sottostante mostra la suddivisione in percentuale del totale della raccolta differenziata suddivisa nelle diverse categorie di raccolta.

Nell'ottica di rendere più trasparente e puntuale la rendicontazione delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per la raccolta e il trattamento/smaltimento dei rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio cittadino, a cura di soggetti non curanti delle regole, è stata predisposta una cartografia di contesto dei principali luoghi di abbandono.

Interventi di rimozione degli abbandoni eseguiti nel corso del 2021

Id.	Luogo	Costo (al netto IVA)
1	Strada del Drosso/Via Roveda	622,23 €
2	Campo Nomadi Strada Aeroporto	10.798,89 €
3	Corso Montelungo	635,88 €
4	Sponda Dora presso Lungodora Napoli	406,00 €
5	Via Reiss Romoli	508,74 €
6	Parco Piemonte	7.301,99 €
7	Via Ramazzini	503,51 €
8	Corso Vercelli	871,60 €
9	Via Massari	1.873,51 €
10	Strada Fenestrelle	517,01 €
11	Via degli Ulivi angolo Via Nuvolari	4.270,78 €
12	Strada del Francese	2.359,85 €
13	Via delle Vallette	1.283,39 €
14	Strada poderale di Mirafiori	982,81 €
15	Strada Arrivore	2.942,01 €
16	Letto del fiume presso Ponti Dora e Carpanini	2.300,00 €
17	Via Abarth	311,18 €
18	Via Giordano Bruno	541,21 €
19	Campo Nomadi Via Germagnano (chiusura del campo)	333.252,66 €
20	Via Ingria	889,71 €
21	Strada comunale di Bertolla	183,56 €
22	Corso Regio Parco	2.708,17 €
Totale interventi		376.064,69 €

Di seguito la cartografia di contesto delle discariche abusive:

	Organico di AMIAT al 31.12.2021	Organico di AMIAT al 31.12.2020
Dirigenti	2	2
Quadri	11	13
Impiegati	164	161
Operai	1.421	1.440
Totale	1.598	1.616

La variazione dell'organico è dovuta rispetto al 31 dicembre 2020 all'uscita di 96 dipendenti e all'ingresso di 78 nuovi dipendenti.

- 1,10 milioni di abitanti equivalenti serviti
- Quasi 400.000 tonnellate di rifiuti raccolti annualmente
- Circa 1.300 mezzi operativi
- 19 sedi/presidi territoriali
- 5 impianti gestiti

Impegno di Amiat verso la sostenibilità: Amiat è da sempre fortemente impegnata nelle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione ad un corretto uso delle risorse ambientali con attività

e iniziative rivolte in particolare alle nuove generazioni. L'ingresso nel Gruppo Iren ha permesso all'azienda di arricchire il proprio bagaglio di offerte e di poter proporre progetti che si collocano all'interno del più ampio ciclo di gestione dei rifiuti e dell'economia circolare. Ai progetti in classe, differenziati per età, Amiat affianca visite guidate agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, oltre che iniziative speciali organizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale in particolare rivolte ai più piccoli, Amiat è Socio Fondatore del Museo A Come Ambiente, una istituzione unica nel suo genere nel panorama europeo.

È attivo anche un servizio di monitoraggio dei servizi offerti da Amiat. Il Sistema di Monitoraggio dei Servizi ha l'obiettivo di monitorare i principali servizi erogati da Amiat sul territorio cittadino. La misura della qualità erogata da Amiat viene effettuata tramite monitoraggi programmati sul territorio cittadino attraverso il supporto di una Cooperativa Sociale, individuata dal Comune di Torino, che effettua le rilevazioni giornaliere (circa 100 monitoraggi al mese con esclusione del mese di agosto). I servizi monitorati riguardano i principali servizi svolti dall'azienda: raccolta rifiuti indifferenziati, igiene del suolo, raccolte differenziate su strada, servizi porta a porta nonché due dei principali servizi appaltati a terzi (mercati e raccolta carta Cartesio). L'indice Globale dei servizi Amiat (IG) viene calcolato pesando opportunamente sedici indicatori secondari che determinano il valore finale dell'IG (obiettivo annuale: IG 97,50%). La linea tratteggiata è la linea di tendenza.

I Km gestiti da Amiat, in riferimento al servizio di spazzamento manuale sono 461.394Km, mentre i Km serviti dallo spazzamento meccanizzato è di 138.639Km. I Km di spazzamento meccanizzato è possibile suddividerli ulteriormente in:

- 16.397Km serviti con Sweepy Jet;
- 49.226Km grande viabilità;
- 59.636Km piccola e media viabilità;
- 13.380Km meccanizzato a squadre.

POLITICHE PER LA CURA DEL VERDE

Le politiche per la cura del verde si occupano della valorizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi cittadini e sono in capo al Comune di Torino. Torino possiede un patrimonio ambientale che poche metropoli al mondo possono vantare. Circondata dalla corona delle Alpi e dalle colline; attraversata 4 fiumi (Po, Dora Riparia, Stura e Sangone), sulle cui sponde si sviluppano parchi e piste ciclabili, vanta un patrimonio di migliaia di ettari di verde pubblico, con alberi secolari, eredità del talento di illustri paesaggisti chiamati a operare al servizio dell'antica capitale d'Italia.

La città di Torino vanta 47 kmq di aree verdi totali, il 35,6% di superficie verde su suolo comunale, 300 km di strade alberate, 19,5 kmq di verde pubblico, 150.000 alberi, 500 mq di aiuole fiorite. Inoltre, dispone di 21,93 mq di superficie verde per abitante, 355 giardini pubblici e 48 parchi.

Sentiment analysis

Ripartizione per tipo di canale – Ripartizione per sentiment – Ripartizione per genere

Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI	
Indicatore	Ultimo valore
Piste ciclabili (m)	8.46 ●
PM2,5 (µg/m3)	22.3 ●
Qualità dell'abitazione (Numero)	192.4
PM10 (µg/m3)	35 ■
Inquinamento acustico (Numero)	15.4 ●
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3)	45.8 ■
Superfici stradali pedonalizzate (m2)	0.58 ●
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero)	0.1
Popolazione esposta a rischio alluvione (%)	2.1 ▶

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/11-sustainable-cities-and-communities>

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Indicatore	Ultimo valore
Raccolta differenziata (%)	47.7
Produzione di rifiuti urbani (Kg)	503
Raccolta residenziale dei rifiuti (%)	68.7
Isole ecologiche (m2)	26.89
Licenze Ecolabel (%)	29.48

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/12-responsible-production-and-consumption>

15 VITA SULLA TERRA

Indicatore	Ultimo valore
Licenze Ecolabel (%)	29.48
Verde urbano fruibile (m2)	23.09

Link: <https://sdg-portal.it/it/torino/15-life-on-land>

Verde pubblico e manutenzione:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 2021 è stato approvato il Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, strumento di analisi e di programmazione per indirizzare gli investimenti e le politiche di gestione del sistema del verde urbano pubblico torinese nei prossimi decenni, integrativo degli strumenti di pianificazione urbanistica.

La città di Torino prevede degli interventi di forestazione urbana per contrastare le emissioni di CO2 e procurare benefici ambientali, nel corso del 2021 si sono stipulate due iniziative in merito:

1. Azzero CO2 ha proposto alla città un intervento di forestazione urbana che prevede la messa a dimora e successiva manutenzione per 2 anni di 3.000 piante forestali in uno spazio di 5 ettari nel Parco Piemonte;
2. Arbolia s.r.l ad aprile ha realizzato, grazie alla collaborazione con Rina, il progetto di forestazione nei pressi del mausoleo della "Bella Rosin" situato nel quartiere Mirafiori Sud. Dai dati risulta che sono stati messi a dimora 1.585 alberi e 529 arbusti per un 2,1 ettari di aree qualificate. Inoltre, è stato stimato che il nuovo bosco sarà in grado di assorbire fino a 145 tonnellate di CO2 e 492 kg di PM10 all'anno.

La città si occupa anche del mantenimento di 57 aree cani e 284 aree giochi.

Il sistema del verde

Torino
Greenprint

LEGENDA

- Viabilità
- Aree verdi ricreative
- Aree verdi (pubbliche e private)
- Aree agricole (pubbliche e private)
- Aree boschive (pubbliche e private)
- Fiumi, laghi e corsi d'acqua

Estensione territoriale: 130 km²

35,6% della superficie del Comune è costituita da aree verdi (circa 47 km²)

52,56 m² di verde per abitante

Aree verdi: 23,5%

Aree agricole: 4,7%

Aree boschive: 7,4%

La città di Torino è anche attiva con alcuni progetti per la manutenzione del verde coinvolgendo anche i cittadini. In particolare con il messaggio “Contribuisci attivamente aiutando la Città a salvaguardare, mantenere e valorizzare il verde pubblico”. Alcune azioni sono “adotta il verde pubblico” unendosi alle aziende che hanno a cuore la cura degli spazi verdi e delle alberate della nostra Città; oppure con l’iniziativa “regala un albero” promuovendo la donazione di alberi da parte dei/delle cittadini/e e altri soggetti privati.

Qualità dell’aria: è importante approfondire questo tema per monitorare le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, valutare l’efficacia delle misure di risanamento che hanno riguardato le emissioni dei veicoli, la qualità dei combustibili, le attività industriali e di produzione energia, gli impianti di riscaldamento e l’efficienza degli edifici. Per la loro qualità: la rete di monitoraggio è dotata di strumenti di misura conformi con i metodi ufficiali, la precisione e accuratezza dei rilevamenti sono verificate giornalmente. Per la loro storicità: le concentrazioni degli inquinanti vengono misurate in modo sistematico da molti anni.

L’analisi dei dati di qualità dell’aria 2021 evidenzia che nove dei dodici inquinanti per i quali sono stabiliti valori di riferimento rispettano i valori limite e obiettivo su tutto il territorio metropolitano. Come negli anni precedenti, il particolato PM10 e il biossido di azoto superano i rispettivi valori limite, ma con significativi miglioramenti. L’ozono supera il suo valore obiettivo, senza purtroppo evidenziare una riduzione nelle concentrazioni.

Dopo il peggioramento del 2020, nel 2021 i valori delle concentrazioni di particolato PM10 si riallineano con quelli del 2018 e del 2019. Il valore limite giornaliero è superato in modo diffuso sul

territorio, fanno eccezione le zone più esterne rispetto al capoluogo e i contesti rurali e vallivi. I siti di fondo presentano in media una quarantina di superamenti e sono prossimi al conseguimento del valore limite. Nelle stazioni di traffico il numero di superamenti è ancora elevato, in alcuni casi doppio rispetto al consentito. Tuttavia, sono principalmente queste ultime a mostrare i miglioramenti più marcati. Il valore limite annuale è invece rispettato in tutti i siti di monitoraggio.

L'auspicio è che la situazione di crisi attualmente in atto non favorisca il ritorno a fonti energetiche maggiormente inquinanti, rallentando il percorso di miglioramento faticosamente intrapreso negli ultimi anni.

		Rispetto dei valori di riferimento
Particolato atmosferico	PM10	●
	PM2,5	●
Biossido di azoto		●
Ozono		●
Metalli	Piombo	●
	Arsenico	●
	Cadmio	●
	Nichel	●
Benzene		●
Benzo(a)pirene		●
Monossido di Carbonio		●
Biossido di zolfo		●

Grazie al rilevamento giornaliero della qualità dell'aria della Città di Torino è stato possibile analizzare ed approfondire gli indicatori di rilevamento nelle giornate dell'evento Eurovision.

Giorno 10/05/2022

Stazione di misura	Sostanza	Valore massimo (microgrammi/metro cubo)	Ora valore massimo	Valore soglia
Torino - Consolata	Biossido di Azoto (NO2)	68	22:00	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Biossido di Azoto (NO2)	n.c.	n.c.	200 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Azoto (NO2)	79	21:00	200 µg/m3
Torino - Rubino	Biossido di Azoto (NO2)	42	23:59	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Ozono (O3)	115	15:00	120 µg/m3
Torino - Rubino	Ozono (O3)	121	16:00	120 µg/m3
Torino - Consolata	Benzene	1.1	8:00	5 µg/m3
Torino - Lingotto	Benzene	0.9	03:00	5 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Benzene	1.0	07:00	5 µg/m3
Torino - Rubino	Benzene	0.7	08:00	5 µg/m3
Torino - Consolata	Monossido di Carbonio (CO)	0.9	22:00	10 mg/m3
Torino - Rebaudengo	Monossido di Carbonio (CO)	0.7	07:00	10 mg/m3
Torino - Consolata	Biossido di Zolfo (SO2)	8	21:00	350 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Zolfo (SO2)	8	10:00	350 µg/m3

Stazione di misura	Sostanza	Valore massimo (microgrammi/metro cubo)	Ora valore massimo	Valore soglia
Torino - Lingotto	PM10	-	-	50 µg/mc
Torino - Rebaudengo	PM10	27	-	50 µg/mc
Torino - Rubino	PM10	19	-	50 µg/mc
Torino - Lingotto	PM2.5	-	-	25 µg/m3
Torino - Rebaudengo	PM2.5	13	-	25 µg/m3
Torino - Rubino	PM2.5	14	-	25 µg/m3

Giorno 12/05/2022

Stazione di misura	Sostanza	Valore massimo (microgrammi/metro cubo)	Ora valore massimo	Valore soglia
Torino - Consolata	Biossido di Azoto (NO2)	62	09:00	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Biossido di Azoto (NO2)	32	18:00	200 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Azoto (NO2)	63	07:00	200 µg/m3
Torino - Rubino	Biossido di Azoto (NO2)	41	09:00	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Ozono (O3)	126	15:00	120 µg/m3
Torino - Rubino	Ozono (O3)	128	15:00	120 µg/m3
Torino - Consolata	Benzene	0.9	09:00	5 µg/m3
Torino - Lingotto	Benzene	0.6	09:00	5 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Benzene	1.1	09:00	5 µg/m3
Torino - Rubino	Benzene	0.5	10:00	5 µg/m3
Torino - Consolata	Monossido di Carbonio (CO)	0.6	08:00	10 mg/m3
Torino - Rebaudengo	Monossido di Carbonio (CO)	0.5	07:00	10 mg/m3
Torino - Consolata	Biossido di Zolfo (SO2)	8	08:00	350 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Zolfo (SO2)	8	09:00	350 µg/m3
Torino - Lingotto	PM10	23	-	50 µg/mc
Torino - Rebaudengo	PM10	15	-	50 µg/mc
Torino - Rubino	PM10	25	-	50 µg/mc
Torino - Lingotto	PM2.5	13	-	25 µg/m3
Torino - Rebaudengo	PM2.5	15	-	25 µg/m3
Torino - Rubino	PM2.5	14	-	25 µg/m3

Giorno 14/05/2022

Stazione di misura	Sostanza	Valore massimo (microgrammi/metro cubo)	Ora valore massimo	Valore soglia
Torino - Consolata	Biossido di Azoto (NO2)	37	23:59	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Biossido di Azoto (NO2)	33	20:00	200 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Azoto (NO2)	67	07:00	200 µg/m3

Stazione di misura	Sostanza	Valore massimo (microgrammi/metro cubo)	Ora valore massimo	Valore soglia
Torino - Rubino	Biossido di Azoto (NO2)	19	07:00	200 µg/m3
Torino - Lingotto	Ozono (O3)	126	14:00	120 µg/m3
Torino - Rubino	Ozono (O3)	125	19:00	120 µg/m3
Torino - Consolata	Benzene	0.9	23:00	5 µg/m3
Torino - Lingotto	Benzene	0.3	11:00	5 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Benzene	-	-	5 µg/m3
Torino - Rubino	Benzene	0.3	13:00	5 µg/m3
Torino - Consolata	Monossido di Carbonio (CO)	0.4	23:59	10 mg/m3
Torino - Rebaudengo	Monossido di Carbonio (CO)	0.4	08:00	10 mg/m3
Torino - Consolata	Biossido di Zolfo (SO2)	9	01:00	350 µg/m3
Torino - Rebaudengo	Biossido di Zolfo (SO2)	7	23:59	350 µg/m3
Torino - Lingotto	PM10	21	-	50 µg/mc
Torino - Rebaudengo	PM10	24	-	50 µg/mc
Torino - Rubino	PM10	20	-	50 µg/mc
Torino - Lingotto	PM2.5	12	-	25 µg/m3
Torino - Rebaudengo	PM2.5	15	-	25 µg/m3
Torino - Rubino	PM2.5	11	-	25 µg/m3

La Città di Torino per ridurre i livelli di inquinamento dell'aria precedentemente descritti, oltre a limitare la circolazione dei mezzi più inquinanti nell'area urbana, ha avviato una serie di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e rendere più sostenibile il trasporto individuale:

- Incrementando l'offerta del trasporto pubblico;
- Potenziando i mezzi a basso impatto ambientale, come quelli a metano e elettrici, nel trasporto pubblico;
- Promuovendo forme alternative di mobilità individuale come il car sharing, van sharing, bike sharing, estendendo le aree personali della città (400.000 mq), istituendo nuove "zone 30" riducendo l'impatto ambientale del traffico veicolare e potenziando i parcheggi di interscambio;
- Sostenendo la mobilità ciclabile, rimborsando ai propri dipendenti una parte del costo dell'abbonamento per il trasporto pubblico;
- Redigendo un Piano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) con l'obiettivo di attivare una politica incisiva nella mobilità dei cittadini favorendo l'uso del trasporto collettivo e di forme sostenibili di trasporto individuale;
- Organizzando e promuovendo iniziative ambientali volte alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini sulle tematiche ambientali.

NOTA METODOLOGICA E PIANO DI DIFFUSIONE

NOTA METODOLOGICA

Il Comune di Torino per spiegare i risultati sulla gestione conseguiti dalla Città e dal suo gruppo ha scelto di redigere il Bilancio Pop 2022. Il Bilancio Pop è lo strumento che consente di favorire la trasparenza, l'accessibilità e il dialogo sia con i cittadini sia con tutti i portatori di interesse del Gruppo Comune di Torino.

Lo scopo del Bilancio Pop è quello di mostrare la rendicontazione riguardante aspetti economico-patrimoniale di uno specifico ente. Per la sua redazione richiede un percorso specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali. La struttura del Bilancio Pop ha come obiettivo quello della chiarezza e della comprensibilità verso tutti i portatori di interesse. Al fine di raggiungere i seguenti obiettivi, è richiesto una raccolta di dati e competenze, una definizione della forma grafica, la scelta della tipologia di linguaggio utilizzato, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche dei potenziali lettori e portatori di interesse che prenderanno visione del documento.

All'interno del Bilancio Pop è approfondita l'analisi che prende in considerazione l'incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse, sulla realizzazione del documento tenendo conto di differenti aspetti della lettura scientifica sulla tematica e di un confronto sulla prassi di realizzazione. In particolare, il documento nella presentazione dei dati si basa sui six capitals: capitale sociale e relazionale, capitale naturale, capitale umano, capitale intellettuale, capitale manifatturiero e capitale finanziario¹.

Per descrivere l'analisi di contesto sono state utilizzate statistiche del Sole 24 Ore e di Foruma PA per quanto riguarda ICity Rank 2022. Attraverso queste statistiche è possibile rappresentare l'andamento della Città rispetto agli altri capoluoghi italiani. In questo modo è possibile effettuare un'analisi di benchmark² per comprendere, approfondire ed analizzare i risultati di tipo non economico in confronto con gli altri capoluoghi italiani. Inoltre, l'analisi di contesto permette di arricchire i risultati statistici per rappresentare la complessa realtà in cui il gruppo pubblico municipale opera. In seguito alla sezione sul contesto, è stata considerata l'Agenda 2030 sottoscritta dalle nazioni facenti parte dell'ONU che permette di analizzare e comprendere il livello della città in relazione ad alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) attraverso indicatori definiti dall'AICCRE per le municipalità capoluogo di provincia italiane³.

In questo modo è stato possibile individuare le necessità informative attraverso una sensitive analysis (analisi delle opinioni) dei cittadini, espresse proprio dalla popolazione sui diversi ambiti e servizi dell'ente. Questa analisi prende in considerazione anche le interazioni sui social network come Facebook, Twitter, YouTube, i blog e i siti internet in generale⁴. Nel corso del documento sono state riportate le sensitive analysis riguardanti i diversi servizi dell'ente con grafici che rappresentano la percezione positiva, negativa o neutra, i principali canali di comunicazione su cui la popolazione

¹ Cohen, S., & Karatzimas, S. (2015). Tracing the future of reporting in the public sector: introducing integrated popular reporting. *International Journal of Public Sector Management*.

² Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2018). The accounting innovation by welfare indicators. *Economia Aziendale Online*, 9(2), 127-174.

³ <https://www.aiccre.it/sdg-2030/>

⁴ Brescia, V. (2020). SMART CITY E CITIZEN PARTICIPATION. Strumenti, governance e performance. Franco Angeli.

interagisce, il genere e le tematiche maggiormente dibattute che hanno fornito un orientamento volto a dare priorità alle informazioni fornite^{5 6}.

Durante l'anno l'interazione tra amministrazione e cittadini ha di fatto avviato un processo di cambiamento del processo decisionale e di orientamento delle scelte dell'ente. In particolare, attraverso comunicati stampa ripresi dai social che richiamano le principali attività condotta dall'ente è stato possibile anche incidere sui contenuti del report portando una rappresentazione dialogica dei risultati fortemente condizionati dai bisogni reali informativi⁷.

È possibile attraverso il Bilancio Pop mettere in evidenza gli obiettivi strategici raggiunti dall'ente attraverso il confronto con quanto inserito nel bilancio di previsione per il 2021. L'incidenza della spesa e la ripartizione delle responsabilità con il gruppo consolidato guidano la narrazione.

Il Bilancio POP è certificato dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, che, grazie all'attività di un team di ricercatori, ha verificato la congruità dell'approccio applicato ai contenuti.

Comitato scientifico:

- Paolo Biancone;
- Silvana Secinaro;
- Valerio Brescia;
- Gabriella Nardelli;

Comitato tecnico-operativo:

- Valerio Brescia;
- Giuliana Tedesco;
- Davide Calandra;
- Federico Chmet;
- Federico Lanzalonga;
- Michele Oppioli;
- Ginevra Degregori;

PIANO DI DIFFUSIONE

Il piano di diffusione del Bilancio Pop prevede di diffondere le informazioni presenti all'interno del documento a tutti i portatori di interesse come cittadinanza, amministrazioni, enti e altri soggetti interessati. In particolare, sono previsti una serie di appuntamenti e mezzi qui di seguito espressi. Al fine di responsabilizzare la cittadinanza, il documento ha lo scopo di coinvolgerla nella valutazione dei risultati del Gruppo Consolidato del Comune. La diffusione del documento avviene sia in versione fisica sia in versione digitale, in particolare attraverso i social media della Città di Torino e sul sito istituzionale legato al Bilancio.

⁵ Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2020). Popular Financial Reporting: A New Information Tool for Local Public Groups. In *Financial Determinants in Local Re-Election Rates: Emerging Research and Opportunities* (pp. 129–175). IGI Global

⁶ Biancone, P., Secinaro, S., Brescia, V., & Iannaci, D. (2019). The Popular Financial Reporting between Theory and Evidence. *International Business Research*, 12(7).

⁷ Grossi G., Biancone P., Secinaro S., Brescia V. (2021). Dialogic Accounting through Popular Reporting and Digital Platforms, *Meditari Accountancy Research*.

Inoltre, il piano di diffusione comprende anche la condivisione del documento attraverso: media, portale istituzionale della Città; informagiovani, canali social gestiti dalla Città, Asl, Anagrafe e Posta; sulla pagina social istituzionale del Sindaco; invio del documento ai principali Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti del Gruppo Consolidato; consegna del documento agli amministratori della Città, delle Circoscrizioni e del Gruppo Consolidato; condivisione verso i propri iscritti agli Ordini Professionali del Piemonte; condivisione alle Direzioni delle ASL territoriali di condivisione del documento verso i dipendenti; rappresentazione dei risultati al Salone del Libro di Torino.